

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Nisan / 2015 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abbas ARAS (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdulaziz GÜL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Aktün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aysel SÜNNETÇIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytaç AKYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytağ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)

Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (İstanbul Medipol Üniv.)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFİZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)

Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCIOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzlet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İbrahim Halil YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECI (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)

Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman ÜSTYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut ALPAYCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut AŞİRDİZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Ankara)
Dr. Maruf NART (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Gazi)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale Onsekiz Mart)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa IZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Müntecep AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nesrin CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nihat DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGINAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Okan ARIHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan TARNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Pınar GÜZEL ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Rağıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep İŞİK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KIZILTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Selvi AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Servet KAVAK (Muğla)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Gazi)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Sultan KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Sevedgül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan AKDAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PIŞKIN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tefvik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAGLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULLUCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin İŞİK KARCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Ankara)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayım etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihçe ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfda bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmalar Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kitapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kitaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranazal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Sayı Nisan
Volume 22 Number 2 April 2015

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Çocuklarda İntrakraniyal Apse
Kaan Demirören, İsmail Gülşen, İbrahim Ece, Mesut Garipardıç, Berat Sevgin, Mehmet Deniz Bulut, Mehmet Arslan, Abdurrahman Üner 67
- 2 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal Lenf Nodları Metastazı İle İlişkisi
Mehmet Erdoğan, Fahri Oğuzkaya 73
- 3 Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Preoperatif HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı
Havva Sayhan 80
- 4 Migrenli Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Ağrı, Özürlülük ve Uyku Üzerine Etkileri
Elif Gökçal, Sibel Tamer, Özge Kiremitçi 84
- 5 8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları
Barlas Etensel, Ali Onur Erdem, Sezen Özkısacık, Özge Çoşkun, Mustafa Harun Gürsoy 90
- 6 Fetal Ekokardiyografi Yapılan Hastalarımızın Özellikleri ve Postnatal Ekokardiyografi ile Prenatal Tanı Doğruluğunun Araştırılması
İbrahim Ece, Serdar Epçaçan, Abdurrahman Üner, Nesrin Ceylan, Nihat Demir, İlyas Aydın 96
- 7 0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu
Özlem Suvak 100
- 8 Aynı Yaş Grubu Hastalarda Kronik Prostatit Prostat Spesifik Antigen Düzeylerini Etkiler mi?
İbrahim Keleş, Soner Çoban, Erdal Benli, Mustafa Karalar, Ahmed Ömer Halat, Cavit Ceylan 104

OLGU SUNUMLARI

- 1 Östrogen, Progesteron ve Her2/neu Negatif İnvaziv Lobuler Pleomorfik Karsinom: Olgu Sunumu
Yahya Avcı, Ulaş Alabalk, Uğur Fırat, Zuhat Uraççı, Cihad Hamidi, Hüseyin Büyükbayram 108
- 2 Acil Servise Göğüs Ağrısı Yakınması ile Başvuran Erkek Hastada Nadir Bir Tanı: Testis Tümörü
Çağdaş Can, Serdar Kalemci, Umut Gülaçtı, Ertuğrul Kurtoğlu 111
- 3 Midede Adenokarsinom ve Nöroendokrin Karsinom Birlikteliği, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Yüksel Küçükzeybek, Murat Akyol, İbrahim Vedat Bayoğlu, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacioğlu, Çiğdem Erten, Lütfiye Demir, Suna Çokmert, Neşe Ekinci, Mustafa Oktay Tarhan 114
- 4 Multipl Primer Tümör: Olgu Sunumu
Gökhan Yilmazer, Erkan Doğan, Maruf Nart 118
- 5 Aktarda Hazırlanan El Mantarı İlacını İçen Çocuk Hasta
Kaan Demirören, Gülşah Köş Aksin, Halit Pulat 122
- 6 Baş-Boyunda Cilde Fistülize Olmuş Tularemi Olgu Sunumu
Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazım Bozan, Mahfuz Turan, Köksal Yuca 125
- 7 Mastoid Kemikte Nadir Görülen Tümöral Kitle: Ossifiye Fibrom
Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazım Bozan 128

DERLEME

- 1 Ortopedide Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları
Abdurrahim Gözen, Seyyid Şerif Ünsal, Mehmet Ata Gökcalp 131

Klinik Çalışma

Çocuklarda İntrakraniyal Apse

Kaan Demirören*, İsmail Gülşen**, İbrahim Ece*, Mesut Garipardıç*, Berat Sevgin*, Mehmet Deniz Bulut***, Mehmet Arslan**, Abdurrahman Üner*

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı çocukluk çağının nadir görülen hastalıklarından biri olan intrakraniyal apselerle dikkat çekmek ve alta yatan predispozan durumları irdelemektir.

Yöntem: Pediatri kliniğimizde yatırılıp intrakraniyal apse tanısı konan 10 çocuk olgunun verileri retrospektif olarak elde edildi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 51±44 ay (4 ay-9 yıl) olup kız/erkek oranı 1/1 idi. En sık başvuru semptomu nöbet idi. İntrakraniyal apse %60 olguda parenkimal iken, %40 olguda subdural yerleşimliydi. 8 (%80) olguda predispozan faktör varlığı tespit edildi. Bunlar iki olguda menenjit, birer olguda pnömoni, Fallot tetralojisi, Fallot tetralojisi zemininde infektif endokardit, akut lenfoblastik lösemi, orbital selülit ve Brusella enfeksiyonu idi. Olguların 9'una hem medikal (antibiyoterapi), hem cerrahi tedavi, 1'ine yalnızca medikal tedavi uygulandığı ve apse sıvısından yapılan kültürlerin %40'ında Gram pozitif aerop bakteriler ürediği belirlendi. Hastaların %40'unda nörolojik sekel gelişti, ancak hiç ölüm gerçekleşmedi.

Sonuç: Nöbet, baş ağrısı, kusma gibi uyarıcı semptomlar ile başvuran çocuklarda ayırıcı tanıda beyin apseleri varlığı akıldan tutulmalıdır. Hızlı tanı ve uygun tedavi, nörolojik sekel ve ölüm gibi hastayı bekleyen ciddi komplikasyonları önleyecektir.

Anahtar kelimeler: İntrakraniyal apse, konjenital kalp hastalığı, Brusella, menenjit, orbital selülit

Çocuklarda intrakraniyal apse nadir görülür ve çoğunlukla alta yatan predispozan durumlar söz konusudur. Nöbet, baş ağrısı, kusma gibi uyarıcı semptomlar beyin apseleri varlığı yönünden uyanık olmayı gerektirir. Çünkü nörolojik sekeller ve ölüm beyin apseleri hastayı bekleyen kötü sonuçlardır (1-6).

İntrakraniyal apsenin erken saptanması morbidite ve mortaliteyi azaltacağı için, yeni başlayan nörolojik semptom ve bulgularda, özellikle alta yatan konjenital kalp hastalığı, immün supresyon gibi bir sebep de varsa mutlaka düşünülmelidir (1,2). 1980'lerden önce yüksek mortalite hızına sebep olan intrakraniyal apselerle, görüntüleme yöntemlerine ulaşım ve kullanım

kolaylığının artmasıyla daha çabuk tanı konulabilmekte ve uygun şekilde tedavi edilebilmektedir (2).

Bu çalışmada nadir rastlanan bu klinik patolojiye dikkat çekmek ve alta yatan predispozan sebepleri incelemek istedik.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza Pediatri kliniğimizde intrakraniyal apse tanısı konan 10 çocuk olguyu dahil ettik. Olguların genel özelliklerinin yanı sıra, başvuru semptomları, klinik ve laboratuvar bulguları, intrakraniyal apsenin lokalizasyonu, apse için predispozan faktörler, yapılan tedaviler ve hastaların takipleri dosya kayıtlarından retrospektif olarak incelendi. İntrakraniyal apse tanımı içerisinde parenkimal ve subdural yerleşimli apseler ve subdural ampiyemler dahil edildi.

Bulgular

Olguların yaşı ortalama 51±44 ay (aralık: 4 ay – 9 yıl) olup 5'i (%50) kız ve 5'i de (%50) erkek idi. Başvuru semptomu olarak ilk sırada nöbet (%70) dikkati çekmekteydi. Olgulara ait bazı özellikler Tablo 1'de görülmektedir.

Olguların tam kan sayımı ve rutin biyokimyasal test değerlerinin ortalama ve standart sapmaları şöyleydi: Hemoglobin 10.5±1.6 g/dL, lökosit

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Van Türkiye

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Kaan Demirören

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi,

Çocuk Gastroenteroloji, Van, Türkiye

Telefon: +90-532-7426964

Faks: +90-432-2167519

E-mail: kaandemiroren@yahoo.com, kaandem@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.02.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 28.04.2014

Demirören ve ark.

Tablo 1. İntrakraniyal apse saptanan çocuk olguların bazı klinik ve inceleme bulguları

Olgular	Cinsiyet	Yaş	Geliş şikayeti	Ateş	Baş ağrısı	Bilinç durumu	İntrakraniyal apsenin lokalizasyonu	Apse sıvısı kültüründe üreme	Tedavi	Hastanede yatış süresi (gün)	Nörolojik sekel	Predispozan hastalık
1	Erkek	2 yıl	Konvülsiyon	Yok	?	Açık	Sol frontotemporal/parenkimal	<i>Stafilokokus aureus</i>	Medikal + kraniyotomi	48	Yok	?
2	Erkek	4 ay	Konvülsiyon	Var	?	Açık	Bifrontal/subdural	<i>Streptokokus pnömoni</i>	Medikal + Burr-hole drenaj	39	Spastik quadriparezi	Menenjit
3	Erkek	8 ay	Ateş	Var	?	Açık	Bi-fronto-temporoparietal/subdural	<i>Stafilokokus hemolitikus</i>	Medikal + Burr-hole drenaj	24	Yok	Menenjit
4	Kız	3 yıl	Konvülsiyon	Var	Var	Açık	Sol temporal/parenkimal	Üreme yok	Medikal + (1) Burr-hole drenaj, (2) kraniyotomi	88	Spastik quadripaleji	Fallot tetralojisi
5	Kız	8 yıl	Konvülsiyon	Var	Var	Açık	Sol frontoparietal/parenkimal	<i>Stafilokokus aureus</i>	Medikal + kraniyotomi	47	Yok	Akut lenfoblastik lösemi
6	Erkek	9 yıl	Konvülsiyon	Var	Yok	Kapalı	Sol frontoparieto-okspital lob/subdural	Üreme yok	Medikal + kraniyotomi	44	Yok	Orbital selülit
7	Kız	8 yıl	Konvülsiyon	Yok	Var	Açık	Sol parietookspital/parenkimal	Üreme yok	Medikal + (1) Burr-hole drenaj, (2,3) kraniyotomi,	70	Epilepsi	Bruseloz
8	Kız	2 yıl	Konvülsiyon, sağ hemipleji	Var	Yok	Açık	Sol temporoparietal/parenkimal	Üreme yok	Medikal + (1) Burr-hole drenaj, (2) kraniyotomi,	67	Sağ hemiparezi	?
9	Erkek	12 ay	Ateş	Var	?	Açık	Sol frontoparietal/subdural	Üreme yok	Medikal + kraniyotomi	33	Yok	Pnömoni sonrası
10	Kız	9 yıl	Kusma	Var	Var	Açık	Sağ bazal ganglion/parenkimal	Üreme yok (kan kültürü)	Medikal	36	Yok	Fallot tetralojisi, infektif endokardit

12430±6630 /mL, trombosit 426700±2725 /mL, glukoz 100±16 mg/dL, üre 15.1±6.6 mg/dL, kreatinin 0.3 ± 0.1 mg/dL, alanin aminotransferaz 16±11 U/L, aspartat aminotransferaz 24±6.8 U/L, sodyum 135 ± 3.7 mmol/L, potasyum 4.3 ± 0.6 mmol/L, kalsiyum 9.4 ± 0.7 mg/dL, C-reaktif protein 67±61 mg/L (normal aralık: 0-5 mg/L). C-reaktif protein olguların % 80'inde yüksekti. Lökositoz olguların % 20'sinde, trombositoz %40'ında mevcuttu. Hastaların total immunoglobulin G, M, A ve E seviyelerinde

yaşlarına göre düşüklük yoktu. Apse sıvısından yapılan kültürlerin %40'ında Gram pozitif aerop bakteriler üredi.

Olgulara beyin görüntülemesi için bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. İntrakraniyal apse %60 olguda parenkimal yerleşim gösterirken, %40 olguda subdural yerleşim göstermekteydi. Bazı olgulara ait beyin görüntüleme bulguları resim 1, 2 ve 3'de görülmektedir.

Resim 1. Tablo 1'deki 5 numaralı olgunun kraniyal aksiyel manyetik rezonans T1 ağırlıklı görüntüleri. A: Sol frontal lopta birbirlerine komşu iki adet çevresel kontrast tutan ve etrafında ödem bulunan apseler izlenmektedir. B: Operasyon sonrası aynı sekans görüntülerde apsenin kaybolduğu ve hafif bir poş alanının kaldığı dikkati çekmektedir.

Resim 2. Tablo 1'deki 6 numaralı olgunun kraniyal aksiyel manyetik rezonans görüntüleri. A: T2 ağırlıklı görüntülerde interhemisferik düzeyde sol parafalsin alanda subdural efüzyon mevcut olup, B: T1 ağırlıklı görüntülerde çevresel kontrast tutan ampiyem görülmektedir.

Resim 3. Tablo 1'deki 8 numaralı olgunun kraniyal aksiyel manyetik rezonans görüntüleri. T1 ağırlıklı görüntülerde sol serebral hemisferde birbirlerine komşu iki adet çevresel kontrast tutan apse mevcut olup sol lateral ventrikül komprese ve soldan sağa şift izlenmektedir.

Olguların 9'una hem medikal (antibiyoterapi) hem de cerrahi tedavi, bir olguya ise yalnızca medikal tedavi uygulandı. Cerrahi işlem bir hastaya üç kez, iki hastaya iki kez ve altı hastaya ise birer kez olmak üzere toplamda dokuz hastaya 13 kez uygulanmış oldu. Cerrahi işlemlerin yedi hastada kraniyotomi ve beş hastada Burr-hole drenaj uygulanması şeklinde olduğu tespit edildi.

Olguların hastanede yatış süresi ortalama 49.6 ±19.6 gün idi. Hastaların dördünde (% 40) nörolojik sekel kaldığı belirlendi. Ölüm gerçekleşmedi.

Tartışma

İntrakraniyal apseler, beyin parenkiminde ya da subdural ve epidural mesafedeki apse ve ampiyemleri içermektedir. Enfeksiyon hematojen yolla uzak organlardan, direkt invazyonla komşu nonnöral dokulardan ya da penetre yara ve cerrahilerde patojenin ekimi sonucu gerçekleşmektedir (7). Çocukluk çağında nadir görülen beyin apselerinin genel popülasyonda milyonda 4 olguda görüldüğü bildirilmektedir (8). Çocuklar beyin apseli olguların yaklaşık % 25'ini oluşturur ve sıklıkla 4-7 yaş arasında artış gösterir (1,4). Çoğunlukla erkeklerde görüldüğü bildirilmektedir (4). Çalışmamızda intrakraniyal apseli çocukların ortalama yaşı literatür ile benzer şekilde 4 yaş idi, ancak cinsiyet farklılığı yoktu.

Çocuklardaki beyin apseleri sıklıkla konjenital kalp defektleri ile birliktelik gösterir ya da yüz, baş veya beyindeki bir enfeksiyon sonrası gelişir (1-6). Olgularımızın % 80'inde predispozan durumların varlığı saptandı. Bu durumlar iki olguda menenjit, birer olguda yakın zamanda geçirilmiş pnömoni, Fallot tetralojisi, Fallot tetralojisi zemininde infektif endokardit, akut lenfoblastik lösemi, orbital selülit ve Brusella enfeksiyonu idi. % 20 olguda ise altta yatan bir neden bulunamamıştı. Konjenital kalp hastalıklarında beyin apsesi gelişme sıklığının % 6-51 oranında olduğu, beyin apseli olguların ise % 30-34'ünde konjenital kalp hastalığı bulunduğu bildirilmektedir (8). Ülkemizden bildirilen iki çalışmada çocuklarda Bruselloz'un yaklaşık % 1 oranında beyin apsesine yol açabileceği bildirilmiştir (9,10). İmmün supresyon beyin apse gelişimi için diğer bir risk faktörüdür. Lösemili hastalarda özellikle indüksiyon tedavisi alanlarda farklı mikroorganizmalarla gelişen beyin apseleri bildirilmiştir (11). Orbital selülit (12,13), otojenik enfeksiyonlar (14,15), özellikle kronik supuratif otitis media (16), sinüzit, mastoidit (17), menenjit ve şant enfeksiyonları (7,8), kafa travması (18), solunum yollarındaki yabancı

cisimler (19) beyin apselerine yol açabilirler. Farklı çalışmalarda, intrakraniyal apseler için en sık görülen predispozan durumlar kronik supuratif otitis media (3), konjenital kalp hastalıkları (4) ya da otojenik enfeksiyonlar (5) olarak bildirilmiştir.

Hastanın başvuru esnasındaki klinik tablosu silik olabilir ya da apsenin lokalizasyonuna göre değişkenlik gösterebilir. Baş ağrısı, ateş, nörolojik bulgu ve kusma en sık gözlenen semptomlar olarak bildirilmektedir (4). Klasik triad baş ağrısı, ateş ve fokal nörolojik bulgular olup pediatrik olguların yalnızca % 9-28'inde bulunur (1).

Etken olarak anaerop bakterilerin saptanma sıklığı giderek artmaktadır (1). Bununla beraber sebep olan aerop ve anaerop streptokok ve stafilokokları da içeren mikroorganizmalar değişkenlik gösterir. Yapılan bir çalışmada, yalnız anaerop organizmaların %56, yalnız aerop bakterilerin % 18 ve hem aerop hem anaerop bakterilerin % 26 oranında üretildiği bildirilmiştir (20). Spesifik gruplarda spesifik patojenler daha sık görülür. Mesela, infantlarda Gram negatif sitrobakter grubunun pnömokoklardan daha sık olduğu bildirilmektedir. Yine, nozokomiyal enfeksiyonlarda, şant ve travmalarda metisiline dirençli stafikokus aureus'un görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir (1). Fungal ajanlar da artan sıklıkta izole edilmektedir (21). Özellikle immün supresif hastalarda mycobacterium tüberküloz da etken olabilir (7). Olgularımızın % 60'ının kültürlerinde üreme olmadığı tespit edildi. Literatürde steril kültür oranı % 10-32 olarak bildirilmektedir (1). Kültürlerde bakteri üreme oranımızın azlığı önceki antibiyotik kullanımı, anaerop mikroorganizmaları üretmedeki zorluk ve uygunsuz örnekleme teknikleri ile ilişkili olabilir.

İntrakraniyal apse tedavisi medikal ve cerrahi tedaviden oluşmaktadır. Nörolojik olarak problemin olmadığı, küçük apseler gibi bazı seçilmiş olgularda yalnızca medikal tedavi uygulanabilir. Genellikle 15 mm'den büyük apselerde Burr-hole drenaj uygulanmaktadır (1). Çalışmadaki olgularımızda, öncelikli uygulamanın Burr-hole drenaj olduğu, ancak bu şekilde ulaşılamayan, daha küçük ve zor lokalizasyonlu apselerde ise kraniyotomi şeklinde olduğu belirlenmiştir. Olgularımızın % 60'ında tek cerrahi girişimin yeterli olduğu tespit edildi. Cerrahi girişim uygulanmayan tek olgunun apse formasyonu bazal gangliiondaydı. Bu olguda yerleşim yeri ve büyüklük nedeniyle cerrahi girişimin tercih edilmediği belirlendi. Literatürde bazal gangliionda beyin apsesi oldukça nadir

olarak bildirilmektedir (22). Soliter 2 cm'den küçük bir apsede tek başına medikal tedavi yeterli olabilir (7).

Mortalite hızı 1980'lere kadar % 40-60 iken (1,8,23), radyolojik görüntüleme ve mikrobiyolojik tekniklerdeki ve tedavi alanındaki gelişmelere paralel olarak bu oran % 3.7-12 (1,3,8)'lere düşmüştür. Mortalite hızının apse büyüklüğü, lokalizasyonu ve tanı zamanı ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (8). Hiçbir olgumuzda mortalite gerçekleşmediği belirlendi. Çalışmamızda nörolojik sekel % 30 olguda pleji veya parezi, % 10 olguda ise epilepsi gelişimiydi. Mortalitenin % 21 olduğunu ifade eden bir çalışmada epilepsi gelişimi de % 21 olarak bildirilmiştir (5).

Sonuç olarak, intrakraniyal apseler çocukluk yaş grubunda nadir olmalarına rağmen mortalite ve morbidite hızları sebebiyle önemlidirler. Görüntüleme, cerrahi, bakteriyolojik kültür ve antibiyoterapi alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak tedavi başarısı oldukça artmıştır. Ani başlayan baş ağrısı, ateş ve nörolojik semptomlarla başvuran olgularda bu tanı akla gelmeli, gerekli tanı ve tedavi basamaklarına hızlıca geçilmelidir. Bu hastaların tedavisinde multidisipliner yaklaşım tercih edilmelidir.

Intracranial Abscess in Children

Abstract

Aim: The purpose of this study was to underline the importance of intracranial abscesses which is one of the rare diseases in childhood and evaluate the predisposing conditions.

Methods: Data of 10 children, admitted to Pediatrics clinic, diagnosed as intracranial abscess, were obtained retrospectively.

Results: Mean age of the cases was 51±44 months (range: 4 month – 9 years) and female/male ratio was 1/1. The most common presenting symptom was seizure. Intracranial abscess was in parenchymal location in 60% of the cases and subdural location in 40% of cases. Predisposing conditions were present in 80% of the cases. These conditions were meningitis (in two cases), pneumonia, Fallot's tetralogy, infective endocarditis in Fallot's tetralogy, acute lymphoblastic leukemia, orbital cellulitis, and Brucella infection. In 9 cases, medical (antibiotherapy) and surgical treatment were applied and in one case only medical treatment was given. Gram positive aerobic bacteria were isolated in abscess material in 40% of the cases. Neurological sequel was observed in 40% of the cases and mortality did not occur.

Conclusions: In the differential diagnosis of the children presented with seizure, headache, and vomiting, the presence of intracranial abscess should

be kept in mind. Prompt diagnosis and treatment of such cases will prevent hazardous complications such as neurological deficit and death.

Key words: Intracranial abscess, congenital heart disease, Brucellosis, meningitis, orbital cellulitis

Kaynaklar

1. Shachor-Meyouhas Y, Bar-Joseph G, Guilburd JN, Lorber A, Hadash A, Kassis I. Brain abscess in children - epidemiology, predisposing factors and management in the modern medicine era. Acta Paediatr 2010; 99(8):1163-1167.
2. Goodkin HP, Harper MB, Pomeroy SL. Intracerebral abscess in children: historical trends at Children's Hospital Boston. Pediatrics 2004; 113(6):1765-1770.
3. Menon S, Bharadwaj R, Chowdhary A, Kaundinya DV, Palande DA. Current epidemiology of intracranial abscesses: a prospective 5 year study. J Med Microbiol 2008; 57(Pt 10):1259-1268.
4. Shahzad K, Hamid MH, Khan MA, Malik N, Maqbool S. Brain abscess in children. J Coll Physicians Surg Pak 2005; 15(10):609-611.
5. Hegde AS, Venkataramana NK, Das BS. Brain abscess in children. Childs Nerv Syst 1986; 2(2):90-92.
6. Hoshino T, Nakamura A. [Clinical and bacteriological features of six cases with intracranial abscess in childhood]. Kansenshogaku Zasshi 2002; 76(2):83-88.
7. Sheehan JP, Jane JA, Ray DK, Goodkin HP. Brain abscess in children. Neurosurg Focus 2008; 24(6):E6.
8. Frazier JL, Ahn ES, Jallo GI. Management of brain abscesses in children. Neurosurg Focus 2008; 24(6):E8.
9. Abuhandan M, Güzel B, Çakmak A, Çicek A. Çocuklarda Bruselloz: 82 Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2012; 6:74-78.
10. Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Demirtaş F, Salı E, Gül U, Özel M. Çocukluk Çağında Bruselloz. J Pediatr Inf 2011; 5:59-62.
11. Lackner H, Sovinz P, Benesch M, Smolle-Jüttner F, Mokry M, Schwinger W, et al. Management of brain abscesses in children treated for acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer 2009; 52(3):408-411.
12. Ailal F, Bousfiha A, Jouhadi Z, Bennani M, Abid A. [Orbital cellulitis in children: a retrospective study of 33]. Med Trop (Mars) 2004; 64(4):359-362.
13. Rudloe TF, Harper MB, Prabhu SP, Rahbar R, Vanderveen D, Kimia AA. Acute periorbital infections: who needs emergent imaging? Pediatrics 2010; 125(4):719-726.

14. Isaacson B, Mirabal C, Kutz JW Jr, Lee KH, Roland PS. Pediatric otogenic intracranial abscesses. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2010; 142(3):434-437.
15. Migirov L, Duvdevani S, Kronenberg J. Otogenic intracranial complications: a review of 28 cases. *Acta Otolaryngol* 2005; 125(8):819-822.
16. Seven H, Coskun BU, Calis AB, Sayin I, Turgut S. Intracranial abscesses associated with chronic suppurative otitis media. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2005; 262(10):847-851.
17. Piatt JH Jr. Intracranial suppuration complicating sinusitis among children: an epidemiological and clinical study. *J Neurosurg Pediatr* 2011; 7(6):567-574.
18. Becker SS, Russell PT. Intracranial abscess after anterior skull base defect: does pneumocephalus play a role? *Rhinology* 2009; 47(3):287-292.
19. Roberts J, Bartlett AH, Giannoni CM, Valdez TA. Airway foreign bodies and brain abscesses: report of two cases and review of the literature. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2008; 72(2):265-269.
20. Brook I. Aerobic and anaerobic bacteriology of intracranial abscesses. *Pediatr Neurol* 1992; 8(3):210-214.
21. Mohindra S, Mohindra S, Gupta R, Bakshi J, Gupta SK. Rhinocerebral mucormycosis: the disease spectrum in 27 patients. *Mycoses* 2007; 50(4):290-296.
22. Kilic O, Kafadar A, Camcioglu Y, Akcakaya N, Cokugras H, Hasiloglu ZI. Primary intracranial abscess localized in the basal ganglia: a case report. *J Trop Pediatr* 2012; 58(1):71-73.
23. Bağdatoğlu H, Ildan F, Cetinalp E, Doğanay M, Boyar B, Uzuneyüpoğlu Z, et al. The clinical presentation of intracranial abscesses. A study of seventy-eight cases. *J Neurosurg Sci* 1992; 36(3):139-143.

Klinik Çalışma

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal Lenf Nodları Metastazı İle İlişkisi

Mehmet Erdoğan*, Fahri Oğuzkaya**

Özet

Amaç: Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde tümörün lokalizasyonun, büyüklüğünün ve hücre tipinin mediastinal lenf nodu metastazı ile ilişkisini araştırarak hangi tümörlerde invaziv girişime gereksinim olduğunu ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya KHDAK tanısı almış 200 hasta dahil edildi. Hastaların yaş aralığı 39-75, 183'ü erkek ve 17'si kadındı. Tüm hastalara mediastinal evreleme için mediastinal lenf nodu örneklemesi yapıldı (n:200). Tüm KHDAK tanısı almış olgular retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Epidermoid karsinomlu hastaların %26.4'ünde, adenokarsinomlu hastaların %43.8'inde, indifferansiye large cell karsinomlu hastaların ise %36.4'ünde mediastinal lenf nodu metastazı görüldü. Tümör çapı 2 cm'nin altında olan hastaların %21.1 inde, tümör çapı 7 cm üzerinde olan hastaların %39.4 ünde mediastinal lenf nodu metastazı tespit edildi. Diğer tümör çaplarına sahip hastalarda da mediastinal lenf nodu metastaz sıklığı birbirine yakın oranlarda idi. Tümör lokalizasyonun mediastinal lenf nodu metastazı ile ilişkisi araştırıldığında, lob lokalizasyonunda, ana bronş, distal bronş lokalizasyonunda ve sağ, sol lokalizasyonunda anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışmada KHDAK'li hastaların tümör büyüklüğünün, lokalizasyonunun, hücre tipinin mediastinal lenf nodu metastazı sıklığını değiştirmediği tespit edildi. Her akciğer kanserli olguda aynı titizlikle invaziv mediastinal evrelemeye ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, tümör lokalizasyonu, tümör çapı, tümör tipi, mediastinal lenf nodu metastazı

Bronş kanseri, kanserden ölümün en önemli sebepleri arasındadır. KHDAK'inde ise doğru tedavi sağ kalımın vazgeçilmez belirleyicisidir. Doğru tedavi için hastanın içinde bulunduğu evre doğru tespit edilmelidir. Bu durum seçilecek tedaviyi belirlediği gibi hastalığın olası prognozunu da ortaya koyar. KHDAK'de; en etkin tedavi şekli cerrahi tedavidir. Ancak tanı konulduğu anda hastaların sadece %25 kadarı cerrahi tedavi için uygun evrede bulunmaktadır (1).

Uzak metastaz yapmamış KHDAK'lerinde, hastalığın tedavi şekli ve prognozu mediastinal lenf nodu metastazının varlığına göre belirlenir (1-3). Ayrıca cerrahlar arasında tümör büyüklüğünün yanı sıra lokalizasyonun ve hücre tipinin de mediastinal lenf nodu metastazı olasılığını değiştirebileceği görüşü yaygındır (4). Bu yüzden uzak metastazı olmayan rezektabl hastalarda, cerrahi öncesi araştırılması gereken en önemli nokta mediastinal lenf nodu tutulumudur.

Bu çalışmada, KHDAK'de tümör lokalizasyonunun, büyüklüğünün ve hücre tipinin mediastinal lenf nodu metastazı ile ilişkisi araştırılarak hangi tümörlerde invaziv girişim gereksiniminin daha fazla olabileceğinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler

Bu çalışmada, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde Ocak 2008 – Mayıs 2010 tarihleri arasında, mediastinoskopi yapılan 500 hasta tarandı. Hastaların dosya numaraları, yaşları, ad ve soyadları kayıt edildi.

Turkish Thoracic Society 14 Th Annual Congress. April 13-17 2011 Antalya, Turkey

*Niğde Devlet hastanesi, Göğüs Cerrahisi uzmanı, Niğde/Türkiye

**Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri/Türkiye

Yazışma Adresi: Op. Dr. Mehmet Erdoğan

Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği Niğde/Merkez

Tel: 05053472203

E-mail: mehmeterdogan6@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 13.03.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 24.03.2014

Kanser dışı nedenlerle mediastinoskopi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Muhtemelen malignitesi olan veya KHDAK tanısı almış 200 hastanın dosya verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya alınan hastaların 183'ü erkek, 17'si kadındı. Yaş ortalaması 56.8 ± 17.8 (39-75) idi. Hastalar histopatolojik olarak üç gruba ayrıldı. Bu gruplar epidermoid karsinom (Grup A), adenokarsinom (Grup B), indifferansiye büyük hücreli karsinom (Grup C) şeklinde oluşturuldu. Çalışma sırasında tespit edilen diğer histopatolojik hücre tipine ait KHDAK'leri sayısal azlık sebebiyle çalışmaya dahil edilmedi. Patolojik olarak KHDAK tanısı alıp, tip ayrımı yapılamayan hastalar çalışma kapsamının dışına alındı.

Tümör büyüklüğü, patoloji ve radyoloji raporlarına bakılarak belirlendi. Atelektazi, obstrüktif pnömopati, tümör çevresinde infiltrasyon gibi benign süreçlerin olduğu durumlarda ise tümör büyüklüğünü belirlemek için kontrastlı Toraks BT raporlarına bakılarak kayıt edildi. Patolojik ve radyolojik inceleme ile tespit edilmiş olan tümör büyüklükleri tablo 1'deki gibi sınıflandırıldı.

Tümör lokalizasyonu için kullanılan esas yöntem bronkoskopydi. Fakat periferik tümörler ise toraks BT raporlarına bakılarak belirlendi. Tümör lokalizasyonları ile ilgili gruplar tablo 2'de görüldüğü şekilde sınıflandırıldı. Distal bronş, anabronş lokalizasyonları ile ilgili bir başka grup oluşturuldu. Bu gruplar ise tablo 3'de gösterildi.

Bu çalışma prognostik bir çalışma olmadığı için N2-N3 ayrımı yapılmayıp, bunun yerine hastanın cerrahi tedavi yapılabilirliği yönünden mediastinal lenf nodu tutulumu esas alındı.

Histopatolojik olarak bronş kanseri tanısı almış ve rezektabl olduğu düşünülen ve radyolojik olarak kuvvetle tümör düşünülüp histopatolojik tanı alınamamış olan tüm hastalara evreleme ve/veya tanı amaçlı video mediastinoskopi (VM) yapıldı (n: 200).

Mediastinoskopi ile 2-5 arasında paratrakeal lenf nodları istasyonundan lenf nodu örnekleme yapıldı. 5 ve 6 no'lu istasyonlarda radyolojik olarak büyük lenf bezi gösterilen ve başka inoperabilite kriteri olmayan hastalara ise mediastinoskopiye ilave olarak anterior mediastinostomi uygulandı (n:6). Mediastinostomi ile paraaortik ve subaortik lenf

nodu istasyonlarından 1-2 lenf nodu örneği alındı. Anterior mediastinotomi ve VM ile mediastinal lenf nodu metastazı tespit edilen hastalara ileri bir cerrahi tedavi uygulanmadı (n:37). Anterior mediastinotomi ve VM ile mediastinal lenf nodu metastazı tespit edilmeyen, cerrahi tedaviye uygun hastalara pulmoner rezeksiyon yapmak için torakotomi uygulandı (n:163). Torakotomi ile 2-5 arasında istasyondan lenf nodu örnekleme yapıldı. Cerrahi eksplorasyonda frozen çalışıldı. Frozen sonucuna göre bulky lenf nodu, birden fazla istasyondan lenf nodu tutulumu olduğunda ve lenf nodu kapsülü dışında yayılım görüldüğünde pulmoner rezeksiyondan vazgeçildi (n:6). Mediastinal lenf bezi tutulumu olmayan (n:135) ve tek istasyonda sınırlı tutulum olan (n:22) hastalara pulmoner rezeksiyon yapıldı. Torakotomi sırasında mediastinal lenf nodu değerlendirmesi negatif olduğu halde kalp ve ana damar gibi mediastinal yapılara invazyon tespit edilmiş olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Her bir grup kendi içerisinde birbirleri ile mediastinal lenf nodu sıklığına göre karşılaştırıldı. Grupların her biri, istatistiksel analiz için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. Gruplar arasındaki farklılıklar 'Fischer exact' veya 'Pearson Chisquare' testleri ile değerlendirildi. Tüm istatistiksel analizlerde $p < 0.05$ değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilirdi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 200 hastanın 125'inde (%62.5) epidermoid karsinom, 64'ünde (%32) adenokarsinom, 11'inde (%5.5) indifferansiye büyük hücreli karsinom tanıları mevcuttu.

Çalışmaya alınan 200 hastanın patolojik inceleme ve çekilen Toraks BT'sine göre tümör büyüklüklerinin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 1).

Çalışmaya alınan 200 hastanın çekilen Toraks BT'si ve yapılan bronkoskopisinde, 59 (%29.5) hastada sağ üst loba, 7 (%3.5) hastada sağ orta loba, 4 (%2) hastada sağ intermedier bronşa, 26 (%13.5) hastada sağ alt loba, 12 (%6) hastada sağ ana bronşa, 46 (%23.5) hastada sol üst loba, 29 (%14.5) hastada sol alt loba, 17 (%8.5) hastada sol ana bronşa lokalize tümörü mevcuttu (Tablo 2).

Tablo 1. Tümör büyüklükleri ile ilgili gruplar

Gruplar	Grup H	Grup K	Grup L	Grup M	Grup N	Toplam
Tümör çapı	2 cm ve altı	2 - 3 cm arası	3 - 5 cm arası	5 - 7 cm arası	7 cm Üzeri	
n	19	27	68	53	33	200
%	%9.5	%13.5	%34	%26.5	%16.5	%100

Tablo 2. Tümörlerin lokalizasyonu ile ilgili gruplar

Gruplar	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4	Grup 5	Grup 6	Grup 7	Grup 8	Toplam
Tümör	Sağ	Sağ	Sağ	Sağ	Sağ	Sol	Sol	Sol	
Lokalizasyonları	üst lob	orta lob	alt lob	Ana bronş	intermedier bronş	üst lob	alt lob	Ana bronş	
n	59	7	26	4	12	46	29	17	200
%	%29.5	%3.5	%13	%2	%6	%23	%14.5	%8.5	%100

Tablo 3. Distal bronş, ana bronş lokalizasyonları ile ilgili diğer gruplar

Gruplar	Grup I	Grup II	Grup III	Grup IV	Toplam
Tümör	Sağ distal bronş	Sağ ana bronş	Sol distal bronş (lob bronşları ve distali)	Sol ana bronş	
Lokalizasyonları	(lob bronşları ve distali)				
n	96	12	75	17	200
%	%48	%6	%37.5	%8.5	%100

Tablo 4. Tümörün hücre tipine göre mediastinal lenf nodu tutulumu

	Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olan		Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olmayan		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Grup A	33	%26.4	92	%73.6	125	%62.5
Grup B	28	%43.8	36	%56.2	64	%32
Grup C	4	%36.4	7	%63.6	11	%5.5
Toplam	65	%32.5	135	%67.5	200	%100

Tablo 5. Tümör çapına göre mediastinal lenf nodu tutulumu

	Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olan		Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olmayan		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Grup H	4	% 21.1	15	% 78.9	19	% 9.5
Grup K	8	% 29.6	19	% 70.4	27	% 13.5
Grup L	23	% 33.8	45	% 66.2	68	% 34
Grup M	17	% 32.1	36	% 67.9	53	% 26.5
Grup N	13	% 39.4	20	% 66.6	33	% 16.5
Toplam	65	% 32.5	135	% 67.5	200	% 100

Hastaların tümör lokalizasyonu ana bronş veya daha distalde olması ve sağ, sol olmasına göre oluşturuldu (Tablo 3).

Tümörlerin histopatolojik tiplerine göre mediastinal lenf nodu tutulumu değerlendirildiğinde; Grup A' da 125 hastanın 33'ünde (%26.4), Grup B' de 64 hastanın 28'inde (%43.8), Grup C' de 11 hastanın 4'ünde (%36.4) mediastinal lenf nodu metastazının olduğu görüldü. Histopatolojik tipe göre mediastinal lenf nodu metastaz sıklığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.050) (Tablo 4).

Tümör çapına göre mediastinal lenf nodu tutulumu incelendiğinde; Grup H da 19 hastanın

4'ünde (%21.1), Grup N de ise 33 hastanın 13'ünde (%39.4) mediastinal lenf nodu metastazının olduğu görüldü. Diğer tümör çapı ile ilgili gruplar Tablo 5'te gösterilmiştir. Gruplar istatistiksel olarak kıyaslandığında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.739).

Lob lokalizasyonuna göre mediastinal lenf nodu tutulumu değerlendirilmesinde; Grup 2'de 7 hastanın 4'ünde (%57.1), Grup 4'te ise 4 hastanın 2'sinde (%50) mediastinal lenf nodu metastazının olduğu görüldü. Diğer gruplar Tablo 6'da gösterilmiştir. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.850).

Tümörün ana bronş, distal bronş ve sağ, sol lokalizasyonlarına göre mediastinal lenf nodu tutulumu; Grup I'de 96 hastanın 33'ünde (% 34.4), Grup II' de 12 hastanın 4'ünde (%33.3), Grup III'de ise 75 hastanın 22'sinde (%29.3)

Grup IV'de 17 hastanın 6'sında (%35.3), mediastinal lenf nodu metastazının olduğu görüldü (Tablo 7). Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.916).

Tablo 6. Tümörün lob lokalizasyonuna göre mediastinal lenf nodu tutulumu

	Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olan		Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olmayan		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Grup 1	20	% 33.9	39	% 66.1	59	% 29.5
Grup 2	4	% 57.1	3	% 42.9	7	% 3.5
Grup 3	7	% 26.9	19	% 73.1	26	% 13
Grup 4	2	% 50	2	% 50	4	% 2
Grup 5	4	% 33.3	8	% 66.7	12	% 6
Grup 6	15	% 32.6	31	% 67.4	46	% 23
Grup 7	7	% 24.1	22	% 75.9	29	% 14.5
Grup 8	6	% 35.3	11	% 64.7	17	% 9.5
Toplam	65	% 32.5	135	% 67.5	200	% 100

Tablo 7. Tümörün ana bronş, distal bronş ve sağ, sol lokalizasyonlarına göre mediastinal lenf nodu tutulumu

	Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olan		Mediastinal Lenf Nodu Metastazı Olmayan		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Grup I	33	%34.4	8	%66.7	96	%48
Grup II	4	%33.3	63	%65.6	12	%6
Grup III	22	%29.3	53	%70.7	75	%37.5
Grup IV	6	%35.3	11	%64.7	17	%8.5
Toplam	65	%32.5	135	%65.5	200	%100

Tartışma

Akciğer kanseri, kadın ve erkekte en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan kanserlerden biridir. Akciğer kanserine bağlı ölümler, kansere bağlı tüm ölümlerin erkeklerde %31'ini, kadınlarda ise %25'ini oluşturur ve bu ölümlerin sayısı, en yaygın 3 organ (meme, prostat ve kolon) kanserine bağlı ölümlerin toplamından daha fazladır (5).

Uzak metastaz bulunan küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgular, tedavi edilmediklerinde 4-5 aylık sağ kalım süresine sahiptirler ve bu olguların sadece %10'u 1 yıl yaşamaktadır (6). KHDAK'li hastalarda evre ilerledikçe sağ kalım düşer. Sağ kalımı düşüren tümörün yaygınlığıdır. Uzak organ metastazının varlığı en önemli prognostik faktördür. Öte yandan lenf nodu metastazlarının varlığı da kötü prognozu gösterir. Bu nedenle, mediastende tespit edilen lenf nodu metastazının sağ kalımla doğrudan ilişkili olduğu

bilinir. N2 hastalığının rezeksiyon öncesi tespit edilmesi hastalığın prognozunu belirlediği gibi cerrahi mortaliteyi de azaltmaktadır. Tümör hücre tiplerinin sağ kalıma etkisi ya mediastinal lenf nodu metastazı yapması ya da uzak organ metastazı yapması ile ilişkilidir.

Birçok yazar tarafından tümör hücre tiplerinin mediastinal lenf nodu metastazı ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Kimi yazar tümör hücre tipinin mediastinal lenf nodu metastazıyla ilişkisinin olduğunu savunurken, kimi aksini iddia etmiştir. İyoda tarafından büyük hücreli nöroendokrin karsinom ve benzer özellikteki KHDAK tiplerin diğer tiplere göre daha kötü prognozlu olduğu rapor edilmiştir (7). Gail ve arkadaşları (8) T1N0 epidermoid karsinomlarda 3 yıllık sağ kalımın diğer histolojik tiplere göre yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Vallieres ve Vanders (9) indifferansiye büyük hücreli karsinom diğer hücre tiplerine göre yüksek oranda mediastinal lenf nodu metastazı olduğunu bildirmişlerdir.

Coughlin ve arkadaşları (4) adenokarsinomun hem karşı mediastinal lenfatik istasyonlara metastaz, hem de perinodal metastaz yapma eğilimi yüksek olduğundan, mediastinoskopi endikasyonunun daha belirgin olduğunu rapor etmişlerdir. Bütün bu literatüre rağmen bir kısım çalışmada ise hücre tipinin mediastinal lenf nodu metastazı sıklığını değiştirmedığı savunulmuştur. Lee ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, adenokarsinomun ve epidermoid karsinomun N2 hastalık yapma sıklığı arasında istatistiksel olarak farkın olmadığı bulunmuştur (10). Coughlin ve arkadaşları (4) T2N0 lezyonu olanlarda mediastinoskopi histopatolojik tipler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Hasdiraz ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; ise, T1 olan periferik epidermoid karsinomlarda bile mediastinal lenf nodu metastazı saptandığı için tüm hastalara mediastinoskopi yapılması önerilmiştir (11). Bizim çalışmamızda ise adenokarsinomun diğer hücre tiplerine göre daha fazla oranda mediastinal lenf nodu metastazı yaptığı görülüyor ise de gruplar istatistiksel olarak analize edildiğinde anlamlı bir farkın olmadığı bulundu ($p = 0.050$).

Tümör boyutunun artması ile prognoz bozulduğu evreleme sistemleri ile gösterilmiştir. Bu bozulmanın mediastinal lenf nodu metastazı sıklığı ile ilişkisi öteden beri araştırılmaktadır. Bir çalışmada 2-3 cm arası çapa sahip tümörler klinik özellik olarak, 2 cm çapa sahip T1 lezyonlar ile kıyaslandığında bir üst evrenin klinik özelliğini gösterdiği gözlenmiştir. Hastaların sağ kalımına bakılarak 2 cm altı T1N0 tümör ile 2-3 cm arası T1N0 tümörlerinin prognozları arasında bir kırılma noktası olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca bronşial obstrüksiyon ve visseral plevra tutulumu gibi T2 tümörlerinin diğer parametrelerinden bağımsız olarak 3-5 cm arası T2 ile 5-7 cm arası T2 tümörlerinin prognozları arasında da kırılma noktası tespit etmişlerdir (12). İchinose (13) 17 grupluk çalışmasında 1 cm çaptan küçük tümörlerde %25 oranında lenf nodu damar invazyonunun olduğunu göstermiş olup, tümör küçük olsa bile sistemik yaygınlık nedeniyle preoperatif olarak mediastinal lenf nodu incelenmesi gerektiğini savunmuştur. Diğer bir yazar, tümör çapı 2 cm ve 2 cm' den küçük olan hastaların %20'sinde N2 hastalık olduğunu rapor etmiştir (14). Asomura ve ekibi (15) tümör çapı arttıkça mediastinal lenf nodu metastaz sıklığının arttığını belirtmişlerdir. Ishida ve ark. (16) primer tümörün çapı 3 cm'den küçük 221 olguyu incelemişler, 1 cm'nin altındaki olgularda lenf nodu metastazı olmadığını, 1-2 cm arasındaki olgularda %12

olduğunu ve 2-3 cm arasındaki olgularda ise %25 oranında lenf nodu metastazı olduğunu bildirmişlerdir. Tümör büyüklüğü ile ilişkili yapılan bir klinik çalışmada; klinik T1N0 olgularında %9.5, T2N0 olgularda %17.7 ve T3-4N0 olgularda ise %31.2 oranında N2 bulunmuştur (17). Bizim çalışmamızda ise tümör boyutları ile ilgili gruplar 7. TNM evrelemesine göre düzenlendi. Çalışmamızda tümör çapı artmış olsa da, gruplar istatistiksel olarak analiz edildiğinde anlamlı bir fark bulunmadı. Her ne kadar sayısal olarak 2 cm'den küçük ve 7 cm'den büyük tümörler arasında önemli bir fark olsa da T1 tümörlerde bile % 21.1 oranında mediastinal lenf nodu metastazı bulunmuş olması bu tümörlerde invaziv mediastinal evrelemenin gerekli olduğunu bize göstermiştir.

Periferik T1N0 tümörlerin, santral T1N0 tümörlere göre prognozunu iyi olduğunu gösteren birçok çalışma mevcuttur. Puri ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada Evre I/II KHDAK olan hastalarda tümör lokalizasyonunun prognoza etkisinin olmadığı görülmüştür (18). Johnston (19) da, periferik tümörlü ve klinik, radyolojik olarak N2 düşünülmeyen hasta grubunda mediastinoskopinin gereksiz olduğunu savunmaktadır. Periferik T1N0 tümörlerde mediastinal lenf nodu metastaz sıklığı %5-15 olduğu bildirilmiştir (20). Santral tümörlerde tümör boyutu ne olursa olsun mediastinal lenf nodu tutulumu insidansının %50 olduğu savunulmuştur (21). Goldstraw (22), klinik ve radyolojik olarak N2 düşünülmeyen hastalarda, rezektabilite bu denli iyi olsa bile, N2' nin preoperatif dönemde saptanması durumunda sağ kalımın kötü oluşu nedeniyle, her hastada mediastinoskopi ve sol üst lob tümörlerinde anterior mediastinotominin veya ekstented mediastinoskopinin altın standart olduğunu savunmuştur.

Sol akciğer alt lob tümörlerinin subkaranal lenf nodu metastazı yaptığı ve akabinde karşı mediastene metastaz yaptığı gözlenirken, bunun aksine sağ ve sol üst lob tümörlerinin sentinal olarak çok nadir subkaranal lenf nodu metastazı yaptığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, karşı taraf mediastinal lenf nodlarını değerlendirmek cerrahi esnasında kolay olmadığından mediastinoskopinin iyi bir avantaj olduğu düşünülmüştür (9). Bazı yazarlar sağ akciğer tümörlerinde N2 olma olasılığının, sol akciğer tümörlerine göre yüksek olduğunu savunmuşlardır. Bunun sebebi olarak, soldan mediastene metastazın daha az olmasından değil, aortadan dolayı sol mediasteninin iyi değerlendirilemediğiyle alakalı olduğunu savunmuşlardır (23). Her ne kadar sol akciğer tümörlerinin düşük oranda mediastinal lenf nodu

pozitifliği yaptığı bilirse de, sol tümörler için, mediastinoskopi ile aortikopulmoner penceredeki lenf nodları (ör; 5 ve 6 no'lu istasyonlar) değerlendirilemediğinden dolayı sağ akciğer tümörleri, sol akciğer tümörlerine göre yüksek oranda mediastinal lenf nodu metastazı yaptığı rapor edilmiştir. Fakat 5 no'lu istasyondan alınan lenf nodunun pozitifliği dikkate alındığında, sağ akciğer tümörleri ile sol akciğer tümörlerinin mediastinal lenf nodu metastazı sıklığı arasında anlamlı bir farkın olmadığı bildirilmiştir (24). Bizim çalışmamızda da, sağ, sol akciğer, lob lokalizasyonları tümörlerinin mediastinal lenf nodu metastazı sıklığını değiştirmedikleri görüldü. Literatürde esas tartışma konusu olan santral ve periferik lokalizasyondur. Bizim çalışmamızda ana bronş, ana bronş ötesi lokalizasyon olarak karşılaştırıldı ve anlamlı bir fark bulunmadı.

Esasen tümör hücre tipi, lokalizasyonu ve büyüklüğü ile ilgili çalışmalarda en az riskli grup olarak kabul edilen T1 periferik, epidermoid karsinomlarda mediastinal lenf nodu sıklığını %5 ile %15 arasında değiştirmektedir. Bu oranların her biri korkutucudur. Çünkü mediastinal lenf nodu metastazı yapmış akciğer kanserli olgularda hastanın geri kalan ömrünün muhtemelen en sağlıklı döneminde gereksiz torakotomi ve buna bağlı morbidite ve mortalite istenmeyen bir durumdur. Bu yüzden, bu hastalarda %10 civarında olan mediastinal lenf nodu metastazı oranı invaziv mediastinal evreleme için iyi bir gerekliliktir. Öte yandan mediastinoskopinin düşük mortalitesine ve morbiditesine rağmen invaziv bir girişimsel yöntem olduğundan, EBUS, EUS gibi daha az invaziv girişimsel yöntemlerin gerekliliğine de inanıyoruz. Fakat bu yöntemler hastanemizde uygulanmadığı için, histopatolojik doku örneği alma gerekliliği mevcut olan en az invaziv girişim yöntemleri ile yapılmıştır. Bu çalışma sırasında mediastinal evreleme algoritmasında PET uygulaması rutin bir yer bulmamıştır. Bunun sebebi hastanemizde PET' in yeni olmasıdır. Küçük periferik epidermoid kanserlerde PET incelemesi sonucu mediastinin temiz olduğu olgularda invaziv mediastinal evreleme yapmanın kabul edilebilir olduğunu düşünmekteyiz. Bütün bu tartışmalar ışığında genel yaklaşım olarak, mediastinal lenf nodlarından doku örneği alarak, metastazın yokluğunu göstermenin daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak; bu çalışmada tümör hücre tipi, tümör lokalizasyonu ve tümör çapı değişse de mediastinal lenf nodu metastazının sıklığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmadığını gördük. Böylece, operabl olduğuna karar verilen KHDAK tanısı almış hastalarda,

tümör hücre tipi, tümör çapı ve tümör lokalizasyonu ne olursa olsun cerrahi rezeksiyon öncesi aynı titizlikle EUS, EBUS, mediastinoskopi, anterior mediastinotomi gibi invaziv mediastinal evrelemenin yapılması gerektiği sonucuna vardık.

Relationship of the Metastatic Mediastinal Lymph Nodes with Tumor Localizations, Tumor Diameter and Tumor Cell Types in Non Small Cell Lung Cancer

Abstract

Aim: In this study, we investigated the relationship between tumor localizations, tumor sizes, tumor cells types with mediastinal lymph node metastases to reveal which tumors required invasive procedure.

Material and Methods: In the study, 200 patients with NSCLC (183 men, 17 women) were included. The range age of patients was 39-75 years. Mediastinal lymph node sampling was performed for mediastinal staging (n:200). Each case was examined retrospectively.

Results: The frequency of mediastinal lymph node metastasis was found 26.4% with squamous cell carcinoma, 43.8% with adenocarcinoma, 36.4% with undifferentiated large cell carcinoma, 21.1% with smaller than 2 cm in the tumor diameter and 39.4% with greater than 7 cm in the tumor diameter. In the lobe localization, in the main bronchus, distal bronchus localization, in the right, left localization, frequency of mediastinal lymph node metastasis wasn't a significant difference.

Conclusions: In this study, it was found that tumor localizations, tumor sizes, and tumor cells types did not change the frequency of mediastinal lymph node metastases. In this way, it was concluded that there is need for invasive mediastinal staging with the same nicety in patients with each lung cancer.

Key words: Lung cancer, tumor localizations, tumor diameter, tumor cells types, mediastinal lymph node metastasis

Kaynaklar

1. Shields TW. Lung Cancer: Surgical treatment of non-small cell lung cancer. General Thoracic Surgery, Baltimore, Philadelphia, London; William & Wilkins, ed: TW Shields; 2000: 1311-1341.
2. Mountain CF. Revisions in the International System for Staging Lung Cancer. Chest 1997; 111(6): 1710-1717.
3. Johnston MR. Invasive staging of the mediastinum. World J Surg 1993; 17(6):700-704.

4. Coughlin M, Deslauriers J, Beaulieu M, Fournier B, Piraux M, Rouleau J, et al. Role of mediastinoscopy in pretreatment staging of patients with primary lung cancer. *Ann Thorac Surg* 1985; 40(6): 556-560.
5. Jemal A, Thomas A, Murray T, Thun M. Cancer statistics, 2002. *CA Cancer J Clin* 2002; 52(1): 23-47.
6. Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2002; 346(2): 92-98.
7. Iyoda A, Hiroshima K, Baba M, Saitoh Y, Ohwada H, Fujisawa T. Pulmonary large cell carcinomas with neuroendocrine features are high-grade neuroendocrine tumors. *Ann Thorac Surg* 2002; 73(4): 1049-1054.
8. Gail MH, Eagan RT, Feld R, Ginsberg R, Goodell B, Hill L, et al. Prognostic factors in patients with resected stage I non-small cell lung cancer. A report from the Lung Cancer Study Group. *Cancer* 1984; 54(9): 1802-1813.
9. Gözübüyük A, Kavaklı K, Çaylak H ve ark. Mediastinoskopi yapılmayan 21 akciğer kanserli olguda N2 pozitifliğinin araştırılması. *Gülhane Tıp Dergisi* 2008; 50:9-12.
10. Lee PC, Port JL, Korst RJ, Liss Y, Meherally DN, Altorki NK. Risk factors for occult mediastinal metastases in clinical stage I non-small cell lung cancer. *Ann Thorac Surg* 2007; 84(1):177-181.
11. Hasdıraz L, Kahraman A, Bilgin M, Oğuzkaya F. T1 küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde mediastinoskopi. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2007; 27:677-679.
12. Rami-Porta R, Wittekind C, Goldstraw P. International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) Staging Committee. Complete resection in lung cancer surgery: proposed definition. *Lung Cancer* 2005; 49(1):25-33.
13. Ichinose Y, Yano T, Yokoyama H, Inoue T, Asoh H, Katsuda Y. The correlation between tumor size and lymphatic vessel invasion in resected peripheral stage I non-small-cell lung cancer. A potential risk of limited resection. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1994; 108(4):684-686.
14. Takizawa T, Terashima M, Koike T, Watanabe T, Kurita Y, Yokoyama A, et al. Lymph node metastasis in small peripheral adenocarcinoma of the lung. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1998; 116(2): 276-280.
15. Asamura H, Nakayama H, Kondo H, Tsuchiya R, Shimosato Y, Naruke T. Lymph node involvement, recurrence, and prognosis in resected small, peripheral, non-small-cell lung carcinomas: are these carcinomas candidates for video-assisted lobectomy? *J Thorac Cardiovasc Surg* 1996; 111(6):1125-1134.
16. Ishida T, Yano T, Maeda K, Kaneko S, Tateishi M, Sugimachi K. Strategy for lymphadenectomy in lung cancer three centimeters or less in diameter. *Ann Thorac Surg* 1990; 50(5):708-713.
17. Watanabe Y, Shimizu J, Oda M, Hayashi Y, Tatsuzawa Y, Watanabe S, et al. Improved survival in left non-small-cell N2 lung cancer after more extensive operative procedure. *Thorac Cardiovasc Surg* 1991; 39(2):89-94.
18. Puri V, Garg N, Engelhardt EE, Kreisel D, Crabtree TD, Meyers BF, et al. Tumor location is not an independent prognostic factor in early stage non-small cell lung cancer. *Ann Thorac Surg* 2010; 89(4):1053-1059.
19. Shields TW. surgical treatment of non-small cell bronchial carcinoma: General Thoracic Surgery, Baltimore, Philadelphia, London; William & Wilkins, ed: TW Shields; 1995:1159-1187.
20. Reed CE, Silvestri GA. Diagnosis and staging of lung cancer. In: Shields TW, Locicero III J, Ponn RB, Rusch VW, eds. *General Thoracic Surgery*. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p.1534-1537.
21. Ketchedian A, Daly BD, Fernando HC, Florin L, Hunter CJ, Morelli DM, et al. Location as an important predictor of lymph node involvement for pulmonary adenocarcinoma. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2006; 132(3):544-548.
22. Watanabe Y, Shimizu J, Oda M, Hayashi Y, Watanabe S, Tatsuzawa Y, et al. Aggressive surgical intervention in N2 non-small cell cancer of the lung. *Ann Thorac Surg* 1991; 51(2):253-261.
23. Tsubota N, Yoshimura M. Skip metastasis and hidden N2 disease in lung cancer: how successful is mediastinal dissection? *Surg Today* 1996; 26(3): 169-172.
24. Funatsu T, Matsubara Y, Ikeda S, Hatakenaka R, Hanawa T, Ishida H. Preoperative mediastinoscopic assessment of N factors and the need for mediastinal lymph node dissection in T1 lung cancer. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1994; 108(2):321-328.

Klinik Çalışma

Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Preoperatif HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı

Havva Sayhan

Özet

Amaç: Çalışmada preoperatif hazırlık için hastanemiz anestezi polikliniğine başvuran olgularda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seropozitifliğinin belirlenerek ameliyathane personeline ve diğer hastalara bulaşın önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması amaçlandı.

Yöntem: Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında farklı kliniklerden anestezi polikliniğine preoperatif hazırlık için yönlendirilen 994 hastanın HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV test sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir. **Bulgular:** Çalışmada 646'sı (%65) kadın, 348'i (%35) erkek olmak üzere toplam 994 olguda HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV testleri çalışıldı. Olguların yaş ortalaması 31.91 ± 18.9 olarak bulundu. HBsAg; 15 olguda (%1.5), Anti-HCV; bir olguda (%0.1), pozitif olarak belirlendi. Anti-HIV pozitif olguya rastlanmadı.

Sonuç: Ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda farklı seropozitiflik oranları bildirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin ülkemiz ortalamalarından düşük olduğu saptanmıştır. Mevcut farklılığın bu konuda eğitim ve immünizasyona gösterilen duyarlılıkla ilgili olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: *Hepatit B antijenleri, HCV Antibodyleri, HIV Antibody, seropozitivite, anestezi*

Hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve HIV kan ve cinsel yolla bulaşabilen virüslerdir. HBV ve HCV enfeksiyonları tüm dünyada ve ülkemizde sıkça karşılaşılan, akut veya kronik hepatit tablosuyla seyrebilen önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın Türkiye'de HIV seroprevalansı çok düşüktür. Dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin HBV ve yaklaşık %3'ünün kronik HCV ile enfekte olduğu bildirilmektedir (1,2). Dünya Sağlık Örgütü, bölgeleri bu enfeksiyonların görülme sıklığına göre yüksek, orta ve düşük endemik olarak sınıflandırmaktadır. Ülkemiz, HBV seropozitifliği açısından %2-10 HBsAg ve %20-60 anti-HBs pozitiflik oranlarıyla orta endemik, HCV pozitifliği açısından ise düşük endemik (<%1.5) bölgede yer almaktadır (3,4).

Parenteral yolla bulaşan HBV, HCV ve HIV enfeksiyonları açısından acil servis, laboratuvarlar, yoğun bakım, organ transplantasyonu, hemodiyaliz, kardiyovasküler cerrahi, hematoloji-onkoloji üniteleri nozokomiyal enfeksiyon riski yüksek olan bölümler arasında yer almaktadır (5-7). Bu virüslerin en önemli bulaşma yolu perkütan yolla olmakla birlikte cinsel temas, perinatal ve horizontal yollarla da diğer bireylere geçebilmektedir. Ameliyathanelerde tanı ve tedavi amacıyla yapılan çeşitli invaziv girişimler, yapay solunum cihazı gibi direkt hastaya uygulanan sistemler, virüslerin perkütan inokulasyonu; kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, hemodiyaliz, endoskopi ile bulaş olabilmektedir. Bu enfeksiyonların risk grupları arasında sırasıyla çoğul transfüzyon yapılan ve hemodiyalize giren hastalar, damar içi uyuşturucu kullanan kişiler ve sağlık personeli gelmektedir. Sağlık personelleri arasında cerrahlar ön sıraları işgal etmektedirler. Bunun yanında değişik yayınlarda ameliyat esnasında cerrahın hastaya HBV ve HCV bulaşabileceği gösterilmiştir (8-13). Sağlık personelinin toplumun diğer popülasyonlarına göre HBV ve HCV ile daha sık karşılaşma riski vardır. Bulaşma ise kontamine iğne batması, kan ve vücut sıvılarının mukozalar ile teması sonucu daha fazla olmaktadır (14).

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Lokman Hekim Hastanesi, Van

Yazışma Adresi: Uz. Dr. Havva SAYHAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Lokman Hekim Hastanesi, VAN

Tel:05056621021

E-mail: hsayhan@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 24.03.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 02.07.2014

Çalışmamızda preoperatif hastalarda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV test sonuçları incelenerek pozitiflik oranlarının belirlenmesi, ameliyathane personeline ve diğer hastalara bulaşların önlenmesi için tek kullanımlık iğne, enjektör, eldiven, gözlük gibi alınması gereken tedbirlerin gözden geçirilmesi ve sağlık çalışanlarının bu konuda daha duyarlı hale gelmesine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, Van ilinde bulunan Özel Lokman Hekim Van Hastanesi'nin değişik cerrahi kliniklerinden Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında opere edilmek üzere Anestezi konsültasyonuna gönderilen olgular dahil edilmiştir. Bu kapsamda toplam olarak 994 hastanın HbsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir. HbsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV testleri, hastalardan alınan kan örnekleri serumları ayırdıktan sonra kemiluminesans immünosay yöntemi ile Cobas 6000 analizör (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) cihazında çalışılmıştır.

Bulgular

Toplam 994 preoperatif hastanın 646'sı (%65) kadın, 348'i (%35) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 31.91 ± 18.9 olarak bulundu. HBsAg testi pozitifliği 15 olguda (%1.5), Anti-HCV testi pozitifliği bir olguda (%0.1) saptandı. Anti-HIV pozitif olguya rastlanmadı (Tablo 1). Olguların %10.9'una sedasyon, %70.3'üne genel anestezi, %15'ine spinal anestezi, %0.3'üne kombine spinal epidural anestezi uygulandı.

Tablo 1. Çalışmada alınan test sonuçları

	Seropozitif örnek sayısı n: 994	Pozitiflik yüzdesi (%)
HBsAg	15	1.5
Anti-HCV	1	0.1
Anti-HIV	0	0

Tartışma

Viral hepatitler, yüksek morbidite ve mortaliteye yol açması ve büyük ekonomik kayıplara neden olmasından dolayı, gerek dünyada gerekse ülkemizde önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Yaşam standartlarının yükselmesi, aşılama programlarının yaygınlaşması, toplumsal bilincin artması ve yeterli farkındalığın oluşmasına rağmen HBV, HCV ve HIV enfeksiyonları günümüzde halen önemini korumaktadır (15-17).

HIV tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki yeni vaka ve ölüm oranları azalmasına rağmen, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde risk devam etmektedir.

Ülkemizde HBV ve HCV prevalansını araştıran çok sayıda araştırma yayınlanmıştır. Bu araştırmaların çoğu kan donörlerinde yapılan incelemeleri kapsamaktadır. HBsAg pozitiflik oranının araştırıldığı birçok çalışmada ilimizin de içinde bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oranların daha da yüksek olduğu bildirilmektedir (18,19).

İzmir'de Uzun ve arkadaşlarının yaptığı geniş kapsamlı bir çalışmada donör popülasyonunda seroprevalanslar HBsAg için %1.3; Anti-HCV için %0.38, Anti-HIV için %0.002 bulunmuştur (20). Kan donörlerinin Mersin'deki (21) seroprevalansları HBsAg için %2.2; Anti-HCV için %0.4 ve Anti-HIV için %0.2 iken Konya'da %1.53 HBsAg, %0.5 Anti-HCV seroprevalansı izlenmiştir (22). Dursun ve ark. Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerinde küme örnekleme yöntemi ile 2888 örnekte HBsAg pozitifliğini %7 oranında (23) bildirirken, Hakkari'de Tekay 3633 örnekte %2.7 oranında HBsAg pozitifliği (24) bildirmiştir. Siirt'te yapılan bir çalışmada 10630 örnekte HBsAg seropozitifliği %10 oranında (25) saptanırken, Şanlıurfa'da bu oran %9.6'lar (26) düzeyindedir.

Çalışmamızda opere olan hastalarda HBsAg sıklığı %1.5, anti-HCV pozitifliği ise %0.1 olarak bulunmuştur. Aydın ve ark. çalışmasında preoperatif hastalarda HBsAg %2, Anti-HCV ise %0.5 olarak belirlenmiştir (27). Altındış ve arkadaşları opere olacak hastalarda HBsAg sıklığını %0.4 olarak bildirirken, antiHCV pozitif olguya rastlamamışlardır (28). Yurtsever ve arkadaşları cerrahi girişim planlanan hastalarda yaptıkları çalışmada HBsAg pozitiflik oranını %6.7, Anti-HCV pozitiflik oranını ise %1.93 olarak belirlemiştir. Ülkemizde genelde yaklaşık %2-10 HBsAg'nin ve %0.5-1'de anti HCV'nin pozitif olduğu düşünülecek olursa, ameliyathane çalışanı sağlık personeli ve opere edilecek diğer hastaların risk içinde olduğu görülecektir. Ameliyathane çalışanları ve opere edilecek diğer hastalar için potansiyel bulaştırma riski oluşturan bu hastaların belirlenmesi, etkin koruyucu önlemlerin alınabilmesi için gereklidir. Sağlık çalışanlarından hastaya HBV bulaşmasının önlenmesinde mesleğe başlamadan önce aşılama en önemli basamaktır. Hastalardan ameliyat esnasında viral hepatit bulaşmasından korunmak için; riskli işlemlerde cerrahlar çift eldiven giymeli, herhangi bir yaralanma durumunda kullandıkları alet ve eldiveni değiştirmek gibi

tedbirler alınması ve böyle işlemlerin deneyimli, iyi beceriye sahip cerrahlarca yapılması önerilmektedir (29).

Sonuç olarak; ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda farklı seropozitiflik oranları bildirilmiştir. Bizim verilerimiz ülkemiz ortalamalarından düşük bulunmuştur. Bunun sebebinin özel hastaneye başvuran hastaların değer popülasyona göre sosyal, kültürel, ekonomik durumlarının farklılığından olabileceğini, bölgeler arasındaki farklılığın bu konuda eğitim ve immünizasyona gösterilen duyarlılıkla ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Bulaşıcılık yönünden sağlık çalışanlarının kendilerinin ve diğer hastaların korunması açısından gerekli önlemlerin titizlikle uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Preoperative Seroprevalence of HbsAg, Anti-HCV, and Anti-HIV in Patients Apply to Anesthesia Clinic

Abstract

Aim: The aim of this study is to determine seropositivity of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV positivity in patients for preoperative preparation of anesthesia and to take prevention of necessary precautions for not transmitted to operating room staff and other patients.

Method: We evaluated HBsAg, and HCV and antiHIV positivity rates in 994 preoperative patients who referred from different clinics for preoperative preparation between September 2013-February 2014; retrospectively.

Results: HBsAg, HCV and antiHIV were evaluated on 994 patients, 646 (65%) female and 348 (35%) male in the study. The mean age was 31.91±18.9 years old. The seropositivity rates for HBsAg, anti-HCV were 1.5% (15 cases) and 0.1% (one case), respectively. AntiHIV positive case was not found.

Conclusion: In our country, different rates of seropositivity have been reported in different studies. Our results were lower than average of our country. We believe that available difference is due to shown sensitivity to this issue related education and immunization.

Key words: Hepatitis B Antigens, HCV Antibodies, HIV Antibodies, anesthesia, seropositivity

Kaynaklar

- Kantarceken B. Kronik Hepatit B-Doğal Seyir. Tabak F, Balık İ (eds). Viral Hepatit 2009. 1. Baskı, İstanbul. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2009: 3-22.
- Afdhal NH. The natural history of hepatitis C. Semin Liver Dis 2004; 24(2):3-8.
- İnci A, Okay M, Guven D. Artvin devlet hastanesi'ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seroprevalansı . Viral Hepatit Derg 2013; 19(1):41-44.
- Yurtsever SG, Gungor S, Afşar İ, Şener AG, Kurultay N, Turker M. Preoperatif dönemdeki hastalarda HBsAg, Anti-HCV, Anti- HIV pozitiflik oranları. Nobel Med 2009; 5(1):33-35.
- Doebbeling NB, Wenzel RP: Nosocomial Viral Hepatitis and infections transmitted by blood products. In: Mandell GL, Bennet JL, Dolin R (Eds), Principles and Practice of Infectious Diseases, New York. 4. Churchill Livingstone Inc, 1995: 616-632.
- Tsude K, Fujiyama S, Sato S, Kawano S, Taura Y, Yoshida K et al. Two case of accidental transmission of hepatitis C to medical staff, Hepatogastroenterology 1992; 39(1):73-75.
- Bilgiç A, Erensoy S, Özkaçar T, Taneli B, Özinel MA. Serological markers of Hepatitis B in hospital staff. In: Coursaget M, Tong J (ed:) Progress in Hepatitis B Immunization Coullage INSERM vol. 194. London John Libbery eurotext, 1990; 524.
- Taşyaran M. Epidemiyoloji. Kılıçturgay K. (ed) Viral Hepatit'98. İstanbul.Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 1998: 94-100.
- Mıstık R, Badur S. Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojisi (Bir Metaanaliz), Kılıçturgay K. (ed) Viral Hepatit'98, İstanbul:Viral Hepatitle Savaşım Derneği,1998:9-40.
- Akkiz H. Epidemiyoloji ve korunma (HCV). Kılıçturgay K. (ed) Viral Hepatit'98. İstanbul:Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 1998: 148-161.
- Sünbül M, Saniç A, Eroğlu C, Akçay Z, Hökelek M, Leblebicioğlu H. Sağlık personelinde Hepatit B göstergelerinin seroprevalansı, Viral Hepatit Derg 1998; 4(1):22.
- Gerbending JL, Henderson DK. Management of occupational exposures to bloodborne pathogenes Hepatit B Virus, Hepatitis C Virus and Human Immunodeficiency Virus. CID 1992; 14(6):1179-1185.
- Knoblanck GK. Revision of anaesthetic aspects of an infection control policy following reporting of Hepatitis C nosocomial infections. Anaesth Intens Care 1996; 24(2):169-172.
- Bilgiç A, Özkaçar T. Hastane enfeksiyonu yönüyle viral hepatitler, Kılıçturgay K (ed) Viral Hepatit'98, İstanbul.Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 1998; 311-318.
- Akcam Z, Akcam M, Coşkun M, Sünbül M. Hastane personelinin viral hepatitler ve hepatit B aşısı ile ilgili bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2003; 8(1):32-35.
- Polat M, Oğut S, Orhan H, Sucaklı MB. Isparta ve Burdur'da çalışan hemşirelerin hepatit B virus enfeksiyonu konusundaki bilgi, tutum ve

- davranışları. *Viral Hepatit Derg* 2006; 11(1):89-94.
17. Robinson WS. Hepadnaviridae: Hepatitis B virus and hepatitis D virus. In: Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds.), 5 th ed. Churchill Livingstone; 2000; 1652-1678.
 18. Fusun ZA. Hepatit B virusu enfeksiyonu. *STED Derg* 2003; 12(6):211-214.
 19. Tunc N, Eraydın H, Cetinkaya E, Oduncu MK, Toy Ş. Siirt devlet hastanesi'ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV seroprevalansı. *Viral Hepatit Derg* 2011; 17(1):7-11.
 20. Uzun B, Güngör S, Er H, Pektaş B, Demirci M. İzmir Atatürk eğitim araştırma hastanesinde başvuran pliklinik hastalarında HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. *Viral hepatit Dergisi* 2013; 19(3):123-125.
 21. Oner S, Yapıcı G, Şaşmaz CT, Kurt AO, Buğdaycı R. Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, and VDRL seroprevalence of blood donors in Mersin, Turkey. *Turk J Med Sci* 2011; 41(2):335-341.
 22. Turan H, Şerefhanoglu K, Kanat-Unler G, Arslan H. Konya ilinde kan donörlerinde HBsAg ve Anti-HCV seroprevalansı ve yaş ve cinsiyetle ilişkisi. *Klimik Derg* 2011; 24(3):36-39.
 23. Mehmet D, Meliksah E, Serif Y, Gunay S, Tuncer O, Zeynep S. Prevalance of Hepatitis B infection in the Southeastern region of Turkey: comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. *Jpn J Infect Dis* 2005; 58(1):15-19.
 24. Tekay F. Hakkari ilinde HBV, HCV ve HIV seroprevalansı. *Dicle Tıp Derg* 2006; 33(3):170-173.
 25. Tunc N, Eraydın H, Cetinkaya E, Oduncu MK, Toy Ş. Siirt devlet hastanesi'ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV seroprevalansı. *Viral Hepatit Derg* 2011; 17(1):7-11.
 26. Mıstık R. Türkiye'de viral hepatit epidemiyolojisi yayınların irdelenmesi. Tabak F, Balık İ, Tekeli E (eds). *Viral Hepatit 2007*. 1. Baskı. İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2007:10-50.
 27. Aydın ON, Aydon N, Ünal F. Opere edilecek hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV pozitifliği ve korunma. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 1999; 29:78-81.
 28. Altındış M, Sıvacı RG. Ameliyat öncesi hastalarda Hepatit B, C, HIV enfeksiyonlarının araştırılması ve alınması gereken önlemler. *Viral Hep J* 2001; 1(7):13.
 29. Bilgiç A, Özaçar T. Hastane enfeksiyonu yönüyle viral hepatitler, Kılıçturgay K (ed) *Viral Hepatit'98*, İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 1998:311-318.
 30. Ayliffe GA, Hambraeus A, Mehtar S. Education programme for infection control basic concepts and training International Federation of Infection control 1995; 30(6):26-34.

Klinik Çalışma

Migrenli Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Ağrı, Özürlülük ve Uyku Üzerine Etkileri

Elif Gökçal, Sibel Tamer, Özge Kiremitçi

Özet

Amaç: Obezite son yıllarda prevalansı giderek artan bir sağlık problemidir. Son yıllarda migren ve obezitenin birlikteliğini gösteren çalışmalar yayınlanmıştır. Biz bu çalışmada migrenli kadınlarda vücut kitle indeksinin sosyodemografik özellikler, ağrının klinik özellikleri, özürlülük ve uykusuzluk üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: IHS-2 tanı kriterlerine göre migreni olan 56 kadın hasta çalışmaya alındı. Vücut kitle indeksi 25'in altında olanlar grup 1, 25 ve üzeri olanlar grup 2 olarak sınıflandırıldı. Tüm hastalar sosyodemografik özellikleri ve migren ağrısının klinik özellikleri açısından sorgulandı. Ayrıca tüm hastalara Migraine Disability Assessment Scale ve Uykusuzluk Şiddeti İndeksi uygulanarak elde edilen tüm veriler iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Vücut Kitle İndeksi 25 ve üzeri olanlar migrenli kadınlarda istatistiksel olarak migren atak sıklığının ve özürlülük derecesinin arttığı, ağrı başlama zamanının geç dönemde olduğu görüldü. Ayrıca; uyku problemi daha fazla olan migrenlilerde özürlülük ve ağrı şiddeti daha fazla idi.

Sonuç: Migrenli kadınlarda aşırı kilolu yada obez olma durumu ve uyku problemlerinin varlığı ağrılar üzerine olumsuz etkili faktörler olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Migren, vücut kitle indeksi, özürlülük

Obezite son yıllarda prevalansı giderek artan önemli bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 25-29.9 kg/m² olanlar aşırı kilolu, 30-39.9 kg/m² olanlar obez, 40 kg/m² ve üzeri ise morbid obez olarak tanımlanmıştır (1). Ülkemizde 2000-2005 yılları arasında yapılan 'Türkiye Obezite Profili' çalışmasında aşırı kiloluluk %39.6, obezite ise %29.5 oranında bulunmuştur (2).

Obezitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon, inme, kardiyovasküler hastalıklar, uyku apne sendromu gibi birçok kronik hastalıkla birlikteliği bilinmektedir. Obezitenin ayrıca kadınlarda kronik günlük baş ağrısı gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (3). Bununla birlikte migren ile obezitenin ilişkisine yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. Son çalışmalarda migreni olanlarda obezitenin atakların sıklığını ve şiddetini arttırdığı gösterilmiştir (4,5).

Migren; ağrı sırasında gerek işyerinde gerekse ev içinde yapılan aktivitenin bırakılması ya da verimliliğin azalmasına yol açarak özürlülüğe neden olabilen bir hastalıktır. Migrende özürlülüğü ölçmek için geliştirilen ölçeklerden biri Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS) ölçeğidir. Türkçeye çevrilerek geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan MIDAS, son 3 ay içindeki tüm aktivite alanlarını değerlendirerek migren özürlülüğünü belirleyen bir testtir (6).

Migrende uyku bozukluklarının sık olduğuna dair yayınlar bulunmaktadır (7). Uyku bozukluğunun değerlendirilmesinde geliştirilen ölçeklerden biri Uykusuzluk Şiddeti İndeksi (UŞİ)'dir. UŞİ hastalarda uykusuzluk derecelerini belirlemek için kullanılan Türkçeye çevrilerek geçerlilik ve güvenilirliği gösterilmiş bir ölçektir (8). Bu ölçek her biri 0 ile 4 puan arasında cevaplanan 7 sorudan oluşmaktadır. Tüm puanlar toplandığında; 0-7 arası önemsiz, 7-14 arası eşik düzeyde, 14-21 orta düzeyde, 14-28 ise şiddetli düzeyde uykusuzluğu göstermektedir.

Biz bu çalışmada migreni olan kadın hastalarda VKİ'nin migrenin klinik özellikleri, atakların sıklığı, şiddeti, süresi ve neden olduğu özürlülük derecesi ve ayrıca uykusuzluk üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Hastaların migrene bağlı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Elif GÖKÇAL

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği,
Van

Gsm: 0505 4927902

E-mail: elifdr99@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.04.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 30.10.2014

özürlülük durumlarının belirlenmesi amacıyla MIDAS, uykusuzluk şiddetlerin belirlenmesi amacıyla ise UŞİ kullanıldı.

Gereç ve Yöntem

Kasım 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğine baş ağrısı yakınması ile başvuran ve 'International Headache Society-2' (IHS-2) tanı kriterlerine göre migren tanısı alan 56 kadın hasta çalışmaya alındı. Polikliniğimize ilk kez başvuran hastalar çalışmaya alınmış olup migren nedeniyle herhangi bir profilaktif tedavi alanlar çalışma dışında bırakıldı. Hastaların sosyodemografik özellikleri kaydedildi. Migren baş ağrılarının yeri, süresi, sıklığı, prodrom ve aura varlığı ve tipleri belirlendi. Atak sürelerinin belirlenmesi sırasında hastaların atak tedavisi alıp almadığı göz önüne alınmadı. Eşlik eden fotofobi, fonofobi, bulantı, kusma yakınmaları sorgulandı ve 'var' veya 'yok' şeklinde kaydedildi. Ağrıların başlama zamanı 18 yaşından önce veya sonra olarak gruplandırıldı. Hastalara MIDAS ölçeği uygulanarak ağrının şiddeti 0 ile 10 arasında puanlandırıldı, ayrıca özürülülüğe neden olan gün sayısına göre özürülülük şiddeti belirlendi. Tüm hastalara ayrıca UŞİ uygulandı. Hastaların kilo ve boy değerleri ölçülerek VKİ hesaplanması yapıldı. Hastalar VKİ <25 olanlar grup 1, 25 ve üzerinde VKİ 'ne sahip olanlar ise grup 2 olarak sınıflandırıldı. Grup 1'de 29 hasta, grup 2 de ise 27 hasta yer aldı. Bu iki grup migren hastaları sosyodemografik özellikler, ağrının özellikleri, MIDAS ve UŞİ açısından karşılaştırıldı.

İstatistiksel değerlendirme SPSS 17.0 ile yapıldı. Sayısal değişkenler için ortalama, standard sapma, minimum ve maksimum değerler hesaplanmış, kategorik değişkenler için yüzde

oranı belirlenmiştir. Gruplar arası ortalama değerler t-testi, kategorik veriler ise ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Elde edilen veriler içinde $p<0.05$ olması istatistiksel anlamlılık derecesi olarak kabul edildi.

Bulgular

Her iki gruptaki hastaların sosyodemografik özellikleri Tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir. Grup 1 de yer alan hastaların yaş ortalaması 29.8 ± 9.92 iken grup 2 de 36.5 ± 9.44 idi. Grup 2 de yer alan hastaların yaş ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur ($p<0.01$).

Grup 1 de yer alan hastaların 15'i evli (%55.6) 12'si bekar iken, grup 2 de 26 evli (%89.7), 3 bekar (%10.3) yer aldı. VKİ 25 ve üzerinde olanlarda evli olanların sayısı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu ($p<0.04$).

Tablo 2 de görüldüğü gibi hastaların eğitim düzeyleri arasında da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü ($p<0.03$). Grup 1 de lise ve üzeri eğitime sahip olanlar %37 oranında iken, bu oran grup 2 hastalarında %6.9 idi.

Aura ve prodrom varlığı, ağrının yeri ve ağrıya eşlik eden belirtiler açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Bulgular Tablo 3'de özetlenmiştir.

Gruplar arasında ağrılarının başlama zamanı kıyaslandığında 18 yaşından önce migren ağrıları başlayanlar grup 1'de istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulundu (Tablo 4, $p<0.01$).

Tablo 1. Gruplar arası yaş dağılımı

	Grup 1(n=27)	Grup 2(n=29)	p
Yaş	29.81 ± 9.92	36.55 ± 9.44	0.01*

n:toplam sayı

Tablo 2. Gruplar arası sosyodemografik özellikler

	Grup 1 (n=27)		Grup 2(n=29)		p
	n	%	n	%	
Medeni Durum					
Evli	15	55.6	26	89.7	0.04*
Bekar	12	44.4	3	10.3	
Eğitim					
Yok	7	25.9	13	44.8	
İlkokul	8	29.6	13	44.8	0.03*
Ortaokul	2	7.4	1	3.4	
Lise ve üzeri	10	37	2	6.9	
Meslek					
Çalışmıyor	18	66.7	23	79.3	0.28
Çalışıyor	9	33.3	6	20.7	

n:toplam sayı %:yüzde oranı

Tablo 3. Ağrının klinik özellikleri

	Grup 1 (n=27)		Grup 2(n=29)		p
	n	%	n	%	
Ağrının yeri					
Unilateral	16	59.3	21	72.4	0.29
Bilateral	11	40.7	8	27.6	
Aura	8	29.6	10	34.5	0.69
Prodrom	23	85.2	21	72.4	0.24
Bulantı	26	96.3	27	93.1	0.59
Kusma	13	48.1	15	51.7	0.78
Fotofobi	27	100	26	89.7	0.23
Fonofobi	25	92.6	27	93.1	0.94
Menstruasyon	11	40.7	19	65.5	0.06

n:toplam sayı %:yüzde oranı

Tablo 4. Gruplar arasında migren ağrılarının başlama zamanı

	Grup 1 (n=27)		Grup 2(n=29)		p
	n	%	n	%	
18 yaşında önce	21	77.8	10	34.5	0.01*
18 yaşından sonra	6	22.2	19	65.5	

n:toplam sayı %:yüzde oranı

Migren ataklarının süresi ile atak şiddeti gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi. Ancak atak sıklığı ve MIDAS özürülük düzeyi grup 2'de daha yüksek olarak istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Tablo 5).

Gruplar arasında UŞİ ölçeğine göre uykusuzluk şiddetlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (Tablo 6). Ancak UŞİ' e göre orta ve şiddetli uykusuzluğu olanlar normal kilolularda

%33.3, kilolu ve obez olanlarda ise %55.2 olarak yüksekti. Ayrıca UŞİ ölçeğine göre önemsiz ve eşik uykusuzluğu olanlar ile orta ve şiddetli uykusuzluğu olanlar sınıflandırıldığında ağrının klinik özellikleri, ağrı başlama yaşı, sıklık ve süre açısından fark görülmedi ancak uykusuzluğu orta ve şiddetli olanlarda MIDAS'a göre özürülük ve şiddette istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu görüldü (Tablo 7, p<0.001 ve p<0.006).

Tablo 5. Migren ataklarının özellikleri

	Grup 1 (n=27)		Grup 2(n=29)		p
	n	%	n	%	
Atak sıklığı(ay)					
5 ten az	16	59.3	8	27.6	0.007*
5-10 arası	8	29.6	7	24.1	
10 dan fazla	3	11.1	14	48.3	
MIDAS					
Hafif	12	44.4	4	13.8	
Orta	13	48.1	16	55.2	0.01*
Ciddi	2	7.4	9	31.0	
Ağrı Süresi					
0-24saat	9	33.3	8	27.6	
24-48saat	8	29.6	8	27.6	0.82
48saaten fazla	10	37.0	13	44.8	
	Ort.±SS		Ort.±SS		
Ağrı Şiddeti (MIDAS B)	7.63±1.33		7.93±1.36		0.40

n:toplam sayı %:yüzde oranı Ort. :Ortalama SS: Standard sapma

Tablo 6. Gruplar arası UŞİ verileri

	Grup 1 (n=27)		Grup 2(n=29)		p
	n	%	n	%	
UŞİ					
Önemsiz	13	48.1	7	24.1	0.26
Eşik	5	18.5	6	20.7	
Orta	6	22.2	12	41.4	
Şiddetli	3	11.1	4	13.8	

n:toplam sayı %:yüzde oranı , UŞİ: Uykusuzluk şiddeti indeksi

Tablo 7. UŞİ gruplarında ağrının klinik özellikleri

Uykusuzluk Şiddeti	Önemsiz ve Eşik		Orta ve Şiddetli		p
	n	%	n	%	
Ağrı başlangıcı					0.93
<18 yaş	17	54.8	14	56.0	
>18 yaş	14	45.2	11	44.0	
Atak sıklığı(ay)					0.07
5ten az	17	54.8	7	28.0	
5-10 arası	8	25.8	7	28.0	
10dan fazla	6	19.4	11	44.0	
MIDAS					0.001*
Hafif	13	41.9	3	12.0	
Orta	17	54.8	12	48.0	
Ciddi	1	3.2	10	40.0	
Ağrı Süresi					0.42
0-24saat	8	25.8	9	36.0	
24-48saat	11	35.5	5	20.0	
48saaten fazla	12	38.7	11	44.0	
	Ort.±SS		Ort.±SS		
Ağrı Şiddeti (MIDAS B)	7.35±1.35		8.32±1.14		0.006*

n:toplam sayı %:yüzde oranı Ort. :Ortalama SS: Standard sapma UŞİ: Uykusuzluk şiddeti indeksi

Tartışma

Obezite toplumda giderek yaygınlaşan önemli bir sağlık problemidir. Son yıllarda obezitenin primer baş ağrıları ile birlikteliğini inceleyen çalışmalar göze çarpmaktadır. Scheler ve ark. (3) popülasyon bazlı bir çalışmada obezitenin kronik günlük baş ağrısı gelişiminde risk faktörü olduğunu yazmıştır. Bigal ve ark. (4) da obezitenin migrenle ilişkisini araştırdıkları bir çalışmada VKİ'nin migren prevalansını arttırmadığı ancak atak sıklığı ve şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmanın devamı olarak yapılan ve aynı hasta grubunun ele alındığı diğer bir çalışmada obezitenin transforme migren (ayda 15 yada daha fazla atak) ile ilişkili olduğu ve bu grupta atak sıklığı, şiddeti ve özürlülüğü arttırdığı söylenmiştir (9). Winter ve ark. (10) mın çalışmasında VKİ 35 ve üzeri olan migrenli kadınlarda fotofobi ve fonofobinin daha

sık olduğu, unilateral ağrı ve aura varlığının ise daha az gözlemlendiği yazılmıştır. Biz de bu çalışmada literatüre benzer olarak VKİ 25 ve üzeri olan migrenli kadınlarda atak sıklığı ile özürlülük derecesinin arttığını gördük ancak ağrının klinik özellikleri açısından bizim hasta gruplarımız arasında fark saptamadık. Çalışmamızın sonuçlarından biri de; literatürde değinilmemiş olan migren ağrılarının başlama zamanının VKİ yüksek olan grupta normal kilolu olan gruba göre daha geç olması idi.

Baş ağrısı ve uyku bozukluklarının her ikisi de toplumda sık görülmektedir. Literatürde baş ağrılarının uyku bozuklukları ile ilişkisini gösteren yayınların artmasıyla birlikte uyku bozukluklarının değerlendirilmesinde çeşitli ölçeklerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Ödegård ve ark. (11) larının yaptığı primer baş ağrılarında uyku bozukluklarının birlikteliğine yönelik popülasyon bazlı çalışmalarında uykuyu

değerlendiren 'Karolinska Uyku Anketi (Karolinska Sleep Questinnare)' ve 'Eppworth Uykululuk Ölçeği (Eppworth Sleepness Scale)' ölçeklerini kullanarak uyku bozukluklarının primer baş ağrısı olan grupta baş ağrısı olmayan gruba göre daha fazla olduğu ve migrende gerilim tipi baş ağrısı ve diğer primer baş ağrılarına göre bu farkın özellikle gün içi uyuklama hali, sabah uykulu uyanma ve gün içi uykusuzluk için olmak üzere daha belirgin olduğu söylenmiş olup yine bu çalışmada uyku bozuklukları görülme sıklığının ağrı atakları arttıkça arttığı gösterilmiştir (11). Seidel ve ark. (12) larına ait çalışmada ise migrenliler baş ağrısı olmayan grup ile 'Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (Pittsburg Sleep Quality Index)', 'Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (Fatigue Severity Scale)' ve 'Eppworth Uykululuk Ölçeği (Eppworth Sleepness Scale)' kullanılarak karşılaştırılmış ve migrenlilerde uyku kalitesinin istatistiksel olarak azaldığı gösterilmiştir. Ayrıca bu çalışmada depresyon ve anksiyete skalaları kullanılmış ve uyku bozukluğunun migrende bu psikiyatrik komorbiditelerden bağımsız olduğu söylenmiştir. Anksiyete yada madde bağımlılığı polikliniklerinde kayıtlı hasta grubu ile birlikte telefonla rastgele aranarak seçilen bir grup ve bunların birinci derece akrabalarının migren, uyku bozukluğu, anksiyete ve depresyon açısından değerlendirildiği bir çalışmada migrende uyku bozukluğunun depresyon ve/veya anksiyete varlığından etkilenmediği gösterilmiştir (13). Ancak literatürde migrende uyku bozukluğunun vücut kitle indeksi ile ilişkisine dair klinik çalışma bulunmamaktadır. Biz bu çalışmada VKİ'ye göre iki gruba ayırdığımız normal kilolu migrenliler ile kilolu ve obez olan hastalarda uykusuzluğun değerlendirilmesi için UŞİ skalasını kullandık. İki grup arasında uykusuzluk şiddeti açısından istatistiksel fark olmasa da UŞİ' e göre orta ve şiddetli uykusuzluğu olanlar normal kilolularda %33.3, kilolu ve obez olanlarda ise %55.2 olarak yükseldi. Ayrıca orta ve şiddetli uykusuzluğu olan migrenlilerde istatistiksel anlamlılık düzeyinde ağrı şiddetinin daha fazla olduğu ve özür lülüğün arttığı görüldü. Bu bulgular migrende uyku bozukluklarının ağrıyı etkileyen bir faktör olması nedeniyle göz önünde bulundurulması gerektiğini ve UŞİ nin kısa süreli ve anlaşılabilir bir uykusuzluk değerlendirme ölçeği olarak migrenlilerde kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Migren, obezite ve uyku bozukluklarının ilişkisi birçok patofizyolojik mekanizma ile açıklanabilir. Migrende trigeminal ganglion nosiseptörlerinin uyarılması CGRP ve substance

P gibi proinflatuar maddelerin salınımına neden olmaktadır. Obezlerde de CGRP seviyeleri yüksek olup yağ alımı ile daha da artmaktadır. Benzer şekilde Substance P adipositlerde bulunmakta ve yağ depolanımına ve proinflatuar ortamın artışına yol açmaktadır. Ayrıca TNF- α ve IL-6 gibi inflamatuar adipositokinler migren ataklarının başında artmaktadır. C-reaktif protein de (CRP) hem migrenlilerde hem obezlerde yüksektir. Sonuç olarak; obezite ile birlikte olan inflamatuar durum migrendeki inflamatuar cevabı arttırarak baş ağrılarının daha sık ve şiddetli olmasına neden olabilir (14). Ayrıca beslenme ve yağ depolama fonksiyonlarını düzenleyen santral ve periferik yolaklar migren patofizyolojisinde de rol alan yolaklarla örtüşmektedir. Birçok hipotalamik peptid, protein ve nörotransmitterler hem beslenme kontrolünde hem de migren patofizyolojisinde rol oynamaktadır (15). Örneğin; serotonin doyunluk hissini sağlayarak enerji alımını kontrol eden bir nöropeptiddir. Serotonin migren atakları sırasında geçici yükselmeler gösterse de interiktal dönemde migrenlilerde düşük bulunmaktadır (16). Bu da migrenlilerde yeme dürtüsünün artması ve obezitenin gelişmesine neden olabilmektedir (15). Serotonin ayrıca yeme alışkanlığını Orexin A nöropeptidi vasıtasıyla düzenlemektedir. Orexin A gıda alımı, uyku uyanıklık hali, otonom sistemin aktivitesi ve bazal metabolizmada görevlere sahip bir nöropeptid olup obezlerde düşük seviyelerde bulunmaktadır (17). Orexin A enjeksiyonu yapılan farelerde ağrılı uyarının algılanmasında azalma olduğu görülmüştür (18). Orexin A nöropeptidi, uyku siklusunda da görevli olması nedeniyle migren ve obezitedeki uyku bozukluklarında suçlanmaktadır (14).

Sonuç olarak; kilolu ya da obez olma hem tek başına migreni kötüleştiren, hem de uyku bozukluğunu arttırarak özür lülüğünü arttıran faktörler olarak göz önünde bulundurulmalı ve gerek yaşam tarzı değişikliği önerileri, gerekse tedavi seçiminde dikkate alınmalıdır.

The Effect of Body Mass Index on Pain, Disability and Sleep in Females with Migraine

Abstract

Aim: *Obesity is a health problem with rapidly increasing prevalence. Recent studies have showed that there is an association between migraine and obesity. We intended to study the effect of body mass index (BMI) on sociodemographic characteristics, clinical features of headache, disability and sleepness in females with migraine.*

Method: 56 female patients with migraine according to IHS-2 diagnostic criteria were taken to the study. The patients with BMI<25 were classified as group 1 and with BMI 25 or >25 as group 2. All patients were asked about sociodemographic characteristics and clinical features of migraine headaches. And also; Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS) and Insomnia Severity Index (ISI) were applied to the patients. After that; all results were compared between groups.

Results: It has been found that attack frequencies and disability scores were significantly increased and onset time of pain was detected late in migrainous women with body mass index 25 or more. Also disability and headache severity were increased in migrainous patients with more sleep disturbances.

Conclusion: It should not be forgotten that being overweight or obese and also having sleep disturbances are unfavorable factors on pain in migrainous women.

Key words: Migraine, body mass index, sleep, disability

Kaynaklar

1. WHO, Technical Report Series-854 PhysicalStatus: TheUse and Interpretation of Antropometry Geneva. 1995.
2. Bagriacik N, Onat H , Ilhan B, Tarakci T, Oşar Z, Ozyazar M et al. Obesity Profile in Turkey. International Journal of Diabetes and Metabolism 2009; 17:5-8.
3. Scher AI, Stewart WF, Ricci JA, Lipton RB. Factors associated with the onset and remission of chronic daily headache in a population-based study. Pain 2003; 106(1-2):81-89.
4. Bigal ME, Liberman JN, Lipton RB. Obesity and migraine: a population-based study. Neurology. 2006; 66:545-50
5. Bigal ME, Tsang A, Loder E, Serrano D, Reed ML, Lipton RB. Body mass index and episodic headaches: a population-based study. Arch Intern Med 2007; 167(18):1964-1970.
6. Ertaş M, Siva A, Dalkara T, Uzuner N, Dora B, Inan L, et al. Validity and reliability of the Turkish Migraine Disability Assessment (MIDAS)questionnaire. Headache 2004; 44(8):786-793.
7. Kelman L, Rains JC. Headache and sleep: examination of sleep patterns and complaints in a large clinical sample of migraineurs. Headache 2005; 45(7):904-910.
8. Boysan M, Güleş M, Besiroglu L, Kalafat T. Uykusuzluk Şiddeti İndeksi'nin Türk örneklemindeki psikometrik özellikleri. AnatolianJournal of Psychiatry 2010; 11:248-252.
9. Bigal ME, Lipton RB. Obesity is a risk factor for transformed migraine but not for chronic tension-type headache. Neurology 2006; 67: 252-257.
10. Winter AC, Berger K, Buring JE, Kurth T. Body mass index, migraine, migraine frequency and migraine features in women. Cephalalgia 2009; 29(2):269-278.
11. Ødegård SS, Engstrøm M, Sand T, Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K. Associations between sleep disturbance and primary headaches: the third Nord-Trøndelag Health Study. J Headache Pain 2010; 11(3):197-206.
12. Seidel S, Hartl T, Weber M, Matteredey S, Paul A, Riederer F, et al. Quality of sleep, fatigue and daytime sleepiness in migraine - a controlled study. Cephalalgia 2009; 29(6):662-669.
13. Vgontzas A, Cui L, Merikangas KR. Are sleep difficulties associated with migraine attributable to anxiety and depression? Headache 2008; 48(10):1451-1459.
14. Bond DS, Roth J, Nash JM, Wing RR. Migraine and obesity: epidemiology, possible mechanisms and the potential role of weight loss treatment. Obes Rev 2011; 12(5):362-371.
15. Peterlin BL, Rapoport AM, Kurth T. Migraine and obesity: epidemiology, mechanisms, and implications. Headache 2010; 50(4):631-648.
16. Alstadhaug KB. Migraine and the hypothalamus. Cephalalgia 2009; 29(8):809-817.
17. Baranowska B, Wolińska-Witort E, Martyńska L, Chmielowska M, Baranowska-Bik A. Plasma orexin A, orexin B, leptin, neuropeptide Y (NPY) and insulin in obese women. Neuro Endocrinol Lett 2005; 26(4):293-296.
18. Watson SL, Watson CJ, Baghdoyan HA, Lydic R. Thermal nociception is decreased by hypocretin-1 and an adenosine A1 receptor agonist microinjected into the pontine reticular formation of Sprague Dawley rat. J Pain 2010; 11(6):535-544.

Klinik Çalışma

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları

Barlas Etensel, Ali Onur Erdem, Sezen Özkısacık, Özge Çoşkun, Mustafa Harun Gürsoy

Özet

Amaç: Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu ciddi morbiditeye neden olan, erken tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Tanı konulamayan çocuklara %20-33 oranında tekrarlayan akciğer enfeksiyonu veya astım tanısıyla uzun süre hatalı tedaviler uygulanabilir. Bu da komplikasyonlarda artışa neden olur. Bu araştırmamızda kliniğimizde 8 yıllık dönem içinde yabancı cisim aspirasyonu tanısıyla tedavi edilen olgularımızın verileri eşliğinde güncel yaklaşımı tartışmayı amaçladık.

Yöntem ve Bulgular: Hastanemizde Ocak 2006–Mayıs 2014 tarihleri arasında YCA tanısı ile tedavi edilen olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bu dönemde toplam 67 çocuk YCA tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Bunların 44’ü erkek, 23’ü kızdı. Yaş ortalaması 2,7 yıldır. Aspire edilen yabancı cisimlerin %94’ü gıda parçalarıydı. Yabancı cisimler çocukların 29’unda sağ (%44.6), 29’unda sol ana bronştan (%44.6), 4 olguda (%6.1) ise trakeadan çıkarıldı. Yapılan 3 bronkoskopi işleminde (%4.6) ise yabancı cisim saptanmadı. Bronkoskopi sonrası komplikasyon olarak postop subglottik ödem gelişimi bir olgumuzda (%1.6) ortaya çıktı.

Sonuç: Halk sağlığı eğitim programları ile yabancı cisim aspirasyon insidansının %35 oranında azaltılabildiği bildirilmiştir. Taneli yiyecekler 4 yaşından önce çocuklara verilmemelidir. Çocuklar oturarak beslenmeli, ağlarken veya gülerken çocuklar beslenmemelidir. Tedavi algoritmalarına uygun yapılacak radyolojik incelemeler ve bronkoskopi uygulamaları tanı doğruluğunu arttıracak ve komplikasyonları önleyecektir.

Anahtar kelimeler: Çocuk, Yabancı cisim aspirasyonu, sanal bronkoskopi, bronkoskopi

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu (YCA) ciddi morbiditeye neden olan, erken tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Açıklanamayan nedenlerle erkek çocuklarda kızlara göre daha fazla izlenir (1-6). Aspirasyona tanık olan birileri yoksa tanı koymak bazen zor olabilir. Fizik muayene ve akciğer grafisinin tanı duyarlılık ve özgüllüğü düşüktür. Tanı konulamayan çocuklara %20-33 oranında tekrarlayan akciğer enfeksiyonu veya astım tanısıyla uzun süre hatalı tedaviler uygulanabilir. Bu da yabancı cismin (YC) çıkarılmasında gecikmeye ve komplikasyonlarda artışa neden olur (1-3,7-9). Tanıda aileden alınan iyi bir öykü çok önemlidir. Çünkü olguların %75’den fazlası 1-3 yaş arası çocuklardır (5-7). Bu araştırmamızda hastanemizde 8 yıllık dönem

içinde YCA tanısıyla tedavi edilen olgularımızın verileri eşliğinde güncel yaklaşım prensiplerini tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hastanemizde Ocak 2006–Mayıs 2014 tarihleri arasında YCA tanısı ile tedavi edilen olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Cinsiyet, yaş, YC niteliği, başvuru zamanı, öykü, şikayet, radyolojik değerlendirme, cismin yerleşimi ve bronkoskopi bulguları değerlendirildi. Arrest ile başvuran hastamız hariç tüm çocuklara akciğer grafisi çekildi. Stabil olan seçilmiş hastalara çok kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile hipofarinks düzeyinden akciğer bazallerine kadar düşük doz teknik kullanılarak aksiyal planda 2 mm kesit kalınlığı ile BT görüntüleri alındı. YCA öyküsü veya şüphesi olan tüm çocuklara hastanemizde çocuk solunum hastalıkları bilim dalı ve fleksibl bronkoskop (FB) olmadığı için genel anestezi altında rijid bronkoskopi (RB) uygulandı. RB sonrası çocuklar iki saat yoğun bakımda monitörize edilerek takip edildi. Bronkoskopi yapılan tüm olgulara ampicilin/sulbaktam antibiyotik olarak başlandı. Yoğun bakımda gerektiğinde oksijen ve

Sunulduğu toplantı: 8.Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Günü, Aydın, 7-Mart-2014

Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Yazışma Adresi: Yard.Doç.Dr. Barlas Etensel

Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı. 09100 Aydın / Türkiye

Tel: 4441256 / 1454

e-posta: betensel@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 16.05.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 20.11.2014

nebülizatör cihazı ile de soğuk buhar tedavisi uygulandı. RB süresi 20 dakikanın üzerine çıkan çocuklara gelişebilecek hava yolu ödemi önlemek amacıyla steroid tedavisi (Deksametazon 0,5mg/kg) 24 saat süreyle uygulandı. RB sonrası çocuklar, 2. saat çekilen akciğer grafisi ile değerlendirilerek servise alındı. Çocuklar işlem sonrası en az 24 saat hastanede yatırılarak izlendi.

Bulgular

Bu 8 yıllık dönemde kliniğimize toplam 67 çocuk YCA tanısıyla yatırılarak tedavi edildi. Bunların 44'ü erkek (65.6), 23'ü (%34.3) kız çocuktu. Başvuruların en küçüğü 8 aylık en büyüğü 15 yaşındaydı. Yaş ortalaması 2,7 yıl idi (Şekil 1). YCA saptanan 50 çocuk (%79) 3 yaş ve altındaydı. 14 çocuk (%21) 4 yaşın üstündeydi.

Şekil 1. Olgularımızın yaş dağılımı.

Resim 1. Sol akciğerde amfizem.

Çocukların 38'i (%56) aspirasyondan sonra ilk 24 saatte başvurdu. 29 olgu ise (%44) 24 saatten sonra getirildi. YCA saptanan çocuklarda başvuru şikâyeti olarak ani başlangıçlı öksürük 33 (%53.2) ve solunum sıkıntısı 21 olguda (%33) mevcuttu. 1 olgumuz ise arrest ile başvurdu ve acil RB uygulandı. Solunum seslerinde azalma ise 15 çocukta (%24) saptandı. 2 hastamız ise servise nakil sırasında gelişen öksürük atağı ile YC çıkarttı. Radyolojik değerlendirmede çekilen akciğer grafilerinde saptanan en sık bulgu 22 çocukta (%35) havalanma artışıydı (Resim 1). 19 çocukta (%30) ise akciğerde ateletazi saptandı (Resim 2). 15 çocuğun (%23) akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi. Ancak 4 olgumuzda BT çekilebildi. Bunların sadece birinde sanal bronkoskopi de uygulandı. 2 BT'de YC düşündürecek görüntü mevcuttu. Bunlar RB ile çıkarıldı. Aspire edilen YC'lerin %94'ü (61 olgu) fındık, çekirdek, havuç gibi küçük gıda parçalarıydı (Resim 3). %4.6 (3 olgu) oyuncak parçası saptandı. 15 yaşındaki bir olgumuzda ise kalem kapağı sağ ana bronştan çıkarıldı. RB ile YC çocukların 29'unda sağ (%44.6), 29'unda sol (%44.6) ana bronştan, 4 olguda (%6.1) ise trakeadan çıkarıldı. 3 bronkoskopide ise (%4.6) YC saptanmadı. YCA saptanan çocuklarda komplikasyon sadece bir olgumuzda izlendi. Arrest olarak başvuran bu çocukta postop subglottik ödem (%1.6) gelişti. Bu olgu dışında komplikasyonumuz olmadı.

Resim 2. Sol akciğerde tam ateletazi.

Resim 3. Resim 2'deki hastada sol ana bronştan çıkarılan gıda parçaları.

Tartışma

Dünyada, YCA %84 oranında 5 yaş altındaki çocuklarda izlenir iken bunların %75'i 3 yaş altındaki çocuklardır (6,10,11). Kliniğimizde de YCA saptanan çocukların 50'si (%79) 3 yaş ve altındadır. Çünkü 6 ay-3 yaş arası çocuklar ellerine aldıkları çoğu cismi ağızlarına götürme eğilimindedir. Azı dişlerinin tam olmaması ve küçük oyuncaklarla oynamaları da YCA sıklığını artırır. Yemek sırasındaki ani hareketler de aspirasyonu kolaylaştırır (2,7,9,12,13). Bir yaşın altındaki ölümler üzerine yapılan bir otopsi çalışmasında, 387 çocuktaki ölümlerin %6'sından YCA'nın sorumlu olduğu saptanmıştır (14). Dünya literatüründe de 1-3 yaş grubu çocuklarda kazalara bağlı ölümlerin %7'sinden YCA sorumludur (5-7).

Olgularımızın 38'i (%56) aspirasyondan sonra ilk 24 saatte kliniğimize başvururken 29 olgumuz ise (%44) 24 saatten daha geç getirildi. YCA bulunan çocukların yarısından fazlası ani gelişen solunum sıkıntısı nedeni ile ilk 24 saat içinde hekime başvurmaktadır (2,11,15-17). Aspirasyona bağlı boğulma benzeri durumun veya morarmanın aile tarafından görülmesi tanısaldır (3,8,11). Fakat literatürde çocukların %88'inde YCA öyküsü bulunmasına rağmen maalesef %19'unun aspirasyondan 1 ay ve daha uzun bir zaman sonra getirildiği bildirilmiştir (2,11,15-17). Çocuklarda YCA'da aile öyküsünün varlığının tanı duyarlılığı %91-97, özgüllüğü

%44-46 ve doğruluğu %84 olarak bildirilmiştir (3,11). İyi alınmış bir öykü YCA tanısında en değerli yöntemdir. Ancak %10-20 olguda öykü olmamasına rağmen klinik bulgulara dayanarak yapılan bronkoskopide yabancı cisim saptandığı da bildirilmiştir (2,15).

Çekirdek, fındık, fıstık gibi gıdalar ve oyuncak parçaları en sık aspire edilen maddelerdir (1,4,7,16,18). Kısmi trakeal obstrüksiyonu bulunan hastalarda ise genellikle bifazik stridor saptanır. YC trakeanın alt kısmında ise inspiratuar stridordan çok ekspiratuar wheezing belirgin hale gelir. YC ana bronşlarda kalmışsa temel bulgular öksürük ve tek taraflı wheezing şeklindedir. Bir YC lobar veya segmental yerleşimi, asimetrik solunum seslerine, o bölgede yerel wheezing veya hava girişinde azalmaya yol açar (1,2,8,10,13,18).

Serimizdeki 33 (%53,2) çocukta olduğu gibi ani başlangıçlı öksürük özellikle de yemek sırasında başlayan ve tekrarlayan hırıltılı öksürük en sık karşılaşılan şikayettir (2,5,7,8). En sık rastlanan klasik triad ise ani başlayan öksürük veya boğulma, hışıltı (wheezing) ve tek taraflı azalmış solunum sesleri olarak bilinir (10,11,16). Bu üç bulgu YCA için tipiktir ve erken tanı için değerlidir. Fakat çocukların %40'ından azında izlenir (7,11). Ancak YCA doğrulanan çocukların %14-18'inde ilk fizik muayene bulgularının normal bulunduğu bilinmektedir (3,9,11). Bizim de 2 (%3) olgumuzdaki gibi YC'lerin %2 oranında öksürük ile spontan olarak atılabildiği bildirilmiştir (2).

Serimizde YC çocukların 29'unda sağ (%44.6), 29'unda sol (%44.6) ana bronştan, 4 olguda (%6.1) ise trakeadan çıkarıldı. YC'lerin %87-96'i bronşial yerleşimli iken %4-13'ü trakeada yerleşmektedir. 3 yaşın altındaki çocuklarda yabancı cisimlerin yerleşim bölgesi erişkinlerden farklıdır. 3 yaşa kadar sağ ana bronşun açısı sol ana bronştan farklı değildir ve ana bronş çapları yaklaşık olarak aynıdır. (2,10,13,19,20).

YCA tanı yöntemleri; Akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve bronkoskopidir (1,5,6,21). 2 yönlü Akciğer Grafisi, YCA şüphesi olan olgularda ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemidir. YC'lerin ancak %10'u opaktır. Radyopak olmayan cisimlerde grafide saptanan sekonder bulgular aspirasyon tarafında hava hapsine bağlı havalanma artışı (%44-70) ya da atelektazidir (%12-41) (1,6,7,10,21). Fakat YCA tanısında akciğer grafisinin özgüllük %51-70 ve duyarlılığının %65-85 oranında olduğu ve yetersiz kalabildiği bilinir. Fakat YCA varken %7-60 çocukta normal akciğer grafisi de izlenmiştir (1-3,7,8,11,17,21).

BT, radyasyon kullanıldığı için ancak gecikmiş ve kesin bronkoskopi endikasyonu konamayan seçilmiş olgularda yapılmalıdır (1,21). YCA'da en güvenilir BT bulgusu, YC gösterilmesidir. BT'nin duyarlılığı %100'e yakın ve özgüllüğü ise %66-100'dür. (5,21,22).

İnce kesitsel BT görüntülerinde YC çoğunlukla saptanır. Son yıllarda BT çekimi sonrası 3 boyutlu düzenleme yazılımıyla sanal bronkoskopik görüntüler elde edilmektedir. Sanal bronkoskopinin YCA'da duyarlılığı %88, özgüllüğü %91 ve doğruluğu da %90 olarak bildirilmiştir. sanal bronkoskopi uygulamasının bazı yayınlarda kabul edilenin tersine YCA tanısında ek bilgi sağlamadığını gösteren yayınlara vardır (7,21,23). Bazı çocuklarda başka nedenlere bağlı hafif dereceli stenozların tespiti, lezyonların bronş içi uzanımının değerlendirilmesi gereken seçilmiş olgularda sanal bronkoskopi kesitsel BT'ye karşı gerçekten değerli olup önem kazanmaktadır (7,21,23).

Literatürde 5 yaş altı çocuklarda ev kazalarından ölümlerin en sık nedeni YCA olarak rapor edilmiştir. Olgularımızda mortalite saptanmadı. Hastaların %25'i 1 yaşından küçüktür (2,4). YCA'ya bağlı ölümlerin 2/3'si aspirasyondan hemen sonra evde meydana gelmektedir (2). Arrest ile başvuran olgular %1'den azdır. Genel olarak hastaneye sağ ulaşan hastalarda mortalite oranı % 0-1.5 arasındadır (5,24).

YCA'da temel tedavi yöntemi bronkoskopedir. YCA öyküsü olan her çocuğa belirli bir algoritma içinde mutlaka bronkoskopi yapılması gerekmektedir (Şekil 2) (5,6,25). Bronkoskopi, fleksibl veya rijid olarak yapılabilir (2,4,12). YCA %3 oranında acil bronkoskopi gerektirir. Eğer YCA öyküsü yoksa şüpheli olgularda tercih öncelikle FB olmalıdır (12,22,26). Son yıllarda çocuklarda FB tanısız alanda RB'nin yerini almaya başlamıştır. FB'nin tanısız özgüllük ve duyarlılığı %100'e yakındır (12,22,26). Ancak özellikle küçük çocuklarda ince FB ile büyük ve keskin kenarlı cisimleri çıkarmak her zaman mümkün olamamaktadır. Diğer yandan FB ile yabancı cisimleri çıkarmadaki başarı oranları %95'e yaklaşmıştır (7,22). Çocuklarda cisimleri çıkarmak için genellikle iç çapı 3-7 mm ve boyu 30-45 cm arasındaki RB kullanılır. Bronkoskopi uyumlu farklı boylarda optikli veya optiksiz forsepsler vardır. RB genel anestezi altında ameliyathanede uygulanmalıdır. RB başlangıcında önce muayene ve görüntüleme YC bulunmadığı düşünülen taraf hava yolu kontrol edilerek güvene alınmalıdır. Daha sonra diğer tarafta YC aranmalı ve saptanırsa çıkarılmalıdır. Çünkü birden çok YCA insidansı %5 olarak bildirilmiştir (2). YC çıkarıldıktan sonra distal havayolu mutlaka kalan parça ve işlem sırasındaki yaralanmalar açısından kontrol edilmelidir (3).

Şekil 2. Tanı ve tedavi algoritması.

Serimizde arrest olarak başvuran bir çocukta postop komplikasyon olarak subglottik ödem (%1.6) izlendi. Çocuklarda RB tecrübeli ellerde yapıldığı zaman %100'e yakın tanı koydurucu ve tedavi edici bir işlemdir (3,9,16). Her ne kadar basit ve güvenilir bir işlem olarak kabul edilse de bronkoskopi sırasında veya sonrası %2-22 oranında diş yaralanması, pnömotoraks, pnömomediastinum, pnömoni, respiratuar distres gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Komplikasyonların %50'si acil bronkoskopiler sırasında oluşmaktadır (3,11). Komplikasyon sıklığı 24 saatten sonra artar, bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir (1,3,4,7,22). Özellikle metal ve kirli yabancı cisimler çıkarılınca tetanoz profilaksisi unutulmamalıdır (10).

Kliniğimizdeki negatif bronkoskopi oranımız %4.6'dır. Literatürde negatif RB oranları %2-18'dir (3,4,17,22,26). 1997 yılında Martinot'un yayınladığı algoritmanın kabul görmesi ve kullanılması ile FB uygulayabilen merkezlerde negatif RB oranları belirgin şekilde gerilemiştir (22,25). YC çıkarılması %86-95 oranında ilk RB işleminde başarılıdır. Ancak bazen de 2. veya 3. RB işlemi gerekmektedir (3,6,11).

Halk sağlığı eğitim programları ile YCA insidansının %35 oranında azaltıldığı bildirilmiştir (7). Aile eğitimlerinde taneli ve sert yiyeceklerin 4 yaşından önce çocuklara verilmemesi, çocukların oturarak beslenmesi, ağlarken veya gülerken çocukların beslenmemesi anlatılmalıdır. Oyuncak alırken üreticinin belirttiği yaş grupları dikkate alınmalıdır. Kardeşleri olan çocuklar birbirlerine küçük parçalı taneli cisimleri verebileceğinden yakın izleme alınmalıdır.

Current Approaches to Foreign Body Aspiration in Children in the Light of 8 Years of Clinical Experience

Abstract

Aim: *The aspiration of foreign bodies can be a very serious event, sometimes resulting in morbidity and mortality. Furthermore, foreign body aspiration is difficult to diagnose in children. Misdiagnosis as asthma and/or respiratory infection can delay the treatment. This causes an increase in complications. We aimed to discuss our clinical data of foreign body aspiration in children.*

Material and Method: *The patient charts between January 2006 and May 2014 with the diagnosis of foreign body aspiration were analyzed retrospectively. During this period, a total of 67 children were admitted to our clinic with the diagnosis of foreign body aspiration. 44 of them were male and 23 were female. The mean age was 2,7 years. 94% of aspirated foreign bodies were pieces of food. Foreign*

bodies were removed from right (44.6%) in 29, left (44.6%) in 29 and main stem bronchus / trachea in 4 (6.1%) children. Postoperative subglottic edema developed in one of our cases (1.6%).

Conclusion: *The incidence of foreign body aspiration can be reduced by 35% with the public health education programs. Grain foods should not be given to children before the age of 4. Children should be fed in sitting position and during crying or laughing they should not be fed. Treatment algorithms with appropriate radiological imaging and bronchoscopic diagnosis will prevent complications and increase the diagnostic accuracy.*

Key words: *Child, foreign body aspiration, virtual bronchoscopy, bronchoscopy*

Kaynaklar

1. İlçe Z. Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu. Kocaeli Tıp Dergisi 2012; 2:47-54.
2. Pekcan S, Aslan TA, Çocukluk çağında yabancı cisim aspirasyonları. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2010; 4(2):119-128.
3. Ciftci AO, Bingöl-Koloğlu M, Senocak ME, Tanyel FC, Büyükpamukçu N. Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in children. J Pediatr Surg 2003; 38(8):1170-1176.
4. Şenaylı A, Şenaylı Y. An analysis of foreign body aspirations in Turkey Journal of Contemporary Medicine 2011; 1(1):1-5.
5. Gang W, Zhengxia P, Hongbo L, Yonggang L, Jiangtao D, Shengde W, et al. Diagnosis and treatment of tracheobronchial foreign bodies in 1024 children. J Pediatr Surg 2012; 47(11):2004-2010.
6. Boufersaoui A, Smati L, Benhalla KN, Boukari R, Smail S, Anik K, et al. Foreign body aspiration in children: experience from 2624 patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013; 77(10):1683-1688
7. Harpal S, Ankit P. Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Children. Clin Pediatr 2013; 20;1-5.
8. Even L, Heno N, Talmon Y, Samet E, Zonis Z, Kugelman A. Diagnostic evaluation of foreign body aspiration in children: a prospective study. J Pediatr Surg 2005; 40(7):1122-1127.
9. Cevik M, Gökdemir MT, Boleken ME, Sogut O, Kurkcuoglu C. The characteristics and outcomes of foreign body ingestion and aspiration in children due to lodged foreign body in the aerodigestive tract. Pediatr Emerg Care 2013; 29(1):53-57.
10. Erol MM, Çiftçi H, Döngel İ. Trakea bronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarına güncel yaklaşım. Selçuk Tıp Dergisi 2012; 28(3): 201-204.
11. Paksu S, Paksu MS, Kilic M, Guner SN, Baysal K, Sancak R, et al. Foreign body aspiration in

- childhood: evaluation of diagnostic parameters. *Pediatr Emerg Care* 2012; 28(3):259-264.
12. Yüksel H, Söğüt A, Topçu İ, Yılmaz Ö, Okkalı Z, Keleş G. Çocukluk çağında fleksibl fiberoptik bronkoskopi deneyimi: 96 olgunun değerlendirilmesi. *Toraks Dergisi* 2008; 9(1):17-21.
 13. Öç B, Arun O, Öncel M, Duman A. Trakeobronşial Sistemdeki Yabancı Cisimlerde Anestezi Uygulaması. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi* 2014; 23(2):328-344.
 14. Kaya A, Bilgin UE, Şenol E, Koçak A, Aktaş EÖ, Şen F. İzmir'de yapılan bebeklik dönemi adli otopsiler: 1999-2007. *Ege Tıp Dergisi* 2010; 49:177-184.
 15. Büyükyavuz İ. Çocukluk Çağında Yabancı Cisim Aspirasyonu. *Klinik Pediatri* 2003; 2(2): 47-51.
 16. Foltran F, Ballali S, Passali FM, et al. Foreign bodies in the airways: a meta-analysis of published papers. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2012: 12-19
 17. Ezer SS, Oguzkurt P, Ince E, Temiz A, Çalıskan E, Hicsonmez A. Foreign body aspiration in children: analysis of diagnostic criteria and accurate time for bronchoscopy. *Pediatr Emerg Care* 2011; 27(8):723-726.
 18. Günaydin M, Tander B, Bıçakçı Ü, Güzel A, Rızalar R, Arıtürk E, ve ark. Characteristics of bean aspiration in children. *Journal of Clinical and Experimental Investigations* 2012; 3(1):18-21.
 19. Pan H, Lu Y, Shi L, Pan X, Li L, Wu Z. Similarities and differences in aspirated tracheobronchial foreign bodies in patients under the age of 3 years. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2012; 76(6):911-914.
 20. Tahir N, Ramsden WH, Stringer MD. Tracheobronchial anatomy and the distribution of inhaled foreign bodies in children. *Eur J Pediatr* 2009; 168(3):289-295.
 21. Doğan S, Coşkun A, Yıkılmaz A, Hasdıraz L, Tahan F, Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan pediatrik olgularda düşük doz çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve sanal bronkoskopinin değeri. *Erciyes Tıp Dergisi* 2008; 30(2):78-83.
 22. Hitter A, Hullo E, Durand C, Righini CA. Diagnostic value of various investigations in children with suspected foreign body aspiration: review. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis* 2011; 128(5):248-252.
 23. Kocaoglu M, Bulakbasi N, Soylu K, Demirbag S, Tayfun C, Somuncu I. Thin-section axial multidetector computed tomography and multiplanar reformatted imaging of children with suspected foreign-body aspiration: Is virtual bronchoscopy overemphasized? *Acta Radiol* 2006; 47(7):746-751.
 24. Sarısoy Ö, Liman ŞT, Aydoğan M, Topçu S, Burç K, Hatun Ş. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: klinik ve radyolojik değerlendirme. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 2007; 50:96-101.
 25. Martinot A, Closset M, Marquette CH, Hue V, Deschildre A, Ramon P, et al. Indications for flexible versus rigid bronchoscopy in children with suspected foreign-body aspiration. *Am J Respir Crit Care Med* 1997; 155(5):1676-1679.
 26. Çobanoğlu U, Edirne Y, Akgün C, Melek M. Tekrarlayan pnömoni ve öksürük etiyolojisinde yabancı cisim aspirasyonu düşünülen çocuk olguların tanı ve tedavisinde bronkoskopinin değeri. *Türk Toraks Dergisi*. 2008; 9:146-150.

Klinik Çalışma

Fetal Ekokardiyografi Yapılan Hastalarımızın Özellikleri ve Postnatal Ekokardiyografi ile Prenatal Tanı Doğruluğunun Araştırılması

İbrahim Ece*, Serdar Epçaçan*, Abdurrahman Üner*, Nesrin Ceylan**, Nihat Demir**, İlyas Aydın**

Özet

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde fetal ekokardiyografi yapılan gebelerin; başvuru nedenleri, fetal ekokardiyografi ve postnatal ekokardiyografi sonuçları değerlendirilmiştir.

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2013 ile Şubat 2014 arasında herhangi bir nedenle fetal ekokardiyografi yapılan 326 olgu alındı.

Bulgular: En sık başvuru nedeni obstetrik USG de konjenital kalp hastalığı şüphesi idi (%30.6). Gebelerin ortalama yaşları 27.8 ± 6.1 (18-44), ortalama gebelik haftası 26.03 ± 5.02 (14-39) idi. Fetal ekokardiyografi ile hastaların %62.3' ü normal saptandı. Ventriküler septal defekt (%12.2) en sık saptanan fetal kardiyak anomali iken ikinci sıklıkta ise %7.4 ile hidrops fetalis izlenmekteydi. Postnatal ekokardiyografi 192 (%58.9) yenidoğana yapılabildi. Bu hastaların %64.1'i normal bulunurken, en sık saptanan konjenital kalp hastalığı ventriküler septal defekt (%8.3) idi. Çalışmamızda doğumsal kalp hastalığı prevalansı %37.7 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Doğumsal kalp hastalıklarının erken tanınması gerekli tıbbi veya cerrahi tedavi yöntemlerinin önceden belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde doğumsal kalp hastalıklarının prenatal tanısında fetal ekokardiyografi giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Fetal ekokardiyografi ile tespit edilen doğumsal kalp hastalığı varlığında gerekli tedavi, aileye gerekli danışmanlık verilebilmekte ve doğum sonrası kardiyak açıdan yapılabilecekler için önceden tedbirler alınabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Fetal ekokardiyografi, doğumsal kalp hastalığı, yüksek riskli gebelik

Yenidoğanlarda kalp anomalileri %0.4-1.1 arasında değişen oranlarda görülmekte olup en sık rastlanan doğumsal anomali grubunu oluştururlar ve doğumsal anomaliye bağlı erken neonatal ölümlerin de en sık görülen nedeni doğumsal kalp hastalıklarıdır (1,2). Doğumsal kalp hastalıklarının erken tanınması gerekli tıbbi veya cerrahi tedavi yöntemlerinin önceden belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (3). Günümüzde doğumsal kalp hastalıklarının

prenatal tanısında fetal ekokardiyografi giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Fetal ekokardiyografi yapılması için fetal, maternal veya kalıtsal nedenlerden herhangi birine sahip gebeler yüksek risk grubu olarak kabul edilirler ancak, bunların dışında düşük risk kabul edilen çeşitli nedenler ile de fetal ekokardiyografi yapılabilmektedir (4,5). Bu çalışmada, kliniğimizde fetal ekokardiyografi yapılan gebelerin; başvuru nedenleri ve fetal ultrasonografi sonuçları dikkate alınarak düşük ve yüksek risk faktörlerine göre dağılımları ve fetal ekokardiyografi sonuçları değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2013 ile Şubat 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Kardiyoloji Ünitesinde fetal ekokardiyografi yapılan 326 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm gebelerin yaşı, gebelik haftası, akraba evliliği, kliniğimize sevk edilme nedenleri, madde bağımlılığının olup olmadığı, herhangi bir ilaç kullanımının varlığı, ailevi hastalıklar, doğumsal veya kazanılmış kalp

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Kardiyoloji Ünitesi, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Van
Çalışmanın yapıldığı kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Kardiyoloji Ünitesi, Van

Yazışma Adresi: Dr. İbrahim Ece
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Dursun Odabaş Tıp Merkezi
Çocuk Kardiyoloji Ünitesi, Van
Tlf: 05053166839

e-posta: dibrabhimce@gmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 04.06.2014
Makalenin Kabul Tarihi: 11.06.2014

hastalıklarının bulunup bulunmadığı, kromozomal anomalilerin varlığı ve ayrıntılı bir şekilde not edildi. Fetal ekokardiyografi M-mod, iki boyutlu ve Doppler inceleme ile yapıldı. Tüm hastalarda fetal ekokardiyografik olarak kardiyak pozisyon, visceratriyal situs, kalp boşluklarının yapısı ve ilişkisi, büyük damar ilişkileri, kapak yapıları, interventriküler ve interatriyal septum yapısı, ventrikül çapları, duktal ve aortik ark yapısı, aort ve pulmoner arter yapıları, çapları ve akım hızları ile kalp hızı ve ritmi incelendi.

İstatistiksel İnceleme: Tüm istatistiksel incelemeler, Windows versiyonu için kullanılan SPSS 16.0 software (Chicago, IL, USA) programı ile yapıldı. Parametrik testlerdeki veriler ortalama ve \pm standart sapma olarak verildi. Gebelerin ve risk faktörlerinin gruplandırılmasında yüzde değerler kullanıldı.

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 27.8 ± 6.1 (18-44), ortalama gebelik haftası 26.03 ± 5.02 (14-39) idi. Gebelerin %62.3'ü yüksek risk grubunda, %37.7'si ise düşük risk grubunda bulunmaktaydı. 80 olgu primipar (%24.5), 246 olgu multipar (%75.5), 6 olguda (%1.8) çoğul gebelik mevcuttu. Gebelerin demografik özellikleri tablo 1' de gösterilmiştir. Olguların %16.8'inde akraba 1. derece kuzen evliliği, %9.8'inde 2.derece kuzen evliliği vardı. En sık başvuru nedeni obstetrik USG de konjenital kalp hastalığı

şüphesi idi (%30.6). Çalışmaya alınan gebelerin başvuru nedenleri tablo 2' de gösterilmiştir. Fetal ekokardiyografi ile hastaların %62.3'ü normal saptandı. Ventriküler septal defekt (VSD) (%12.2) en sık saptanan fetal kardiyak anomali iken ikinci sıklıkta ise %7.4 ile hidrops fetalis izlenmekteydi. Olguların %58.9'una postnatal ekokardiyografi yapılabildi. Postnatal ekoda sıklık sırasına göre %64.1'i normal bulunurken, en sık saptanan konjenital anomali VSD (%8.3) idi. 4 olguda (%1.2) intrauterin exitus nedeni ile gebelik sonlandırıldı. Prenatal ve postnatal ekokardiyografide saptanan doğumsal kalp hastalıklarının dağılımı tablo 3' de gösterilmiştir. Çalışmamızda doğumsal kalp hastalığı prevalansı %37.7 olarak tespit edilmiş olup, postnatal ekokardiyografi yapılabilen hastaların fetal ekokardiyografi ile kıyaslandığında tanı doğruluğu oranı % 88 saptanmıştır.

Tablo 1. Çalışmaya alınan gebelerin demografik özellikleri

Yaş, yıl	27.8±6.1 (18-44)
Gebelik haftası, hafta	26.03±5.02 (14-39)
Primipar, n/%	80/24.5
Multipar, n/%	246/75.5
Çoğul gebelik, n/%	6/1.8
Yüksek riskli gebelik, n/%	203/62.3
Düşük riskli gebelik, n/%	123/37.7

Tablo 2. Çalışmaya alınan gebelerin başvuru nedenleri

Başvuru nedeni	N (326)	%
Gebenin kendi isteği ile başvurusu	42	12.9
Fetal USG'de DKH şüphesi	100	30.6
Maternal nedenler		
Diyabet	8	2.5
İlaç kullanımı	2	0.6
İleri anne yaşı	20	6.1
Annede DKH bulunması	2	0.6
Annede kollajen doku hastalığı varlığı	3	0.9
Tekrarlayan abortus öyküsü	10	3.1
Fetal nedenler		
Poliamnioz/oligohidroamnioz	18	5.5
Down Sendromu şüphesi	4	1.2
Multiple fetal anomali	2	0.6
Hidrops fetalis	24	7.4
Disritmi	26	8
Tek umlikal arter	12	3.7
Herediter nedenler		
Önceki gebeliklerde fetal anomali varlığı	26	8
Önceki gebeliklerde DKH öyküsü	20	6.1
Diğer nedenler	7	2.1

Tablo 3. Prenatal ve postnatal ekokardiyografide saptanan doğumsal kalp hastalıklarının dağılımı

Doğumsal kalp hastalığı	Prenatal (n: 326) (n/%)	Postnatal (n: 192) (n/%)
Ventriküler septal defekt	40/12.2	16/8.3
Fallot tetralojisi	4/1.2	5/2.6
Geniş atriyal septal defekt	14/4.3	8/4.16
Atrioventriküler septal defekt	2/0.6	2/1.04
Hidrops fetalis	24/7.4	16/8.3
Hipoplastik sol kalp	1/0.3	-
Pulmoner stenoz	12/3.6	8/4.16
Çift çıkışlı sağ ventrikül	2/0.6	1/0.52
Triküspid atrezisi	4/1.2	3/1.5
Aort stenozu	4/1.2	1/0.52
Aort koarktasyonu	4/1.2	2/1.04
Pulmoner atrezi	2/0.6	2/1.04
Hiperekojen odak	10/3.1	5/2.6
Toplam	123/37.7	69/35.9

Tartışma

Fetal ekokardiyografi yapılması için fetal, maternal veya kalıtsal nedenlerden herhangi birine sahip gebeler yüksek risk grubu olarak kabul edilirler. Ancak, bunların dışında düşük risk kabul edilen çeşitli nedenler ile de fetal ekokardiyografi yapılabilmektedir (6,7). Konjenital kalp hastalığı ile doğan bebeklerin %80-90'nın belirtilen familyal veya maternal bir risk içermediği unutulmamalıdır (8). Çalışmamızda toplam 326 gebeye fetal ekokardiyografi yapılmış olup doğumsal kalp hastalığı prevalansı %37.7 olarak tespit edilmiştir. Günümüzde fetal ekokardiyografi giderek artan sıklıkta kullanılmaya başlanmış ve deneyimli kişiler tarafından yapılan fetal ekokardiyografinin duyarlılığı da yüksektir (6, 7, 9). Perri ve arkadaşlarının fetal ekokardiyografik inceleme yaptığı ve %34'ünü düşük riskli gebelerin oluşturduğu 1696 gebenin %2.7'sinde kalp anomalisi saptanmış olup, anomali saptanan olguların %89'unu düşük risk grubunun oluşturduğu tespit edilmiştir (4). Todros ve ark. ise 4523 gebe üzerinde yaptıkları çalışmalarında doğumsal kalp hastalığı prevalansını %4.9 olarak bildirmişlerdir (10). Özkutlu (5) ve Özbarlas'ın (11) yaptıkları çalışmalarda VSD en sık tespit edilen doğumsal kalp hastalığı olmuştur. Bizim çalışmamızda da VSD (%12.2) en sık saptanan doğumsal kalp hastalığıdır. Özkutlu ve arkadaşlarının çalışmasında; yüksek risk grubu gebelerde annenin metabolik hastalıkları, fetal aritmiler ve daha önceki fetüs veya çocuklarda doğumsal kalp hastalığı bulunması gibi risk faktörleri ilk sırada tespit edilmiştir (5). Özbarlas ve arkadaşlarının çalışmasında ise

annenin metabolik hastalıkları, daha önceki fetüs veya çocuklarda doğumsal kalp hastalığı bulunması ve kalp dışı fetal malformasyonlar en sık risk faktörleri olarak bulunmuştur (11). Bizim çalışmamızda, anneye bağlı nedenlerden ileri anne yaşı (%6.1), fetal nedenlerden disritmi (%8) ve herediter nedenlerden de önceki gebeliklerde fetal anomali varlığı (%8) en sık görülen risk faktörleri olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmamızda literatüre uygun olarak düşük risk grubunda en sık başvuru nedeni olarak annenin kendisinin fetal ekokardiyografi yapılmasını istemesi bulunmuştur. Literatürde prenatal tanı, otopsi ve postnatal ekokardiyografi sonuçları ile karşılaştırıldığında spesifite % 70-98 oranında değişmektedir (6,9). Çalışmamızda postnatal ekokardiyografi yapılabilen hastaların fetal eko ile kıyaslandığında tanı doğruluğu oranı % 88 saptandı.

Sonuç olarak, fetal ekokardiyografi deneyimli kişiler tarafından yeterince zaman ayrılarak yapıldığı takdirde oldukça faydalı bir tekniktir. Fetal ekokardiyografi ile tespit edilen doğumsal kalp hastalığı varlığında gerekli tedavi, aileye gerekli danışmanlık verilebilmekte ve doğum sonrası kardiyak açıdan yapılabilecekler için önceden tedbirler alınabilmektedir. Fetal ekokardiyografi, yüksek riskli tüm gebelere önerilmektedir (9). Bununla birlikte, düşük risk grubunda gerek bizim çalışmamızda gerekse literatürdeki çoğu çalışmalarda doğumsal kalp hastalığı prevalansının düşük oranda da olsa tespit edilmesi bu grup için de fetal ekokardiyografi yapılmasını ön plana çıkarmaktadır. Ancak, bu hasta grubunda seçilmiş vakaların iyi tespit edilmesi gereklidir (12).

The Characteristics of Our Patients Who Underwent Fetal Echocardiography and Postnatal Echocardiography to Investigate the Accuracy of Prenatal Diagnosis

Abstract

Aim: In this study, pregnant women who underwent fetal echocardiography in our clinic; cause of application, fetal echocardiography and postnatal echocardiography results are evaluated.

Methods: 326 patients who underwent fetal echocardiography for any reason between January 2013 and February 2014 were included and postnatal echocardiography was done in neonatal period.

Results: The most common reason for admission was suspicion of congenital heart disease detected in obstetric ultrasound (30.6%). The mean age and gestational week of the pregnant women were found 27.8 ± 6.1 (18-44) and 26.03 ± 5.02 (14-39), respectively. In 62.3% patients, fetal echocardiography results were within normal limits. Ventricular septal defect (12.2%) was the most common fetal cardiac anomalies detected in this study while the second was hydrops fetalis. 64.1% of patients who underwent postnatal echocardiography, echocardiographic results were within normal limits, most commonly detected congenital heart disease was ventricular septal defect (8.3%). In our study, congenital heart disease prevalence detected by fetal echocardiography was determined as 37.7%.

Conclusion: Early recognition of congenital heart disease is of great importance in terms of pre-determining required medical or surgical treatment. Nowadays, fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of congenital heart disease is being used with increasing frequency. Congenital heart disease detected by fetal echocardiography may require treatment or family counseling and postnatal cardiac precautions can be taken in advance.

Key words: Fetal echocardiography, congenital heart disease, high-risk pregnancy

Kaynaklar

1. Hoffman JI, Christianson R. Congenital heart disease in a cohort of 19,502 births with long-term follow-up. Am J Cardiol 1978; 42(4):641-647.
2. Ferencz C, Rubin JD, McCarter RJ, Brenner JI, Neill CA, Perry LW, et al. Congenital heart disease: prevalence at livebirth. The Baltimore-Washington Infant Study. Am J Epidemiol 1985; 121(1):31-36.
3. Özkutlu S. Fetal ekokardiyografi. Adana, Nobel Tıp Kitabevi, 2012.
4. Perri T, Cohen-Sacher B, Hod M, Berant M, Meizner I, Bar J. Risk factors for cardiac malformations detected by fetal echocardiography in a tertiary center. J Matern Fetal Neonatal Med 2005; 17(2):123-128.
5. Özkutlu S, Akça T, Kafalı G, Beksaç S. The results of fetal echocardiography in a tertiary center and comparison of low- and high-risk pregnancies for fetal congenital heart defects. Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10(3):263-269.
6. Ozkutlu S, Saraçlar M. The accuracy of antenatal fetal echocardiography. Turk J Pediatr 1999; 41(3):349-352.
7. Ozkutlu S, Ayabakan C, Karagöz T, Onderoğlu L, Deren O, Çağlar M ve ark. Prenatal echocardiographic diagnosis of congenital heart disease: comparison of past and current results. Turk J Pediatr 2005; 47(3):232-238.
8. Güven MA. Fetal Ekokardiyografi ve endikasyonları, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2008; (5)3:155-165.
9. Allan LD, Chita SK, Sharland GK, Fagg NL, Anderson RH, Crawford DC. The accuracy of fetal echocardiography in the diagnosis of congenital heart disease. Int J Cardiol 1989; 25(3):279-288.
10. Todros T, Faggiano F, Chiappa E, Gaglioti P, Mitola B, Sciarrone A. Accuracy of routine ultrasonography in screening heart disease prenatally. Prenat Diagn 1997; 17(10):901-906.
11. Ozbarlas N, Erdem S, Küçükosmanoğlu O, Seydaoğlu G, Demir C, Evrücke C ve ark. Prevalence and distribution of structural heart diseases in high and low risk pregnancies. Anadolu Kardiyol Derg 2011; 11(2):125-130.
12. Alp H, Karaarslan S, Baysal T, Karataylı R, Varan B. The Spectrum of Congenital Heart Diseases Determined by Fetal Echocardiography in Risky Pregnancies. Selçuk Tıp Derg 2013; 29(3):113-116.

Klinik Çalışma

0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu

Özlem Suvak

Özet

Amaç: Demir eksikliği 0–12 aylık bebeklerde sık görülen ve önlem alınmadığında ciddi sorunlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı, 0-1 yaş bebeklerde oral demir profilaksisi kullanım durumu, profilaksiye uyumu ve yan etkilerinin değerlendirilmesidir.

Metod: Ankara’da Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında Keçiören Aşağıeğlence Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran ve demir profilaksisi verilen 0-1 yaş arası sağlıklı bebeklerin ailelerine anket soruları yöneltildi.

Bulgular: Yan etki görülenlerin %42.1’i erkek iken %57.9’u kadın idi. İlaçları önerilen doz ve şekilde kullanıp kullanmadıkları ile yan etki sıklığı değerlendirildiğinde doz uyumu olan grupta, olmayan grup arasında anlamlı fark izlenmedi. Bebeklerde en fazla görülen yan etki ağızda kötü tat, kusma ve kabızlık olarak saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak ülkemiz gibi demir eksikliği anemisi insidansının yüksek olduğu ülkelerde etkin ve uygulanması kolay olan demir profilaksisinin kullanımı tercih edilebilir.

Anahtar kelimeler: Demir eksikliği, demir eksikliği anemisi, oral demir profilaksisi

Demir, eritosit yapımı ve protein sentezi gibi yaşamsal fonksiyonlarda gerekli önemli bir elementtir. Demir eksikliği, aneminin yanı sıra sistemik semptomlara da yol açar. Yaşamın 6. ayından itibaren hızlı büyüme ve yetersiz alım nedeniyle demir eksikliği gelişir. Erken dönemde anemi gelişmeden iştahsızlık, halsizlik, büyüme-gelişme geriliği, huzursuzluk ve uyku bozukluğu gibi semptomlar olabilir. Demir eksikliği anemisi (DEA); demir eksikliği sonucu hemoglobün (Hb) konsantrasyonunun azalmasıdır. Tüm yaş gruplarında aneminin en sık sebebi demir eksikliğidir. En önemli anemi göstergeleri de demir depolarının boşalmasına bağlı Hb ve hematokrit seviyesinde azalmadır. Demir metabolizmasında, depo demirinin bittiği ancak henüz hematolojik parametrelerin normal olduğu durum olarak da bilinen demir eksikliği, iki yaşından küçük çocukların %9’unda, adolesan kızların % 9-11’inde ve adolesan erkeklerin % 1’inde görülür. DEA ise iki yaşından küçük çocukların % 3’ünde, adolesan kızların % 3’ünden fazlasında ve adolesan erkeklerin % 1’inden azında görülmektedir (1). Prematüre ve düşük

doğum ağırlıklı bebekler, 1 yaşından önce inek sütü başlanan ve günlük süt tüketimi 500 ml’den fazla olanlar, öyküsünden demirden zengin gıdaları az aldığı belirlenen çocuklar, altta yatan kronik hastalığı olan çocuklar DE açısından risk altındadır (2).

Sağlık Bakanlığı DEA önleme ile ilgili olarak; doğumdan sonraki ilk 4–6 ay anne sütünün yeterli olduğunu, 4 aydan sonra ise demir destek tedavisi verilmesini önermektedir. Buna göre miadında doğan bebeklere 4 aydan sonra, 1 mg/kg/gün dozunda; prematüre ve 2500 g altında doğan bebeklere 2 aydan sonra 2 mg/kg/gün dozunda elementer demir içeren damlalar başlanarak, 1 yaşına kadar demir profilaksisine devam edilmesi önerilmektedir.

Bu çalışmada, 0-1 yaş arası bebeklerde profilaktik demir tedavisine hasta uyumu ve görülen yan etkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ankara’da Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında Keçiören Aşağıeğlence Aile Sağlığı merkezlerine başvuran ve Sağlık Bakanlığı önerilerine göre demir profilaksisi verilen 0-1 yaş arası sağlıklı bebeklerin anneleriyle yüz yüze görüşerek Tablo 1’de belirtilen anket uygulaması yapıldı. Tüm bebeklere ferröz sülfat 1 mg/kg/gün dozla başlandı. Yan etki nedeniyle ferröz formunu tolere edemeyen bebeklere ferrik formu preparatlara geçildi.

Keçiören Aile Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye

Yazışma Adresi: Özlem Suvak, M.D.

Telefon: 05054962397

E-mail: ozlemsuvak@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.06.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 08.07.2014

Tablo 1. Uygulanan anket formu

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN AŞAĞIEĞLENCE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 0-12 AY BEBEKLERDE ANEMİ PROFİLAKSİ ANKETİ	
1.Bebeğin ad-soyadı:	
2.Cinsiyet:	
1.Erkek	2.Kız
3.Bebeğiniz kaç aylık:	
4.Bebeğinize bir hekim tarafından demir ilacı kullanmanız önerildi mi?	
1.Evet	2.Hayır
5.Demir ilacı kullanıyor musunuz?	
1.Evet	2.Hayır
6. Kullanıyorsanız kaç gün/aylıkken başladınız?	
7. Doktorunuz tarafından önerilen doza uyuyor musunuz?	
1.Evet	2.Hayır
8.Bebeğiniz damlayı aldıktan sonra herhangi bir yan etki oldu mu?	
1.Evet	2.Hayır
9.Yan etki	
1.Kötü tat	
2.Kusma	
3.İshal	
4.Kabızlık	
5.Dişlerde renk değişikliği	
6.Diğer	
10.Yan etki nedeniyle başka ilaca geçildi mi?	
1.Evet	2.Hayır

Anketlerin istatistik analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.versiyondan yararlanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde Ki kare testi kullanıldı. İstatistik analizde $p < 0,05$ değeri anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Ankara'da Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında takibi yapılan 132 bebekten 1 bebeğe daha önceden bilinen talasemi majör hastalığı nedeniyle demir profilaksisi verilmedi. Demir profilaksisi verilen 131 bebekten 2 bebek ailesinin görev yerinin değişmesi, 4 bebek annesinin ankete katılmayı reddetmesi nedeniyle toplamda ankete katılmayı kabul eden 125 bebeğin annesiyle yüz yüze görüşüldü. Çalışmaya miadında doğan ve prematüre bebekler dahil edildi. Çalışmaya demir tedavisine bilinen kontrendike durumu olanlar, çalışmaya katılmak istemeyen anneler ve adres değişikliği nedeniyle takibi yapılamayacak olanlar alınmadı. Çalışmaya alınan bebeklerin demografik özellikleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Bebek cinsiyetlerine göre yan etki sıklığı incelendiğinde; yan etki görülenlerin %42.1'i

erkek iken, %57.9'u kadın idi. Yan etki ile cinsiyet arasında istatistik olarak anlamlı ilişki bulunmadı ($p:0.37$).

Bebekler yaşlarına göre 6 aydan küçük, 6 ve üzeri aylık olarak iki gruba ayrıldığında; yaş grubu ile yan etki arasında istatistik olarak anlamlı ilişki bulunmadı ($p:0.32$).

Annelerin büyük kısmı ilaçları önerilen dozda kullanıyordu. İlaçları önerilen doz ve şekilde kullanıp kullanmadıkları ile yan etki sıklığı değerlendirildiğinde doz uyumu olan grupla, olmayan grup arasında anlamlı ilişki izlenmedi ($p:0.07$) (Tablo 3). Bebeklerde en fazla görülen yan etki, ağızda kötü tat, kusma ve kabızlık olarak saptandı. Yan etki nedeniyle bebeklerin %23.2'sinde ilaç değişikliği yapıldı ve bebeklerin bu durumda ilaçları daha iyi tolere ettikleri gözlemlendi.

Tartışma

Gelişmiş ülkelerde çocukluk dönemi DEA prevalansı %1 ile %8 arasında değişmektedir (3-6). Ülkemizde en önemli sağlık problemlerinden birisi olan DEA ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, yeterli ve geniş kapsamlı çalışma sayısı yok denecek kadar azdır.

Tablo 2. Bebeklerin demografik özellikleri

Parametre	N (%)
Cinsiyet	
Erkek	58 (46.4)
Kız	67 (53.6)
İlaç önerilmesi	125
İlaç kullanım durumu	
Kullanan	125 (100)
İlaç başlama ayı	
<6 ay	30 (24)
≥6 ay	95 (76)
Doza uyma	
Uyan	116 (92.8)
Uymayan	9 (7.2)
Yan etki olması	
Yan etki olan	57 (45,6)
Yan etki olmayan	68 (54,4)
Yan etki türü*	
Ağızda kötü tat hiss	36 (41.3)
Kusma	20 (22.9)
İshal	2 (2.29)
Kabızlık	15 (17.2)
Dişlerde renk değişikliği	11 (12.6)
Diğer	3 (3.44)
İlaç değişim durumu	
Değiştiren	29 (23.2)
Değiştirmeyen	95 (76)
Toplam	125 (100)

N: Birey sayısı

*Bazı çocuklarda birden fazla yan etki görülmüştür.

Tablo 3. Gruplarla yan etki gözlenme durumu arasındaki ilişki

	Yan etki gözlenen N (%)	Yan etki gözlenmeyen N (%)	P
Cinsiyet			
Erkek	24 (42.1)	34 (50)	0,37
Kadın	33 (57.9)	34 (50)	
İlaç başlama yaşı			
6 ay<	16 (28.1)	14 (20.6)	0.32
6 ay≥	41 (71.9)	54 (79.4)	
Doz uyumu			
Uyan	50 (87.7)	66 (97.1)	0.07
Uymayan	7 (12.3)		

Değişik yaş gruplarında yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda, Türkiye 'de çocukluk yaş grubunda DEA'nın %15-62 gibi yüksek oranlarda görüldüğü tespit edilmiştir (7-9). Yapılan bir çalışmada 6 aylık bebeklere profilaktik demir verilmesiyle, DEA insidansının %2'ye kadar

düşüğü gösterilmiştir (10). Ancak profilaksi programlarına rağmen DEA oranının yüksek olması, çabaların yetersiz kaldığını göstermektedir. Birçok kılavuz, anemi gelişmeden profilaktik demir tedavisi verilmesini önermektedir (10-12).

DEA'yı önlemek için profilaktik olarak verilen demir preparatlarının yan etkileri Tablo 4'te özetlenmiştir. DEA profilaksisinde öncelikle demirin ferro (+2) tuz formunu içeren ilaçlar (ferro sülfat) kullanılır. Hastalar oral olarak bu formu tolere edemezlerse ferri (+3) formunu içeren ilaçlara geçilebilir. Çalışmamızda ferro sülfat formunu tolere edemeyen hastalarda ferri formuna geçildi ve birçok bebeğin ilaç değişikliğini daha iyi tolere ettiği görüldü.

Tablo 4. Oral demir tedavisinin yan etkileri %

Kötü tat	34
Kusma	12.8
İshal	2.1
Kabızlık	10.6
Dişlerin siyaha boyanması	2.1
Diğer	6.4

Çalışmalarda demir profilaksisi ile, aneminin önlenileceği, bebeklerin motor ve mental gelişimlerinin daha iyi olacağı gösterilmiştir (13). Çalışmamızda annelerin bebekler için ilaç kullanımını üzerinde hassasiyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla birinci basamak sağlık kurumunda anneye ilaç kullanım esasları ile ilgili gerekli önerilerde bulunmak çok önemlidir. Çalışmamızda bebeklerin 6 aydan büyük veya küçük olmasının yan etki gelişmesi açısından anlamlı olmadığı, dolayısıyla annelere bu konuda telkinde bulunulması önem arz etmektedir.

Sonuç olarak ülkemiz gibi DEA insidansının yüksek olduğu ülkelerde etkin, uygulanması kolay ve özellikle hastaların bebek olduğu düşünülerek yan etkileri daha az demir profilaksi metodlarının kullanımı tercih edilebilir.

The Use of Iron Prophylaxis in Infants Aged 0-1 Years and its Harmony

Abstract

Objective: Iron deficiency is an important and common health problem in infants aged between 0-12 months. It can lead to serious problems when no measures are taken. The aim of this study is oral iron prophylaxis in infants aged between 0-1 years, and to assess its compliance and side effects.

Method: Between January 2011 and December 2012 in Kecioren Asagieglence Family Health Center,

survey questions were asked to the families applying for iron prophylaxis of healthy infants aged 0-1 year.

Results: In terms of side effects, age and sex of the infants were not an important variable.

Conclusion: As a result, iron deficiency anemia in countries with a high incidence like our country, effective use of iron prophylaxis may be preferred which is easy to implement.

Key words: Iron deficiency, iron deficiency anemia, oral iron prophylaxis

Kaynaklar

1. Çocuklarda DEA tanı ve tedavi klavuzu 2011. Türk Hematoloji Derneği
2. Thorsdottir I, Gunnarsson BS, Atladottir H, Michaelsen KF, Palsson G. Iron status at 12 months of age -- effects of body size, growth and diet in a population with high birth weight. Eur J Clin Nutr 2003; 57(4):505-513.
3. Male C, Persson LA, Freeman V, Guerra A, van't Hof MA, Haschke F. Euro-Growth Iron Study Group. Prevalence of iron deficiency in 12-mo-old infants from 11 European areas and influence of dietary factors on iron status (Euro-Growth study). Acta Paediatr 2001; 90(5):492-498.
4. Lind T, Lönnerdal B, Persson LA, Stenlund H, Tennefors C, Hernell O. Effects of weaning cereals with different phytate contents on hemoglobin, iron stores, and serum zinc: a randomized intervention in infants from 6 to 12 mo of age. Am J Clin Nutr 2003; 78(1):168-175.
5. Brotanek JM, Gosz J, Weitzman M, Flores G. Iron deficiency in early childhood in the United States: risk factors and racial/ethnic disparities. Pediatrics 2007; 120(3):568-575.
6. Ayşe Kılıç, Gülbin Gökçay. Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi. STED Kasım 1999.
7. Çetin E. İstanbul'da yaşayan çocuk ve adolesanlarda anemi prevalansının araştırılması. Uzmanlık tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı 1997.
8. Gökçay G, Kılıç A. Çocuklarda demir eksikliği anemisinin epidemiyolojisi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000; 43:3-13.
9. Evliyaoğlu N, Altıntaş D, Atıcı A. Anne sütü, inek sütü ve formül mama ile beslenenlerde demir durumu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1996; 5:249-259.
10. Vatandaş N, Atay G, Tarcan A, Kanra S, Özbek N. Hayatın ilk yılında demir profilaksisi ve anemi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50:12-15.
11. 12-23 aylık çocuklarda demir kullanımı araştırması raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı, Anne Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü. 2008, Ankara.
12. Iron deficiency-Investigation and management. British Columbia Medical Association, Guidelines and Protocols Advisory Committee. 201
13. Friel JK, Aziz K, Andrews WL, Harding SV, Courage ML, Adams RJ. A double-masked, randomized control trial of iron supplementation in early infancy in healthy term breast-fed infants. J Pediatr 2003; 143(5):582-586.

Klinik Çalışma

Aynı Yaş Grubu Hastalarda Kronik Prostatit Prostat Spesifik Antigen Düzeylerini Etkiler mi?

İbrahim Keleş*, Soner Çoban**, Erdal Benli***, Mustafa Karalar*, Ahmed Ömer Halat*, Cavit Ceylan****

Özet

Amaç: Prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği nedeniyle transrektal prostat biopsisi yapılan hastalarda kronik prostatit ile PSA arasındaki ilişkiyi araştırmak.

Materyal ve Metod: Aralık 2011 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında alt üriner sistem semptomları (AÜSS) nedeniyle Üroloji polikliniğine başvuran ve prostat biopsisi yapılan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi ve 268 hasta çalışmaya dahil edildi. Prostat biopsi sonucu kanser gelen hastalar, daha önce geçirilmiş transuretral girişim veya cerrahi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar patoloji sonuçlarına göre benign prostat hiperplazisi (BPH) ve BPH+kronik prostatit olarak 2 gruba ayrıldı. Patoloji sonucunda 1 ve üzeri korda prostatit tanısı alan hastalar prostatit grubuna dahil edildi. Birinci grupta 185(%69), 2. grupta ise 83(%31) hasta mevcuttu. Hastaların serum total PSA, serbest PSA, serbest/total psa, yaş, prostat volümleri ve PSA dansiteleri arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaş, total psa, serbest psa ve prostat volümleri sırasıyla şu şekildediydi(65.17±7.99, 10.98±11.23, 2.25±2.35, 60.29±31.6) Her iki hasta grubunda yaşlar benzerdi. Prostat volümleri, serbest PSA ve serbest/total PSA oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yokken, total PSA seviyeleri ve PSA dansiteleri 2. grupta anlamlı olarak yüksekti(p=0.016, p=0.007).

Sonuç: Benign prostat patolojisine rağmen halen PSA yüksekliği devam eden ve parmakla rektal muayenesi normal olan hastalarda patolojik tanıda kronik prostatit odakları akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Benign Prostat Hiperplazisi, Prostat Spesifik Antijen, Prostat Biopsisi, Kronik Prostatit

Prostat spesifik antijen (PSA) seminal plazmada bulunan kallikrein ailesinden bir serin proteazdır ve prostatik epitel hücrelerinden sekrete edilir (1). İlk kez 1979 yılında Wang ve ark. (2) tarafından insan serumunda gösterilmiştir, daha sonraki yıllarda da Stamey ve ark. (3) tarafından prostat kanserindeki yüksek serum PSA değerleri

ortaya konmuştur. PSA prostat kanserinin saptanmasında önemli bir tümör markeridir, organa spesifik fakat kanser spesifik değildir. Yaşlanma iyi huylu prostat büyümesi ve prostatit gibi durumlarda da PSA yükselebilmektedir (4). Biz bu çalışmada PSA yüksekliği nedeniyle transrektal ultrasonografi (TRUSG) eşliğinde biopsi yapılan hastalarda kronik prostatit patolojisi ile PSA arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Materyal ve Metod

Aralık 2011 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında alt üriner sistem semptomları (AÜSS) nedeniyle Üroloji polikliniğine başvuran ve prostat biopsisi yapılan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi ve bu hastalar içinden toplam 268 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm Hastalara TRUSG eşliğinde 12- kore biopsi Hodge ve ark. 'nın (5) tarif ettiği gibi yapılmıştı. Hastaların yaş, serbest PSA, total PSA, serbest/total PSA, prostat volümleri ve PSA dansiteleri kaydedildi. PSA yüksekliği nedeniyle prostat biopsi sonucu kanser gelen hastalar, daha önce geçirilmiş transuretral girişim veya cerrahi öyküsü olan hastalar çalışma

*Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

**Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye

***Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

****Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. İbrahim Keleş

Adnan Kahveci Bulvarı No:67/1 Selçuklu Mah. Selçuklu Konakları A Blok Kat 3 daire:7

UyduKent, Afyonkarahisar, Türkiye

Telefon: +905052166143

Fax: +902722463322

E-mail: drkeles@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 30.06.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 17.09.2014

dışı bırakıldı. Hastalar patoloji sonuçlarına göre benign prostat hiperplazisi (BPH) ve BPH+kronik prostatit olarak 2 gruba ayrıldı. Patoloji sonucunda bir ve üzeri korda prostatit tanısı alan hastalar prostatit grubuna dahil edildi. Birinci grupta 185(%69), 2. grupta ise 83(%31) hasta mevcuttu. Hastaların serum total PSA, serbest PSA, serbest/total PSA, yaş, prostat volümleri ve PSA dansiteleri arasındaki ilişki araştırıldı. Hastaların prostat volümleri TRUSG (*GE Logic 200 7.5 MHz lineer transrektal prob*) ile prostatın 3 boyutu ölçülerek elipsoid formülle hesaplanmıştı (Prostat volüm= yükseklik x genişlik x uzunluk x 0.52) (6).

İstatistiksel analizler SPSS versiyon 15.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL) yazılımı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov testi) incelendi. Tanımlayıcı analizler ortalama ve standart sapma ile verildi. En az biri normal dağılmayan değişkenler arası ilişkiler için korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlılıklar Sperman testi ile hesaplandı. Gruplar arası ikili karşılaştırmalar Student t-testi ve Mann-Whitney U- testi ile yapıldı. P <0.05 olduğunda sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaş, total psa, serbest psa ve prostat volümleri sırasıyla şu şekildeydi (65.17±7.99, 10.98±11.23, 2.25±2.35, 60.29±31.6) Her iki hasta grubunda yaşlar benzerdi. Prostat volümleri, serbest PSA ve serbest/total PSA oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yokken, total PSA seviyeleri ve PSA dansiteleri 2. grupta anlamlı olarak yüksekti (p=0.016, p=0.007) tablo1.

Tüm hastalar dikkate alındığında yaş ile total PSA, serbest PSA, ve prostat volümü arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı (sırasıyla P<0.001 ve r=0.23, p<0.001 ve r=0.3, p<0.001 ve r=0.28). Ayrıca prostat volümü ile de total ve serbest PSA arasında anlamlı pozitif korelasyon

olduğu görüldü (p<0.001 ve r=0.30, p<0.001 ve r=0.32).

Tartışma

Benign prostat hiperplazisi (BPH), yaşla birlikte artış gösteren önemli bir sağlık sorunudur. Elli yaşındaki bir erkekte %50, 90'lı yaşlarda ise yaklaşık %90 oranında histolojik BPH mevcuttur (7). İleri yaş, BPH ve prostatit gibi durumlar da prostat kanseri olmadan da serum PSA düzeylerini yükseltebilmektedir (8). Yapılan bir çalışmada PSA yüksekliği olan hastaların sadece %38'inde prostat kanseri tespit edilirken (9), başka bir çalışmada da PSA'sı 4-10 arasında olan hastaların sadece %17.5'inde kanser bulunmuştur (10). Bu noktadan hareketle iyi huylu PSA yükseklikleri izah edilmeye çalışılmış ve prostatın inflamatuvar hastalıklarının da prostat kan bariyerinin bozulmasıyla PSA'yı yükseltebilecekleri gösterilmiştir (11). Bu durumlar arasında kronik prostatitin görülme sıklığı oldukça yüksektir. National Instutional Health (NIH)'e göre prostatitis 4 farklı kategoride incelenir. Kategori IV asemptomatik kronik prostatitis olarak bilinir ve asemptomatik erkeklerden alınan prostat biopsilerinin histopatolojik incelemesinde veya prostat sekresyonlarında inflamatuvar hücrelerin varlığıyla tanımlanır (12,13). True ve ark. (14) yaptığı bir çalışmada 368 hastaya prostat biopsisi yapılmış ve hastaların 97'sinde (%26) prostatit tespit edilmiştir. Ceylan ve ark. (15) prosat kanseri grubunu da içine alan 229 hasta üzerinde yaptıkları bir başka çalışmada PSA yüksekliği nedeniyle yapılan biopsi sonucunda hastaların %28'inde kronik prostatit saptamış ve bu hastaların total PSA değerlerinin BPH grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu göstermişlerdir.

Bizim çalışmamızda da 83 (%31) kronik prostatitli hasta mevcuttu. Malkoç ve ark. (16) da yaptıkları bir çalışmalarında BPH nedeniyle TUR yaptıkları hastaların %15'inde patolojik incelemede kronik prostatit bulmuşlardır.

Tablo 1. Hastaların Klinik ve demografik özellikleri

	BPH (n=185)	BPH + Kronik Prostatit (n=83)	p
Yaş	65.45±7.94	64.81±8.06	0.54
Total PSA	9.28±6.59	13.46±11.25	0.016
Serbest PSA	1.75±0.96	1.60±1.32	0.1
Serbest/Total PSA	0.21±0.08	0.19±0.08	0.17
Prostat volümü	60.32±31.09	56.78±21.46	0.81
PSA Dansitesi	0.18±0.17	0.26±0.31	0.007

BPH: Benign prostat hiperplazisi, PSA: Prostat spesifik antijen.

Prostatın inflamatuvar hastalıklarının diğer benign hastalıklardan ayırıcı tanısında serbest / total PSA oranının kullanılmasının daha önce yapılan çalışmalarda anlamlı olmadığı gösterilmiştir (17,18). Biz de çalışmamızda kronik prostatit grubunda total PSA'nın ve PSA dansitesinin BPH grubundan anlamlı olarak yüksek olduğunu bulduk. Ancak serbest / total PSA oranları açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Malkoç ve ark. (16) yine aynı çalışmalarında PSA dansitesinin kronik prostatit grubunda BPH grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu göstermişlerdir.

Bizim çalışmamızda BPH ve kronik prostatitli hasta grubu arasında prostat volümleri arasında anlamlı farklılık yoktu. İkinci grupta total PSA değerinin yüksek olmasının nedeni prostat büyüklüğünden kaynaklanmayıp, prostatın histolojik yapısının bozulmasıyla açıklanabilir. (İnflamatuvar süreçle birlikte glandüler hücrelerde PSA üretiminin artması, fizyolojik bariyerin bozulması ve vasküler geçirgenliğin artışı). Carver ve ark. (19) 300 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada hastaların %32.2'sinde kategori IV prostatit bulmuşlar ve bu gruptaki hastalarda da total PSA düzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğunu göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda da kronik prostatit görülme oranları ve total PSA yüksekliği literatürle uyumlu görülmektedir.

Sonuç olarak yüksek PSA düzeyleri BPH ve/veya asemptomatik kronik prostatit ile birlikte bulunabilir. Benign prostat patolojisine rağmen halen PSA yüksekliği devam eden ve parmakla rektal muayenesi normal olan hastalarda patolojik tanıda kronik prostatit odakları akıldan tutulmalıdır.

Does chronic Prostatitis affect Prostate Specific Antigen levels in the same age group patients?

Abstract

Aim: We aimed to investigate the relationship between chronic prostatitis and prostate specific antigen in patients who underwent prostate biopsies because of elevated levels of serum prostate specific antigen (PSA).

Materials and Methods: Between December 2011 and May 2014, records of patients who underwent prostate biopsy because of elevated PSA levels were retrospectively analyzed and 268 patients were included in the study. Prostate cancer patients who previously underwent transurethral interventions or surgical history were excluded from the study. Patients were divided into 2 groups according to histopathological examination: group 1:Benign

Prostatic Hyperplasia (BPH) and group 2:BPH+chronic prostatitis. 185(69%) patients constituted the first group, while 83(31%) patients the second group. The relationship between serum total PSA, free PSA, free/total PSA, age, prostate volume and PSA density was investigated.

Results: Of the patients in this study, the mean values of age, total PSA, free PSA, and prostatic volume were 65.17±7.99 years, 10.98±11.23 ng/ml, 2.25±2.35 ng/ml, 60.29±31.6 cc respectively. Both groups were similar in age, prostate volumes, free PSA and free/total PSA ratio. However, total PSA values and PSA density were significantly higher in chronic prostatitis group (p=0.016, p=0.007).

Conclusion: Although benign prostatic biopsy, PSA elevation still continues in patients with normal digital rectal examination, chronic prostatitis focus should be kept in mind in pathological diagnosis of the prostate.

Key words: Benign Prostatic Hyperplasia, Prostate Specific Antigen, Prostate Biopsy, Chronic Prostatitis

Kaynaklar

1. Lilja H. A kallikrein like serum protease in prostatic fluid cleaves the predominant seminal vesicle protein. J Clin Invest 1985; 76(5):1899-1903.
2. Wang MC, Valenzuela LA, Murphy GP, Chu TM. Purification of a human prostate specific antigen. Invest Urol 1979; 17(2):159-163.
3. Stamey TA, Yang N, Hay AR, McNeal JE, Freiha FS, Redwine E. Prostate specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. N Engl J Med 1987; 317(15):909-916.
4. Morote J, Lopez M, Encabo G, de Torres IM. Effect of inflammation and benign prostatic enlargement on total and free serum prostate specific antigen. Eur Urol 2000; 37(5):537-540.
5. Hodge KK, McNeal JE, Terris MK, Stamey TA. Random systematic versus directed ultrasound guided transrectal core biopsies of the prostate. J Urol 1989; 142(1):71-74.
6. Hong SJ, Ko WJ, Kim SI, Chung BH. Identification of baseline clinical factors which predict medical treatment failure of benign prostatic hyperplasia: an observational cohort study. Eur Urol 2003; 44(1):94-99.
7. Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC, Ewing LL. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol 1984; 132(3):474-479.
8. Nickel JC. The Pre and Post Massage Test (PPMT): a simple screen for prostatitis. Tech Urol 1997; 3(1):38-43.
9. Keetch DW, Catalona WJ, Smith DS. Serial prostatic biopsies in men with persistently elevated serum prostate specific antigen values. J Urol 1994; 151(6):1571-1574.

10. Akdaş A, Çevik I, Tarcan T, Turkeri L, Dalaman G, Emerk K. The role of free prostate specific antigen in the diagnosis of prostate cancer. *Brith J Urol* 1997; 79(6):920-923.
11. Toktaş G, Ağlamış E, Ünlüer E, Mimaroglu Ş, Kulaksızoğlu H, Coşkun E. Kronik prostatitin prostat spesifik antijen üzerine olan etkisi. *Türk Üroloji Dergisi*: 2001; 27(1):50-55.
12. National Institute of Health/National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Workshop on Chronic Prostatitis: National Institutes of Health Summary Statement. Executive Summary. Bethesda, MD; 1995.
13. Nickel JC, Nyberg LM, Hennenfent M. Research guidelines for chronic prostatitis: consensus report from the first National Institutes of Health International Prostatitis Collaborative Network. *Urology* 1999; 54(2):229-233.
14. True LD, Berger RE, Rothman I, Ross SO, Krieger JN. Prostate histopathology and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective biopsy study. *J Urol* 1999; 162(6):2014-2018.
15. Ceylan C, Ceylan T, Odabaş Ö, Yüksel S, Doğan S, Yığman M. Incidental detection of asymptomatic chronic prostatitis and benign prostate hyperplasia in patients with high serum PSA levels: a preliminary retrospective study. *Turkish Journal of Urology* 2011; 37(2):86-90.
16. Malkoç E, Ateş F, Uğuz S, Dursun F, Karademir AK, Adayener C ve ark. Histolojik olarak kanıtlanmış kronik prostatit ile PSA dansitesi arasındaki ilişki. *Gülhane Tıp Derg* 2013; 55(1):18-21.
17. Lilja H, Oldbring J, Rannevik G, Laurell CB. Seminal secreted proteins and their reactions during gelation and liquefaction of human semen. *J Clin Invest* 1987; 80(2):281-285.
18. Lilja H. Significance of different molecular forms of serum PSA: the free, noncomplexed form of PSA versus that complexed to alpha-1 antichymotrypsin. *Urol Clin North Am* 1993; 20(4):681-686.
19. Carver BS, Bozeman CB, William BJ, Venable DD. The prevalence of men with National Institutes of Health category IV prostatitis and association with serum prostate specific antigen. *J Urol* 2003; 169(2):589-591.

Olgu Sunumu

Östrojen, Progesteron ve Her2/neu Negatif İnvaziv Lobüler Pleomorfik Karsinom: Olgu Sunumu

Yahya Avcı*, Ulaş Alabalık*, Uğur Fırat*, Zuhat Uraççı**, Cihad Hamidi***, Hüseyin Büyükbayram*

Özet

Pleomorfik karsinom, invaziv lobüler karsinomun nadir görülen ve agresif seyreden bir varyantıdır. Genelde östrojen, progesteron ve Her2/neu reseptörleri pozitif boyanır. Vakamız 5 aydır sağ memede kanlı akıntı ve ağrı şikayeti olan 43 yaşında kadın hastadır. Mikroskopik incelemede geniş eozinofilik sitoplazmalı, iri hiperkromatik çekirdekli, bazılarının nükleolusları belirgin, çok sayıda atipik mitoz içeren, çevresinde yaygın lobüler karsinoma insitu odakları bulunan tümöral oluşum izlendi. İmmünohistokimyasal olarak tümörün östrojen, progesteron, Her2/neu eksprese etmediği, Ki-67 proliferasyon indeksinin %30 civarında olduğu saptandı. Literatürde az sayıda olgunun bizim vakamızda olduğu gibi östrojen, progesteron ve Her2/neu reseptörlerini eksprese etmediği gösterilmiş ve vakamız bu yönüyle dikkate değer bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Meme, karsinom, triple negatif meme neoplazmi, östrojen, progesteron

Pleomorfik karsinom, invaziv lobüler karsinomun nadir görülen ve agresif seyreden bir varyantıdır. Epiteyal meme malignitelerinin %1'inden azını, lobüler karsinomların ise %5'inden azını oluşturmaktadır. İnvaziv lobüler karsinomdan farklı olarak, tümör hücreleri geniş eozinofilik sitoplazmalı, çekirdekçikleri belirgin, iri pleomorfik hiperkromatik çekirdekli hücrelerdir (1). Genelde östrojen, progesteron ve Her2/neu reseptörleri pozitif boyanır (1,2). Bununla birlikte literatürde nadir olarak her üçünün de negatif olduğu olgular bildirilmiştir (3,4).

Bu çalışma 7-11 Kasım 2012 tarihli 22. Ulusal Patoloji Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

**Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

***Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Yahya Avcı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır/Türkiye

Tel: 0507 4313980

E-mail: yahyaavci86@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 23.10.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 24.03.2014

Olgu Sunumu

Vakamız 5 aydır sağ memede kanlı akıntı ve ağrı şikayeti olan 43 yaşında kadın hastadır. Hastanın meme muayenesinde sağ meme alt iç kadranda yaklaşık 5x5 cm boyutlarında, ülsere, cilde fikse solid kitle lezyonu mevcuttu. Diğer sistem muayaneleri ve biyokimyasal parametreleri normaldi. Yapılan ultrasonografik incelemede sağ meme saat 6 hizasında areolaya 4 cm mesafede 5x4 cm boyutlarında yer yer kistik dejenere alanlar içeren, hipervasküler, düzgün kontürlü, hipoekoik, solid lezyon izlendi (Şekil 1). Bunun üzerine yapılan 0.5x0.1x0.1 cm boyutlarındaki iğne biyopsi materyalinin incelenmesinde, fibrotik stromada geniş eozinofilik sitoplazmalı, hiperkromatik nükleuslu, belirgin nükleollü atipik hücreler görüldü ve "malign epiteyal tümör" yönünde değerlendirildi. Modifiye radikal mastektomi operasyonu sonrası 15x12x9 cm boyutlarında, 14x9.5 cm'lik cilt ve meme başı izlenen ameliyat materyali laboratuvarımıza gönderildi. Makroskopik incelemede cilt üzerinde deriden 0.7 cm kabarık, 6x5.5 cm boyutlarında, kesit yüzü grimtrak renkte, solid vasıfta, kitle ve komşuluğunda 2x2x1.5 cm boyutlarında ikinci bir kitle saptandı. Mikroskopik incelemede geniş eozinofilik sitoplazmalı, iri hiperkromatik çekirdekli, bazılarının çekirdekçikleri belirgin,

çok sayıda atipik mitoz içeren, çevresinde yaygın lobüler karsinoma insitu odakları bulunan tümöral oluşum görüldü (Şekil 2). Fasya cerrahi sınır ve meme başında tümör izlenmedi. İmmünohistokimyasal çalışmada tümör hücrelerinin CK7'yi diffüz, GCDFP15'i fokal eksprese ettiği (Şekil 3), E-kadherin, P63, CK20, östrojen, progesteron, Her2/neu eksprese etmediği (Şekil 4), Ki-67 proliferasyon indeksinin %30 civarında olduğu tespit edildi. Tümörde yaygın lenfovasküler invazyonlar izlendi. Vaka klinik, radyolojik, histomorfolojik ve immünofenotipik özellikleri birlikte değerlendirildiğinde "invaziv lobüler pleomorfik karsinom" olarak değerlendirildi. Aksiller bölgeden ayıklanan 24 adet lenf nodülünün beşinde metastaza rastlandı.

Sistemik görüntüleme metastaz bulgusu saptanmadı. Hastanın postoperatif patolojik evresi 3A ile uyumlu idi. Kardiyak fonksiyonları normal olan hastaya adjuvan kemoterapi olarak 3

haftada bir olmak üzere 4 kür siklofosamid 600mg/m²+ adriamisin 60 mg/m² sonrası, 3 haftada bir olmak üzere dosetaksel 100 mg/m² 4 kür verildi. Kemoterapi sonrası sağ meme bölgesine 5 hafta adjuvan radyoterapi uygulandı. Hastanın 8 ay sonra yapılan muayenesinde patoloji saptanmamış olup takipleri devam ediyor.

Tartışma

İnvaziv lobüler pleomorfik karsinom lobüler ve terminal duktal epitelden köken almaktadır. Çoğunlukla postmenapozal kadınlarda görülür. Middleton ve ark. (1) çalışmalarında bu tümörün 24-94 yaşları arasındaki kadınlarda görülebilmekle birlikte ortalama yaşın 58.9 olduğunu rapor etmiştir. Bizim hastamız 43 yaşında premenapozal dönemde bir kadını ve gerek yaşının ortalama yaşın altında olması gerekse de premenapozal dönemde olması nedeniyle önem arz etmekteydi.

Şekil 1. Sağ meme saat 6 hizasında areolaya 4 cm mesafede, 5x4 cm boyutlarında yer yer kistik dejenerasyon alanlar içeren, hipervasküler düzgün kontürlü hipoekoik, solid lezyon.

Şekil 2. Belirgin pleomorfizm gösteren, veziküler çekirdekli, çoğunun çekirdekçikleri belirgin, atipik mitozlar içeren tümöral yapı (H&E, 400X).

Şekil 3. Tümörün GCDFP15 immünoreaktivitesi (İmmünoperoksidaz, 100X).

Şekil 4. Tümörde Östrojen negatifliği (İmmünoperoksidaz, 100X).

Middleton ve ark. (1) en büyük tümör çapını 25 cm olarak ölçmüşlerdir. Bizim vakamızda iki ayrı odakta tümör tespit edilmiş olup büyük tümörün çapının 6 cm, küçük tümörün çapının ise 2 cm olduğu tespit edilmiştir.

İnvaziv lobüler pleomorfik karsinomlarda invaziv duktal karsinoma oranla daha geniş sitoplazmalı, büyük, pleomorfik çekirdekli ve belirgin çekirdekçikli tümör hücreleri izlenmekle beraber özellikle yüksek dereceli bazı invaziv duktal karsinomlarda morfolojik olarak ayırıcı tanıya gidebilmek oldukça güç olabilmektedir. Bu tümörlerde, E-cadherin ekspresyonunun izlenmemesi invaziv duktal karsinom ile ayırıcı tanısında yararlıdır (1,5,6). Olgumuzda da E-cadherin ekspresyonu izlenmemesi dolayısıyla yüksek dereceli invaziv duktal karsinom tanısı dışlanmıştır. Klasik invaziv lobüler karsinom ile karşılaştırıldığında, pleomorfik lobüler karsinomda Ki67 indeksi anlamlı derecede yüksek, östrojen ve progesteron reseptör ekspresyonları düşük ve Her2 gen amplifikasyonu daha yüksek insidans gösterir (7). Middleton ise çalışmasında invaziv pleomorfik lobüler karsinomlu 38 hastada östrojen reseptörü pozitifliğini %81, progesteron reseptörü pozitifliğini %67 ve Her2/neu reseptörü pozitifliğini %81 oranında göstermiştir (1). Bununla birlikte literatürde oldukça nadir olgunun östrojen, progesteron ve Her2/neu reseptörlerini eksprese etmediği bildirilmiştir (3,4). Bu tümörlerde reseptör negatifliğinin ne anlam ifade ettiği henüz bilinmemekle beraber bizim vakamızda da östrojen, progesteron ve Her2/neu reseptörleri negatif olup bu yönüyle dikkate değer bulunmuştur.

Sonuç olarak; invaziv lobüler karsinom agresif davranışı nedeniyle özellikle yüksek dereceli invaziv duktal karsinom ile ayırıcı tanısı yapılması gereken önemli bir antitedir ve bu tümörlerde hormon reseptörlerinin negatif saptanması nadir görülen bir durumdur.

Oestrogen, Progesterone, and Her2/Neu Receptors Negative Invasive Lobular Pleomorphic Carcinoma: A Case Report

Abstract

Pleomorphic carcinoma, characterized by aggressive behaviour, is a rare variant of invasive lobular carcinoma. Generally the oestrogen, progesterone, and Her2/neu receptors stain positively. Our case is a

43 year-old female patient who has bloody discharge and pain complaints on her right mammary for 5 months. On microscopic examination, a tumoral formation, consisting of cells with abundant eosinophilic cytoplasm, large hyperchromatic nuclei, some with prominent nucleoli, featuring many atypical mitoses is observed containing lobular carcinoma in situ areas inside the tumor. Immunohistochemically, it was determined that the tumor did not express oestrogen, progesterone, and Her2/neu receptors, and the Ki-67 proliferation index was about 30%. For the reason that there are few cases not expressing oestrogen, progesterone, and Her2/neu receptors, our case is considered worthy for presentation.

Key words: Breast, carcinoma, triple negative breast neoplasms, oestrogen, progesterone

Kaynaklar

1. Middleton LP, Palacios DM, Bryant BR, Krebs P, Otis CN, Merino MJ. Pleomorphic lobular carcinoma morphology, immunohistochemistry, and molecular analysis. *Am J Surg Pathol* 2000; 24(12):1650-1656.
2. Tavassoli FA, Eusebi V. Major variants of carcinoma. In: Tumors of the mammary gland, series 4 AFIP atlas of tumor pathology. Washington, AFIP, 2009, p163.
3. Manucha V, Khilko N, Reilly K, Zhang X. Invasive pleomorphic lobular carcinoma, negative for ER, PR and Her2/neu - a case report *Int J Clin Exp Pathol* 2011; 4(2):200-205.
4. Gupta A, Sharma N, Jha AK, Gandhi A, Singh UR. Pleomorphic variant of lobular carcinoma breast: A rare case report with review of the literature. *J Cancer Res Ther* 2012; 8(2):320-322.
5. Sneige N, Wang J, Baker BA, Krishnamurthy S, Middleton LP. Clinical, histopathologic, and biologic features of pleomorphic lobular (ductallobular) carcinoma in situ of the breast: a report of 24 cases. *Mod Pathol* 2002; 15(10): 1044-1050.
6. Frolik D, Caduff R, Varga Z. Pleomorphic lobular carcinoma of the breast: its cell kinetics, expression of oncogenes and tumour suppressor genes compared with invasive ductal carcinomas and classical infiltrating lobular carcinomas. *Histopathology* 2001; 39(5):503-513.
7. Chen YY, Hwang ES, Roy R, DeVries S, Anderson J, Wa C, et al. "Genetic and phenotypic characteristics of pleomorphic lobular carcinoma in situ of the breast," *Am J Surg Pathol* 2009; 33(11):1683-1694.

Olgu Sunumu

Acil Servise Göğüs Ağrısı Yakınması ile Başvuran Erkek Hastada Nadir Bir Tanı: Testis Tümörü

Çağdaş Can^{*}, Serdar Kalemci^{**}, Umut Gülaçtı^{***}, Ertuğrul Kurtoğlu^{****}

Özet

Yapılan başvurudaki ana şikayet ile altta yatan hastalık her zaman uyumlu olmayabilir. Bu olgu sunumunda göğüs ağrısı ile acil servise başvuran erkek hastada yapılan dikkatli genital muayene ve özgün laboratuvar testleri ile ana şikayetten farklı önemli tanılar ortaya çıkarılabileceğini göstermek istedik. Rutinde erkek hastadan istenmeyen idrar β -hCG testi, genişletilmiş fizik muayene ile birlikte, primer testis tümörünün acil serviste tanı almasını sağladı.

Anahtar kelimeler: β -hCG, testis tümörü, göğüs ağrısı, acil servis

İnsan Koryonik Gonadotropin (hCG) gebelik sırasında plasentanın sinsityotrafoblast hücrelerince üretilir. Hormonun alfa (α) ve beta (β) olmak üzere iki alt grubu vardır (1,2). Hormon ölçümleri hem kan hem de idrarda yapılabilir. Testlerde hCG'nin beta alt grubuna (β -hCG) yönelik monoklonal antikor kullanılır. Bazı kanser türlerinde β -hCG salgılanabildiği için gebe olmayanlarda bu hormonun yükselmesi tümör belirteci olarak kabul edilmektedir (3,4). Bu kanser türleri arasında seminoma, koryokarsinoma, germ hücreli tümörler, mol hidatiform, koryokarsinomatöz teratoma ve adacık hücre tümörleri bulunur. Bunun yanında toplumda en sık görülen immün yetmezlik olan immünglobulin A eksikliğinde (%30'unda β -hCG +) ve hipofiz kaynaklı hipogonadizm gibi hastalıklar β -hCG düzeyinde artışa neden olur (5,6). Erkeklerde kan β -hCG normal düzeyi 0-5 mIU/mL arasındadır. Bu nedenle normal düzeyin üstünde pozitif bir sonuç testis tümörü ile ilişkili olabilir.

Genç yaştaki erkeklerde en sık görülen solid malign tumor testis tümörüdür (7). Hastalık

prognozu kanserin histolojik tipine (seminom olmasına ya da olmamasına), evresine, tümör belirteçlerinin varlığına veya metastaz olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir (8). Özellikle yaşlılarda (50 yaş ve üstü) görülen spermatositik seminom, tüm seminomların %5-10'unu oluşturmaktadır. Tüm seminomların da %7 kadarında β -hCG yükselebilmektedir (8).

Testis tümörünün en erken bulgusu genellikle testisteki ağrısız şişliğin hasta tarafından fark edilmesidir. Fizik muayenede testiste ağrısız şişliği bulunan hastalar, rutin tam kan sayımı ve biyokimyasal parametreler yanında, tanısız tümör belirteçleri (β -hCG ve alfa fetoprotein) ile taranmalıdır (9). Bu hastalarda öykü ve fizik muayene sadece genital bölge ile sınırlı kalmamalı, olası metastatik yakınmalar açısından da (göğüs ağrısı, hemoptizi, öksürük, yan ağrısı, sırt ağrısı vb.) hastalar sorgulanmalıdır. Erken tanı alan testis tümörleri yüksek oranda tedavi şansı içermektedir (10).

Bu olgu sunumunda göğüs ağrısı ile acil servise başvuran erkek hastada, geniş fizik muayene ve idrar β -hCG düzeyi ile tanı alan akciğer metastazlı primer testis tümörü olgusu bildirildi.

Olgu Sunumu

Elli yaşındaki erkek hasta göğüs kafesinde travmatik oluşan ağrı yakınması ile acil servise başvurdu. Hasta, son iki aydır başlayan ve göğüs ağrısına eşlik eden aralıklı öksürük yakınmasının olduğunu ifade etti. Hastanın göğüs ağrısı efordan bağımsız idi. Fizik muayenede yaşamsal bulguları normal sınırlar içerisinde olan hastanın akciğer oskültasyonunda her iki akciğerde solunum

^{*}Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Tıp, Manisa

^{**}Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla

^{***}Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp, Adıyaman

^{****}Malatya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Malatya

Yazışma Adresi: Dr. Çağdaş Can

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Tıp, Manisa

E-mail: drcagdascan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 28.10.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 05.11.2013

seslerinde kabalaşma ve inspiratuar raller olduğu saptandı. Batın muayenesinde anlamlı bulgu olmayan hastanın genitoüriner muayenesinde sol testisinde yaklaşık 2x3 cm lik ağrısız, sert, nodüler ve ele gelen kitle olduğu tespit edildi.

Göğüs ağrısı ve öksürük yakınması olan hastanın ayırıcı tanısı için elektrokardiyografisi (EKG) ve PA akciğer grafisi çekildi. EKG’de patolojik bulgu saptanmayan hastanın PA akciğer grafisinde parankimal yaygın nodüler opasite artışları görüldü (Resim-1). Hastaya ayırıcı tanı amaçlı çekilen kontrastsız toraks tomografisinde, her iki akciğer parankiminde, kitlesel oluşumlar saptandı (Resim-2). Görüntünün metastatik tümör dansite artışı olabileceği düşünüldü ve fizik muayenede bulunan testisin ağrısız şişliği göz önüne alınarak hastanın idrar β -hCG düzeyine bakıldı. İdrar β -hCG düzeyi pozitif saptanan hastanın serum β -hCG düzeyi 12,000 mIU/mL olarak ölçüldü. Bu bulgular ile hasta testis tümörü ön tanısı ile üroloji ile konsülte edildi. Hasta ileri tetkik ve tedavi için üroloji servisine yatırıldı.

Hastaneye yatışının 2. gününde hastaya inguinal orşiektomi yapıldı ve ameliyat sonrası 10. günde hasta, kemoterapi ve radyoterapi tedavi programına alınarak taburcu edildi. Hastanın patoloji raporu sinsityo sitotrofoblastik hücreli seminom ile uyumlu geldi. Üç ay sonra acil servise tüm vücutta yaygın ağrı ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran hasta üroloji servis yatışının 6. gününde ex oldu.

Tartışma

Acil servise spesifik organ şikayetleri ile başvuran hastalarda genişletilmiş fizik muayene yapmak önemlidir. Göğüs ağrısı yakınması ile acil servise başvuran hastalarda, göğüs kafesi dışı

patolojilerin de bu ağrılara yol açabileceğini düşünerek, fizik muayenenin batın ve genitoüriner organlara yöneltilmesi gerekmektedir. Bir olgu sunumunda akut kolesistit tanısı alan hastanın akut koroner sendrom bulgularını taklit ettiği bildirildi (11). Literatürde karın ağrısı ile başvurup akut koroner sendrom tanısı alan hastaların bildirimleri de mevcuttur (12).

Testis tümörü olan hastalar genellikle tümörün yaptığı metastaz ve yakınmaları ile hastaneye başvururlar (13,14). Bildirilen hastanın başvuru nedeni uzun zamandır devam eden göğüs kafesi lokalizasyonundaki ağrısıydı. Hasta primer testis tümörü ile ilgili bir ağrı tanımlamamaktaydı. Hastanın testisindeki ağrısız kitleyi fark etmediği ya da fark ettiyse bile semptom yaratmadığı için önemsemediği ve bu nedenle doktora başvurma süresinin geciktiğini düşünmekteyiz.

Testis tümörleri çok çeşitli klinik bulgu gösterir. Genital organ kökenli yakınmalar oluşturduğu gibi metastaz sonucunda ilgili organlarda ağrı veya organ disfonksiyonları ile klinik sergileyebilir. Literatürde infertilite yakınması ile başvurup testis tümörü tanısı alan hastalar olduğu gibi metastaz sonucunda, olguda olduğu gibi, göğüs ağrısı ile tanı alan hastalar da vardır (15). Çeşitli klinik bulgu gösterme potansiyeli taşıyan testis tümörü için klinisyenin dikkatli anamnez ve fizik muayene yapması gerekmektedir.

Hasta, metastatik lezyonların yol açtığı akciğer şikayetlerini son birkaç aydır hissettiğini ancak ağrı şiddetindeki azlık sebebi ile doktora başvurmadığını ifade etti. Acil serviste çekilen kontrastsız toraks tomografisinde görülen pulmoner parankime çok sayıda metastaz yapmış

Resim 1. PA-Akciğer grafisinde yaygın nodüler opasite artışları.

Resim 2. Kontrastsız toraks tomografisinde akciğer parankiminde bilateral yaygın metastatik dansite artışları görülmekte.

böyle bir solid tümörün hastada oluşturduğu klinik yakınmanın beklenenin altında olduğunu düşünmekteyiz. Bu durum hastanın yaşı, ek hastalıkları olmaması ve testis tümörünün hücresel tipi ile ilişkili olabilir.

Hastanın idrarında ve serumunda β -hCG düzeyinin yüksek bulunması, testis tümörünün acil serviste tanı almasını sağladı. Erkek hastadan idrar β -hCG düzeyi istenmesi acil servis rutininde sık karşılaşılan durumlardan değildir. Genellikle hastanın doktorunun (eğer testi kendisi yapmıyorsa) testi kontrol eden ve onaylayan laboratuvar hekimine bir açıklama yapması gerekebilir. İdrar β -hCG düzeyi primer testis tümörlerinin tanı konulmasında yardımcı test olarak kullanılabilmesi gibi primeri farklı olan testis metastazlarında da vücuttaki malign hücre varlığını saptama amaçlı kullanılabilir. Böylece testis metastazı yapan tümörler erken evrede yakalanabilir (6).

Acil servis doktoru hastanın başvuru şikayeti ile altta yatan tanıları arasında her zaman uyum olmayabileceğini bilmeli, gerekirse fizik muayene hastanın ana şikayet bölgesinin dışına doğru genişletilmeli, acil serviste β -hCG gibi rutin dışı testlerden de yararlanılabileceği unutulmamalıdır.

A Rare Diagnosis For A Male Patient Applicant To Emergency Department With Chest Pain: Testicular Tumor

Abstract

The main complaint of the patient may not be always compatible with the disease. In this case report, we aimed to present that a careful genital examination when combined with specific laboratory tests could reveal important underlying diseases which was not correlated with the main complaint of the patient who has presented with chest pain. A primary testicular tumor was successfully diagnosed by a positive β -hCG test in a male patient whose extended physical examination has arisen questions about the diagnosis.

Key words: β -hCG, testicular tumor, chest pain, emergency department

Kaynaklar

1. Tomita K, Nishikawa N, Takimoto K, Kim CJ. False-positive results of human chorionic gonadotropin β measurement after high orchiectomy for stage i seminoma: report of a case. Hinyokika Kiyo 2010; 56(11):663-665.
2. Sakashita S, Demura T, Gotoh T, Maru A, Koyanagi T. Postoperative reduction of

serum beta-HCG in testicular seminoma. Int Urol Nephrol 1988; 20(3):281-286.

3. International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor-based staging system for metastatic germ cell cancers. International Germ Cell Cancer Collaborative Group. J Clin Oncol 1997; 15(2):594-603.
4. Cole LA, Sutton JM. Selecting an appropriate hCG test for managing gestational trophoblastic disease and cancer. J Reprod Med 2004; 49(7):545-553.
5. Lempiäinen A, Stenman UH, Blomqvist C, Hotakainen K. Free beta-subunit of human chorionic gonadotropin in serum is a diagnostically sensitive marker of seminomatous testicular cancer. Clin Chem 2008; 54(11):1840-1843.
6. Yoshida S, Hayashi T, Yoshinaga A, Ohno R, Ishii N, Terao T, et al. Metastatic tumor of spermatic cord with elevation of serum human chorionic gonadotropin beta-subunit. Nihon Hinyokika Gakkai Zasshi 2005; 96(7):714-716.
7. McGlynn KA, Devesa SS, Sigurdson AJ, Brown LM, Tsao L, Tarone RE. Trends in the incidence of testicular germ cell tumors in the United States. Cancer 2003; 97(1):63-70.
8. V. P. Hutter R. American Joint Committee on Cancer. Testis. In: Edge B, Byrd D, Carolyn C, Frederick L, Charlotte N.C, Trotti A, Moffi H.L. ISBN AJCC Cancer Staging Manual. 6 ed. New York: Springer Science Business Media LCC; 2006: 469-479.
9. Keogh B, Hreshchyshyn MM, Moore RH, Moore RH, Merrin CE, Murphy GP. Urinary gonadotropins in management and prognosis of testicular tumor. Urology 1975; 5(4):496-503.
10. Schmoll HJ, Jordan K, Huddart R, Pes MP, Horwich A, Fizazi K et al. Testicular seminoma ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up 2010; 21(5):140-146.
11. Aksay E, Ersel M, Kiyan S, Musalar E, Gungor H. Acute coronary syndrome mimicked by acute cholecystitis. Emerg Med Australas 2010; 22(4):343-346.
12. Fields JM, Dean AJ. Systemic causes of abdominal pain. Emerg Med Clin North Am 2011; 29(2):195-210.
13. Ugboma HA, Aburoma HL. Public awareness of testicular cancer and testicular self-examination in academic environments a lost opportunity. Clinics 2011; 66(7):1125-1128.
14. Agarwal V, Wah T, Chilka S, Joffe J, Stark D. Urethral metastasis from non-seminomatous germ cell tumor a case report. J Med Case Reports 2011; 5(1):12.
15. Markou A, Vale J, Vadgama B, Walker M, Franks S. Testicular leydig cell tumor presenting as primary infertility. Hormones (Athens) 2002; 1(4):251-254.

Olgu Sunumu

Midede Adenokarsinom ve Nöroendokrin Karsinom Birlikteliği, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yüksel Küçükzeybek*, Murat Akyol*, İbrahim Vedat Bayoğlu*, Alper Can*, Ahmet Dirican*, Ahmet Alacacıoğlu*, Çiğdem Erten*, Lütfiye Demir*, Suna Çokmert*, Neşe Ekinci**, Mustafa Oktay Tarhan*

Özet

Mide kanseri erkeklerde dördüncü en sık kanser, kadınlarda beşinci en sık kanserdir. Mide kanseri erkeklerde ölüme neden olan kanserler arasında üçüncü sırada, kadınlarda beşinci sırada yer almaktadır. Mide kanserlerinin %95'ini adenokarsinomlar oluşturmaktadır. Nonendokrin epitelyal ve nöroendokrin tümörler gastrointestinal sistemin herhangi bir bölgesinde saptanabilmektedir. Midede nadiren birliktelik görülmektedir. Bu olgu sunumunda midede adenokarsinom ve nöroendokrin karsinom birlikteliği sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Adenokarsinom, nöroendokrin karsinom, mide

Mide kanseri erkeklerde dördüncü en sık kanser, kadınlarda beşinci en sık kanserdir. Mide kanseri erkeklerde ölüme neden olan kanserler arasında üçüncü sırada, kadınlarda beşinci sırada yer almaktadır (1). Midede saptanan epitelyal kanserler arasında adenokarsinom, adenoskuamöz hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom, indifferansiye karsinom yer almaktadır. Nonepitelyal kanserler arasında sarkomlar yer almaktadır. Ayrıca midede nöroendokrin tümörler ve lenfomalar da saptanmaktadır. Mide kanserlerinin %95'ini adenokarsinomlar oluşturmaktadır. Çoğunlukla mide kanseri terimi adenokarsinomu anlatmak için kullanılmaktadır. Nöroendokrin tümörler nöroendokrin hücrelerden köken almaktadır. Diğer histopatolojik kanser türlerine göre midede daha az oranda saptanmaktadır (2). Bu olgu sunumunda midede nöroendokrin karsinom ve submukozal adenokarsinom birlikteliği olan olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

43 yaşında erkek hastaya nisan 2011'de dispepsi şikayeti nedeniyle yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopik bakışında tüm antrumu kaplayan, kenarları kabarık, üzeri beyaz eksudalı malign görünümlü ülser izlenerek biyopsi alındı. Fizik muayenesinde, serum biyokimyasal inceleme ve hemogramında özellik saptanmadı. Biyopsi materyalinin histopatolojik ve immunhistokimyasal incelemesi sonrasında orta derecede diferansiye adenokarsinom tanısı konuldu. İmmun histokimyasal olarak tümör hücreleri sinaptofizin ve kromogranin ile boyanma göstermedi. Yapılan toraks ve tüm batin bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde visseral organ metastazı saptanmadı. Mayıs 2011 de distal gastrektomi, retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu, omentektomi uygulandı. Operasyon materyali histopatolojik ve immunhistokimyasal incelemesi iyi diferansiye nöroendokrin karsinom, intramukozal orta derecede adenokarsinom, mide çevresi ve çölyak lenf nodlarında nöroendokrin karsinom metastazı olarak rapor edildi (Resim 1-2). Nöroendokrin karsinom komponentinin serozaya infiltrasyonu saptandı. Tümör derecesi 2-3 olarak belirtildi. İmmunhistokimyasal olarak tümör hücreleri kromogranin %30-50 oranında pozitif boyanma gösterirken, sinaptofizin ve CD56 ile boyanma göstermedi (Resim 3). KI-67 proliferasyon indeksi %80, mitoz 6/10 büyük büyütme alanı

*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir

**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, İzmir

Yazışma Adresi: Dr Yüksel KÜÇÜKZEYBEK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

E-mail: drzeybek@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 19.11.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 24.03.2014

Resim 1. Nöroendokrin karsinom, insuler patern (H&E).

Resim 2. İntramukozal adenokarsinom (H&E).

Resim 3. Nöroendokrin karsinom, kromogranin pozitifliği.

olarak değerlendirildi. Postoperatif BT tetkiklerinde özellik saptanmayan hastaya 5 fluorourasil ile kemoradyoterapi uygulandı. Kemoradyoterapi sonrasında sisplatin 50 mg/m²/14 günde bir, 5fluorourasil 500 mg/m²/gün ve folinik asit 60 mg/m²/gün 14 günde iki gün d1d2 oluşan kemoterapi protokolü 8 siklus uygulandı. Adjuvan kemoterapi bitiminde mart 2012 de yapılan toraks ve tüm batın BT tetkikinde metastatik lezyon saptanmadı. Operasyon sonrası 21 aydır progresyonsuz izlemi devam etmektedir.

Tartışma

Gastrointestinal nöroendokrin tümörler mukoza ve submukozaya yerleşmiş olan nöroendokrin hücrelerden köken alırlar (3). 2010 yılında dünya sağlık örgütü sınıflamasına göre nöroendokrin tümörler iyi diferansiye ve kötü diferansiye olarak ikiye ayrılmaktadır. İyi diferansiye nöroendokrin tümörler nöroendokrin tümör grade

1, nöroendokrin tümör grade 2 olarak ikiye ayrılmaktadır. Kötü diferansiye nöroendokrin tümörler grubunda ise nöroendokrin karsinomlar yer almaktadır (4). Ekstrapulmoner nöroendokrin karsinomlar sıklıkla gastrointestinal traktüste saptanır (5,6). %30 olguda primer odak saptanamayabilir (7). Gastrointestinal nöroendokrin karsinomlar ekstrapulmoner nöroendokrin karsinomların %35-55 ini oluşturur. Özofagus, mide, pankreas ve kolonda sıklıkla saptanır (8-10). Nöroendokrin tümörler ve nonendokrin epitelyal kökenli tümörlerin birlikteliği çeşitli organlarda saptanabilmektedir. İki tümör tipinin birlikteliği kompozit (bileşik) ve kollizyon tümörler olarak ikiye ayrılmaktadır (11,12). Nonendokrin epitelyal ve nöroendokrin tümörler gastrointestinal sistemin herhangi bir bölgesinde saptanabilmektedir. Midede nadiren birliktelik görülmektedir (13). Bileşik tümörlerin histogenezisi net değildir. Her iki karsinomun da pluripotent kök hücre özelliğine sahip aynı

hücreden kaynaklanabileceği düşünülmektedir (14-16). Kim ve ark. (17) tarafından sunduğumuz olguya benzer şekilde midede mukoza ve submukozaya sınırlı adenokarsinom ve serozaya ulaşmış lenf nodu metastazı yapmış nöroendokrin karsinom birlikteliği sunulmuştur. Endokrin ve nonendokrin tümör birlikteliği nadir görülmesi, patolojik tanı kriterlerinin belirsizliği nedeniyle klinik davranışı, histogenezisi henüz net olarak bilinmemektedir. Volante ve arkadaşları bileşik tümörlerin klinik davranışlarının iyi diferansiye nöroendokrin tümör komponenti mevcutsa adenokarsinomatöz komponente, kötü diferansiye nöroendokrin karsinom komponenti varlığında ise nöroendokrin tümöre bağlı olacağını belirtmişlerdir. Kötü diferansiye nöroendokrin karsinomların agresifliği küçük hücreli akciğer kanserine benzemektedir. Tedavisiz genel sağkalımları kısa olacaktır (18). Moertel ve ark. (19) tarafından 1991 yılında gastrointestinal ve pankreatik nöroendokrin karsinomların sisplatin ve etoposid kemoterapisi sonrasında %67 genel yanıt oranı gösterdikleri saptanmıştır. Etkinliği tam olarak kanıtlanamamış olmasına rağmen, gastrektomi sonrasında metastaz gelişimini azaltabileceği için sisplatin ve etoposid kombinasyon kemoterapisi kullanımı giderek artmaktadır. Kim ve arkadaşlarının sundukları olguda adenokarsinom submukoza ve mukoza sınırlı olması nedeniyle sisplatin etoposid içeren kemoterapi uygulanmıştır. Sunduğumuz olgumuzda da adenokarsinom submukozaya sınırlı olması nöroendokrin karsinomun Ki-67 proliferasyon indeksi yüksek olması nedeniyle sisplatin içeren kombinasyon kemoterapisi uygulanmıştır. Yirmibir aydır nüks etmeden izlemi devam etmektedir. İzlem ve tedavi değişikliği olacağı için epitelyal tümör ve nöroendokrin tümör birlikteliği tanısının konulması önemlidir.

Coexistence of Gastric Adenocarcinoma and Neuroendocrin Carcinoma, a Case Report and Review of the Literature

Abstract

Gastric cancer is the fourth most common cancer in men, and the fifth most common cancer in women. Gastric cancer is the third most common cause of death in men, and the fifth most common cause of death in women. 95% of gastric cancers are adenocarcinomas. Nonendocrine epithelial and neuroendocrine tumors can be detected at any site of the gastrointestinal tract. The association of these two tumors are rarely seen in the stomach. In this case report, the association of adenocarcinoma and

neuroendocrine carcinoma of the stomach is presented.

Key words: Adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, stomach

Kaynaklar

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin* 2011; 61(2):69-90.
2. Hamilton SR, Aaltonen LA, eds. Tumours of the Digestive System. In: World Health Organization Classification of Tumours: Pathology and Genetics, IARC Press, Lyon, France 2000.
3. Hirabayashi K, Zamboni G, Nishi T, Tanaka A. Histopathology of gastrointestinal neuroendocrine neoplasms. *Frontiers in Oncology* 2013; 3(2):1-11.
4. Rindi G, Arnold R, Bosman FT, et al. Nomenclature and classification of neuroendocrine neoplasms of the digestive system. In: WHO Classification of Tumours of the Digestive System, 4th ed, Bosman TF, Carneiro F, Hruban RH, Theise ND, editors. International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon 2010:10
5. Strosberg JR, Coppola D, Klimstra DS, Phan AT, Kulke MH, Wiseman GA, et al. North American Neuroendocrine Tumor Society (NANETS). The NANETS consensus guidelines for the diagnosis and management of poorly differentiated (high-grade) extrapulmonary neuroendocrine carcinomas. *Pancreas* 2010; 39(6):799-800.
6. Walenkamp AM, Sonke GS, Sleijfer DT. Clinical and therapeutic aspects of extrapulmonary small cell carcinoma. *Cancer Treat Rev* 2009; 35(3):228-236.
7. Klöppel G, Heitz PU, Capella C, Solcia E. Pathology and nomenclature of human gastrointestinal neuroendocrine (carcinoid)tumors and related lesions. *World J Surg* 1996; 20(2):132-141.
8. Brenner B, Tang LH, Klimstra DS, Kelsen DP. Small-cell carcinomas of the gastrointestinal tract: a review. *J Clin Oncol* 2004; 22(13):2730-2739.
9. Galanis E, Frytak S, Lloyd RV. Extrapulmonary small cell carcinoma. *Cancer* 1997; 79(9):1729-1736.
10. Lee SS, Lee JL, Ryu MH, Chang HM, Kim TW, Kim WK, et al. Extrapulmonary small cell carcinoma: single center experience with 61 patients. *Acta Oncol* 2007; 46(6):846-851.
11. Liu SW, Chen GH, Hsieh PP. Collision tumor of the stomach: a case report of mixed gastrointestinal stromal tumor and

- adenocarcinoma. *J Clin Gastroenterol* 2002; 35(4):332-334.
12. Fukui H, Takada M, Chiba T, Kashiwagi R, Sakane M, Tabata F, Kuroda Y, et al. Concurrent occurrence of gastric adenocarcinoma and duodenal neuroendocrine cell carcinoma: a composite tumour or collision tumours? *Gut* 2001; 48(6):853-856.
 13. Chejfec G, Falkmer S, Askensten U, Grimelius L, Gould VE. Neuroendocrine tumors of the gastrointestinal tract. *Pathol Res Pract* 1988; 183(2):143-154.
 14. Lee EJ, Park SM, Maeng L, Lee A, Kim KM. Composite glandular-endocrine cell carcinomas of the stomach: clinicopathologic and methylation study. *APMIS* 2005; 113(9):569-576.
 15. Shibuya H, Azumi N, Abe F. Gastric small-cell undifferentiated carcinoma with adeno and squamous cell carcinoma components. *Acta Pathol Jpn* 1985; 35(2):473-480.
 16. Kim KM, Kim MJ, Cho BK, Choi SW, Rhyu MG. Genetic evidence for the multi-step progression of mixed glandular-neuroendocrine gastric carcinomas. *Virchows Arch* 2002; 440(1):85-93.
 17. Kim TY, Chae HD. Composite neuroendocrine carcinoma with adenocarcinoma of the stomach misdiagnosed as a giant submucosal tumor. *J Gastric Cancer* 2011; 11(2):126-130.
 18. Vilar E, Salazar R, Pérez-García J, Cortes J, Oberg K, Tabernero J. Chemotherapy and role of the proliferation marker Ki-67 in digestive neuroendocrine tumors. *Endocr Relat Cancer* 2007; 14(2):221-232.
 19. Moertel CG, Kvols LK, O'Connell MJ, Rubin J. Treatment of neuroendocrine carcinomas with combined etoposide and cisplatin. Evidence of major therapeutic activity in the anaplastic variants of these neoplasms. *Cancer* 1991; 68(2):227-232.

Olgu Sunumu

Multipl Primer Tümör: Olgu Sunumu

Gökhan Yılmaz* , Erkan Doğan** , Maruf Nart*

Özet

Multipl primer tümör kavramı ve risk faktörlerini vaka eşliğinde değerlendirmek.

72 yaşında bayan hasta şubat 2012'de yapılan intra kranial kitle operasyonu sonucunda Glioblastom Multiforme grade IV beyin tümörü tanısı olarak kliniğimize başvurdu. Hastaya eşzamanlı 75mg/m²'den temozolomid ile 3 boyutlu konformal kranial radyoterapi planlandı ve hastaya 6000 cGy eksternal radyoterapi uygulandı. Hastanın özgeçmişinde meme ve kolon karsinomu tanısı olarak gerekli tedaviler uygulanmıştı. Aile öyküsü pozitif olan hasta Mayıs 2013'te ex oldu.

Multipl primer tümörlerin ender görülmeleri nedeniyle bu hastalarda risk faktörleri ve uygulanan tedavilerin etkisi göz önünde tutularak literatürler eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Multipl primer tümörler, glioblastom multiforme, meme karsinomu, kolon karsinomu

Multipl primer tümör kavramı ilk olarak 1889 yılında Billroth tarafından kullanılmıştır. Son yıllarda giderek artan yaşam süresi, günlük hayatta kanserojenlerin artışı, erken tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişim, çoklu primer tümör görülme sıklığını artırmaktadır (1).

1932 yılında Warren ve Gates tarafından multipl primer tümör kavramı için tanı kriterleri geliştirilmiştir. Bu kriterler sırasıyla; 1) Yeni tümör dokusu, diğer tümör dokusundan en az iki cm uzakta gelişmeli, 2) Her tümörün histopatolojik olarak malign olduğu tespit edilmeli, 3) Her tümörün diğerinin metastazı olmadığı gösterilmelidir (2).

1973 yılında Brownson ve arkadaşları iki malignite arasındaki ortaya çıkış süresini esas alarak, çoklu primer tümörleri gruplandırmışlardır. Aynı anda tanı konulan tümörler simultane primer tümör, altı ay içinde tanı konulan yeni tümör senkronize primer tümör, altı aydan sonra tanı konulan tümör metakronize primer tümör olarak adlandırılmıştır (2).

Genetik fonksiyon bozukluğu, genetik instabilite ve genetik mutasyon gibi durumlarda çoklu primer tümör gelişiminin tetiklenebileceği

öngörülmüştür. Hatta radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları ile yaşam sürelerinin uzaması neticesinde multipl primer tümör oluşum riski artmaktadır (3-5).

Malignitesi bulunan hastaların farklı organlarında yeni bir malignite gelişme sıklığı %1.7 ile 3.9'dur (2).

Bu yazımızda birlikteliği zayıf görünen üç primer tümörden oluşan metakronize multipl primer tümürlü olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

72 yaşında bayan hastaya ocak 2012'de 10 gündür devam eden hafıza bozukluğu, baş ağrısı ve baş dönmesi şikayeti nedeniyle şubat 2012'de dış merkezde çekilen beyin MR'da sağ frontoparietalde çevresinde ödem alanı izlenen ve periferik daha belirgin olmak üzere kontrast tutulumu gösteren 5cm çapında heterojen solid kitle tespit edilmişti (Şekil 1). 13-02-2012'de yapılan intra kranial kitle operasyonu patoloji sonucunda Glioblastom Multiforme grade IV (biopsi rapor no: B-2505-12) beyin tümörü tanısı alan hasta kliniğimize başvurdu. Hastaya eşzamanlı 75mg/m²'den temozolomid ile 3 boyutlu konformal kranial radyoterapi planlandı ve 03-05-2012'de hastaya 6000 cGy eksternal radyoterapi verilerek hasta taburcu edildi (Şekil 2). Hasta özgeçmiş sorgulamasında 1992 yılında sol meme karsinomu nedeniyle modifiye radikal mastektomi yapıldığı (Şekil 3) ve 5 yıl tamoksifen kullandığını belirtti. 2001 yılında da alt GIS kanaması nedeniyle dış merkezde yapılan incelemeler sonucunda hastanın kolon karsinomu tanısı olarak sağ hemikolektomi operasyonu (Şekil 4) geçirdiği patoloji sonucunda da iyi diferansiye adenokarsinom (biopsi rapor no: B-

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Gökhan YILMAZER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van
Tel: 0505 4856584

E-mail: dryilmazer@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.11.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 07.02.2014

2849-01) serozaya invaziv 2/47 lenf tutulumu olan hastaya adjuvan 6 kür kemoterapi uygulanmıştı (Şekil 3,4). Hastanın aile öyküsünde anne ve kız kardeşinde de kanser öyküsü vardı. Eksternal kranial radyoterapi sonrası 6 kür temozolamid kemoterapisini tamamlayan hasta Mayıs 2013'te ex oldu.

Tartışma

Erken teşhis, destekleyici bakım ve tedaviye bağlı olarak Amerika Birleşik Devleti'nde 1971 den bu yana kanserden kurtulanların sayısı 3 katına çıkmıştır ve her yıl %2 oranında artmaktadır (2).

2001 yılında popülasyonun % 3,5'üne denk gelen 10 milyon kişi kanserden kurtulmuştur. Tüm kanser hastaları arasında 5 yıllık rölatif sağ kalım oranı şu an %66'dır. Kanser tanısından sonra sağ kalımın artması kadar kanser tedavisine bağlı yan etki miktarı kritik hal almıştır. Kanserden sağ kalanların karşılaştığı en ciddi olaylardan biri de yeni bir kanser gelişimidir (2).

Multipl primer tümörlü hasta sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır, bağımsız malignensileri içeren NCI' nin 2003 yılı SEER Programında rapor edilen kanser olaylarının %16(1/6)' sından sorumludur (2).

Şekil 1. Preop beyin MR; sağ frontoparietelde kitle lezyon.

Şekil 2. Sim BT; üç boyutlu konformal radyoterapi alanı.

Şekil 3. Modifiye radikal mastektomi operasyonu.

Şekil 4. Sağ hemikolektomi operasyonu.

İkincil solid tümörler, hodgkin lenfomalı hastalar dahil uzun dönem hayatta kalan hastalar arasında bir mortalite nedenidir (2).

Travis ve arkadaşları son zamanlarda ikinci primer kanseri predominant etiyolojik etkilere göre; tedavi ilişkisi, sendromik ve etiyolojik faktörlerin paylaşımına bağlı bu grupları vurgulayarak 3 majör kategoriye ayırmışlardır (2).

Kanser tedavisinden sonra sağ kalımın artması ile multipl primer tümörlerin görülme oranı artmaktadır. Çocukluk çağı kanseri nedeni ile tedavi edilmiş 258 hastanın 10 yıldan uzun süre izlenmesi neticesinde 14 hastada ikincil bir malignite görülmüştür (6).

Kılçıksız ve arkadaşları 1993-2005 yılları arasında takip edilen 20885 kanser vakasını retrospektif olarak gözden geçirmişler ve 286 hastada multipl primer tümör saptamışlardır. Hem metakron hemde senkron multipl primer tümör genellikle erkek hastada ve 50 yaş üstünde görülmüştür (7).

Multipl primer tümör etiyolojisinde genetik önemli bir faktördür. 45 yaş altı ve kanser nedeniyle aile öyküsü olan multipl primer tümör vakalarında genetik denge durumunun değerlendirildiği bir çalışmada anlamlı olarak kromozomal aberasyonlar tespit edilmiştir (8).

Multipl primer tümörlü 123 vakalık bir çalışmada, ileri yaş ve genetik faktörler ile multipl primer tümörler arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur (9).

Bizim vakamızda ileri yaş, aile öyküsü ve genetik faktörler mevcuttur. Genetik geçiş gösteren Turcot sendromunda kolorektal adenomatöz patolojilere ek olarak santral sinir sistemi malign tümörleri arasında yakın ilişki yer almaktadır(10-15,16). Hastamızın 2001 yılında kolon adenokarsinom, şubat 2012'de glioblastoma multiforme tanısı almış olması genetik geçiş gösteren Turcot sendromunun benzer özelliğini taşımaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaş sınıflamasına göre multipl primer tümörler ileri yaş grubunda (65 yaş üstü) daha sık görülmektedir. Bu durum yaşlanmanın multipl primer tümör gelişiminde bir risk olduğunu göstermektedir (17).

Multipl primer tümörlü hastalarda prognoz tek primer tümörlü hastalara göre daha kötü seyredir. Bu nedenle multipl primer tümörlü hastaların tedavi ve kontrol süreçlerine dikkat edilmesi önem arz eder.

Daha sonra oluşan tümörlerin önceki kanser tedavisine dayandırılması şart değildir fakat aynı zamanda paylaşılan etiyolojik faktörlerin etkisi, çevresel maruziyet, hasta karakteristiği ve gen-

çevre ve gen-gen etkileşimi sonucu oluştuğu düşünülmektedir (2).

Multipl primer tümörü olan hastalarda risk faktörleri açısından genetik faktörler, çevre, yaş ve uygulanan tedavilerin etkisi gibi faktörler göz önünde tutulmalı ve bu hastalara yönelik uygun tedavi ile kontrol planlarının düzenlenmesinin mortaliteyi azaltmada uygun bir seçenek olduğu düşünülmelidir.

Multiple Primary Tumor: A Case Report

To access the definition of multiple primary tumor and family history by a case report.

A 72 years-old female patient admitted to our clinic with a diagnosis of glioblastoma multiforme grade IV after the operation of the intracranial mass performed at February 2012. 75 mg/m² of temozolomide and three dimensional conformal cranial radiotherapy were planned to the patient and 6000 cGy external radiotherapy was performed. The patient had a history of breast and colon carcinoma which were treated accurately. The patient also had a family history and died at May 2013.

The risk factors and the effect of the treatments on the rarely seen multiple primary tumors were discussed by reviewing the literature.

Key words: Multiple primary tumors, glioblastoma multiforme, breast cancer, colon cancer

Kaynaklar

1. Jones AS, Morar P, Phillips DE, Field JK, Husband D, Helliwell TR. Second primary tumors in patients with head and neck squamous cell carcinoma. *Cancer* 1995; 75(6):1343-1353.
2. Travis LB. The epidemiology of second primary cancers. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2006; 15(11):2020-2026.
3. Hemminki K, Boffetta P. Multiple primary cancers as clues to environmental and heritable causes of cancer and mechanisms of carcinogenesis. *IARC Sci Publ* 2004; (157):289-297.
4. Dong C, Hemminki K. Multiple primary cancers of the colon, breast and skin (melanoma) as models for polygenic cancers. *Int J Cancer* 2001; 92(6):883-887.
5. Miki Y, Swensen J, Shattuck-Eidens D, Futreal PA, Harshman K, Tavtigian S, et al. A strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1. *Science* 1994; 266(5182):66-71.
6. Blatt J, Olshan A, Gula MJ, Dickman PS, Zaraneck B. Second malignancies in very-long-term survivors of childhood cancer. *Am J Med* 1992; 93(1):57-60.
7. Kılçıksız S, Gökçe T, Baloğlu A, Calli A, Kaynak C, Kılıç B ve ark. Characteristics of

- synchronous- and metachronous- type multiple primary neoplasms: a study of hospital-based cancer registry in Turkey. *Clin Genitourin Cancer* 2007; 5(7):438-445.
8. Keller U, Grabenbauer G, Kuechler A, Sprung CN, Müller E, Sauer R, et al. Cytogenetic instability in young patients with multiple primary cancers. *Cancer Genet Cytogenet* 2005; 157(1):25-32.
 9. Haraguchi S, Koizumi K, Hioki M, Hisayoshi T, Hirata T, Shimizu K. Hereditary factors in multiple primary malignancies associated with lung cancer. *Surg Today* 2007; 37(5):375-378.
 10. Jamjoom ZA, Sadiq S, Mofti AB, al-Mofleh I, Ajarim D. Turcot syndrome: report of a case and review of the literature. *Int Surg* 1989; 74(1):45-50.
 11. McLaughlin MR, Gollin SM, Lese CM, Albright AL. Medulloblastoma and glioblastoma multiforme in a patient with Turcot syndrome: a case report. *Surg Neurol* 1998; 49(3):295-301.
 12. Turcot J, Despres JP, St Pierre F. Malignant tumors of the central nervous system associated with familial polyposis of the colon: report of two cases. *Dis Colon Rectum* 1959; 2:465-468.
 13. Crail HW. Multiple primary malignancies arising in the rectum, brain, and thyroid; report of a case. *U S Nav Med Bull* 1949; 49(1):123-128.
 14. Costa OL, Silva DM, Colnago FA, Viera MS, Musso C. Turcot Syndrome; Autosomal Dominant or Recessive Transmission: *Dis Colon Rectum* 1987; 30(5):391-394.
 15. Krokowicz P. The Turcot Syndrome: *Acta Chir Scand* 1979; 145(2):113-115.
 16. Kropilak M, Jagelman DG, Fazio VW, Lavery IL, McGannon E. Brain tumors in familial adenomatous polyposis. *Dis Colon Rectum* 1989; 32(9):778-782.
 17. Balducci L, Beghe' C. Cancer and age in the USA. *Crit Rev Oncol Hematol* 2001; 37(2):137-145.

Olgu Sunumu

Aktarda Hazırlanan El Mantarı İlacını İçen Çocuk Hasta

Kaan Demirören*, Gülşah Köş Aksin*, Halit Pulat**

Özet

Bir aktarcının hazırladığı el mantarı ilacını kaza ile içme sonrası solunumu duran dört yaşındaki erkek hasta 10 gün yoğun bakımda izlenmişti. Ağızdan beslenme başlanınca kusmaları olduğu için bölümümüzden konsültasyon istendi. Ağız çevresinde yaraları olan hastada korozif madde içiminden şüphelenildi ve endoskopik inceleme yapıldı. Grade IIB özofajit ve yaygın erozif gastrit saptandı. Daha sonra içilen karışımın içerik bilgisi elde edildi ve asetik asit ile sülfürik asit bulunduğu anlaşıldı. Sonuç olarak, mevcut ilaçlar ve temizlik maddeleri gibi, aktarcıda hazırlanan karışımlar da çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ağız çevresindeki yaralar ise korozif madde içiminin bir belirtisi olabilir ve ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Anahtar kelimeler: Aktar, korozif, ösefajit, ülser

Ülkemizde aktar ya da şifacıların denetimsiz şekilde insan sağlığına müdahaleleri istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Bunun bir örneği sunduğumuz olgudur. İnsanların aktarlarda hazırlanan sözde ilaçlara “tamamen bitkisel, o halde zararsız” anlayışıyla bakmaları ya da bu şekildeki reklamlar yanıltıcı ve geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilmektedir.

Olgu Sunumu

Dört yaşındaki erkek olgu; el mantarı için bir aktarcının hazırladığı bitkisel karışımı kaza ile içme sonrası genel durumu kötüleşerek özel bir hastaneye götürülmüş. Burada solunumu duran hasta entübe edilerek hastanemize sevk edilmiş. Yoğun bakımda yaklaşık 10 gün zehirlenme tanısıyla takip ve tedavi edilen hasta genel durumu düzelinece genel çocuk servisine alınmış. Ağızdan beslenmeye başlanan hastanın birkaç kez kusması olması üzerine bölümümüzden görüş

istendi. Hasta görüldüğünde genel durumu iyi, rutin kan tetkikleri ve fizik muayenesi -ağız çevresindeki yaraları dışında- normaldi (Resim 1). Ağız içinde ve damakta da mevcut olan yaralar için herpetik lezyon düşüncesiyle tedavi verilmişti. Fakat hikaye ile birleştirince ağızdaki bu yaraların kostik hasara bağlı olabileceği düşünüldü.

Hastanın ağızdan alımı sonlandırıldı. Altı saat sonra üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Hastanın endoskopisinde farinksten başlayarak mide çıkışına kadar yaygın kostik lezyonlar izlendi. İnceleme sonucu korozif ösefajit sınıflamasına göre (1) grade IIB korozif ösefajit, yaygın erozif gastrit ve iyileşmekte olan yaygın mide ülserleri olarak değerlendirildi (Resim 2 ve 3). Hastanın içtiği karışımın içerik bilgisi elde edilince saf sirke (asetik asit) ve sülfürik asit bulunduğu anlaşıldı.

30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası'nda (11-15 Eylül 2013, Antalya) poster olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Endoskopi Teknisyeni, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Kaan Demirören
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi,
Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

Telefon: +90-532-7426964

Faks: +90-432-2167519

E-mail: kaandemiroren@yahoo.com, kaandem@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.12.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 24.12.2013

Resim 1. Olgunun ağız çevresindeki yaraları.

Resim 2. Olgunun endoskopik incelemesinde özofagusuna ait ülser, membranöz mukozal görünüm.

Resim 3. Olgunun endoskopik incelemesinde midesine ait yaygın eroziv mukozal görünüm.

Tartışma

Korozif madde içimi, sıklıkla ev temizlik maddelerinin kaza ile içimi sonrası, çoğunlukla beş yaşından küçük erkek çocuklarda olmaktadır. Yeterli önlemlerin alınmadığı toplumlarda önemli bir halk sağlığı problemidir (2-4). Ülkemizde çocukluk çağı zehirlenmelerinin %3.3-28.1'inden sorumlu olduğu bildirilmektedir (5). Amerika Birleşik Devletleri'nde beş yaş altında, her yıl yaklaşık 5000 korozif madde içimi olmaktadır (3).

Farklı çalışmalarda korozif madde içimi sonrası %34-80 oranında ösefageal, %17-62,5 oranında mide lezyonları görüldüğü bildirilmektedir (2-4,6). Korozif madde içimi ve/veya şüphesi söz konusu olduğunda endoskopik işlem yapılmasına karar verilmelidir. Bunun için fleksibl fiber optik pediatrik endoskoplar güvenli ve etkili araçlardır. Böylelikle hem doğru tedavi yapılması için lezyonların varlığı saptanacak, hem de akut ya da ileri dönemde cerrahi tedavi gerekliliği değerlendirilmiş olacaktır (7,8). Olgumuzda pH'sı düşük asidik korozif maddeler hem ösefagusta, hem tüm midede yaygın hasara yol açmıştı.

Hastamızda ağız çevresindeki yaralar korozif maddenin yakıcı etkisinden kaynaklanmaktaydı. Ağız içi mukozasında da yaygın olarak görülünce korozif madde içimi şüphesi kuvvet kazanmıştı. Endoskopik işlem ile ileri dönemde darlığa yol açabilecek lezyonlar izlenmişti. Nitekim, bariz lezyonların olduğu durumlarda ösefageal darlık gelişimi %9-18 oranında bildirilmektedir (9).

Sonuç olarak, mevcut ilaçlar ve temizlik maddeleri gibi, aktarda hazırlanan karışımlardan

da çocuklar uzak tutulmalıdır. Denetim adına, en azından, aktarlarda ilaç diye satılan bir karışımın içeriği kutusu üzerine yazılmalıdır. Ağız çevresindeki yaralar ise korozif madde içiminin bir belirtisi olabilir ve ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

A Child Patient Who Drank a Hand Fungus Drug Which Was Prepared By A Herbalist

Abstract

A four-year-old boy was followed-up in intensive care unit for 10 days after he had drunk a hand fungus drug prepared by a herbalist. After oral nutrition was started, he suffered from vomiting for several times. He was consulted to our unit for this reason. Because the patient had wounds around his mouth in addition to his history, a corrosive substance intake was considered and endoscopic procedure was performed. Grade IIB esophagitis and widespread erosive gastritis were detected. Then, information about mixture's content was obtained and acetic acid, and sulfuric acid were realized in it. In conclusion, children must be kept safe from the mixtures like medical drugs and household cleaners which are prepared by an herbalist. Wounds around the mouth may be a sign of corrosive substance intake, and they must be considered in differential diagnosis.

Key words: Herbalist, corrosive, esophagitis, ulcer

Kaynaklar

1. Zargar SA, Kochhar R, Nagi B, Mehta S, Mehta SK. Ingestion of corrosive acids. Spectrum of

- injury to upper gastrointestinal tract and natural history. *Gastroenterology* 1989; 97(3): 702-707.
2. Contini S, Scarpignato C. Caustic injury of the upper gastrointestinal tract: a comprehensive review. *World J Gastroenterol* 2013; 19(25):3918-3930.
 3. Riffat F, Cheng A. Pediatric caustic ingestion: 50 consecutive cases and a review of the literature. *Dis Esophagus* 2009; 22(1):89-94.
 4. Doğan Y, Erkan T, Cokuğraş FC, Kutlu T. Caustic gastroesophageal lesions in childhood: an analysis of 473 cases. *Clin Pediatr (Phila)* 2006; 45(5):435-438.
 5. Kayaalp L, Odabaşı G, Doğangün B, Çavuşoğlu P, Bolat N, Bakan M, et al. Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi. *Türk Pediatri Arşivi* 2006; 41: 24-30.
 6. Janousek P, Kabelka Z, Rygl M, Lesný P, Grabec P, Fajstavr J, et al. Corrosive injury of the oesophagus in children. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2006; 70(6):1103-1107.
 7. Poley JW, Steyerberg EW, Kuipers EJ, Dees J, Hartmans R, Tilanus HW, et al. Ingestion of acid and alkaline agents: outcome and prognostic value of early upper endoscopy. *Gastrointest Endosc* 2004; 60(3):372-377.
 8. Kay M, Wyllie R. Caustic ingestions in children. *Curr Opin Pediatr* 2009; 21(5):651-654.
 9. Olives JP. Injuries of the esophagus. In: Walker WA, Goulet O, Kleinman RE, eds. *Pediatric Gastrointestinal Disease*. 4th ed. Ontario: BC Decker 2004; 463-480.

Olgu Sunumu

Baş-Boyunda Cilde Fistülize Olmuş Tularemi Olgu Sunumu

Mehmet Hafit Gür^{*}, Hakan Çankaya^{**}, Nazım Bozan^{**}, Mahfuz Turan^{**}, Köksal Yuca^{***}

Özet

Tularemi Kulak Burun ve Boğaz (KBB) kliniklerinde nadir olarak görülen bir zoonozdur ve çeşitli formları mevcuttur; ülseroglandüler, orofarengeal, pnömotik ve septik form. Tularemi, etkeni Francisella tularensis olan zoonotik bir hastalıktır. Francisella tularensis gram-negatif, hareketsiz bir kokobasildir. Hastalığın bulaş yolları; kirli sular, kemirgenler, tavşan, kene, sivrisinek, kaplumbağa, koyun, inek, kuşlar ve geyik gibi hayvanlardır.

Bu çalışmamızda baş boyun cildine fistülize olmuş ve aldığı çeşitli antibiyoterapilere rağmen düzelmeyen ve kontamine su tüketimi hikayesi olan bir tularemi olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tularemi, Francisella tularensis, ülseroglandüler, orofarengeal

Tularemi, gram-negatif bir bakteri olan *Francisella tularensis* tarafından oluşturulan zoonotik bir hastalıktır (1,2). Tularemi, vahşi tavşanların (*lagomorph*) ve kemirgenlerin (*rodent*) primer hastalığıdır. Bu hayvanlar aynı zamanda bu bakterinin doğal rezervuarı olarak kabul edilmektedir (1,3). Kuzey yarım kürede odaklanmış geniş bir dağılım gösteren tularemi, Kuzey Amerika, İskandinavya ve Rusya'da insanlara keneler, sivrisinekler ve diğer ısırıcı sinekler yoluyla geçmektedir (1,2). Hastalığın insanlara diğer bulaş yolları ise, enfekte su ve besinlerin tüketilmesi, enfekte aerosollerin solunması ve enfekte hayvanlar ile direkt temastır (1-3).

Bulaş yoluna bağlı olarak enfeksiyon, farklı klinik tablolar ile ortaya çıkabilir (1,4). Bunlar arasında; ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofaringeal, pnömonik ve tifoidal form yer alır. Orofaringeal tularemi,

kontamine su veya yiyeceklerin alınması sonucunda oluşur. Bu tablo, tonsillerin ve servikal lenf düğümlerinin büyümesiyle birlikte ciddi bir boğaz ağrısı ile karakterizedir (2,4,5). Türkiye'de son yıllarda, su kaynaklı salgınlar nedeniyle tularemi, yeniden önem kazanan bir enfeksiyon haline gelmiştir (6,7). Tularemi salgınlarının bildirildiği bölgeler arasında Trakya, Güney Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu illeri yer almakta olup, ülkemizdeki olgular daha ziyade orofaringeal form olarak bildirilmektedir (3,6-8).

Bu çalışmada, baş boyun cildine fistülize olmuş bir tularemi olgusunun literatür eşliğinde irdelenmesi amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Bu çalışmada Eylül 2012'de hastanemiz Kulak Burun Boğaz polikliniğine baş boyun cildine fistülize olmuş kitle yakınması ile başvuran ve serolojik olarak tularemi olduğu ispatlanmış bir olgunun kliniği incelenmiştir. Olgumuz 16 yaşında erkek hasta olup boğaz ağrısı, ateş, sağ submandibular, sağ posterior servikal ve sağ jugulodigastrik bölgede şişlik, ağrı ve cildten dışarıya akıntı şikayeti ile başvurdu. Orofaringeal muayenesi de tonsiller hiperemik ve hipertrofik olarak değerlendirildi. Sağ posterior servikal bölgede yaklaşık 5*6 cm çapında apse formasyonu ile uyumlu kitle lezyonu mevcutu (Şekil 1). Ayrıca hasta sorgulandığında kontamine su tüketimi hikayesi olduğunu öğrendik. Hasta beta laktam grubu antibiyotikler

*Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

**YYÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

***Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Hafit Gür

Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

Tel: 0506 596 11 63

E-mail: hafitgur@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 13.12.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 15.01.2014

Gür ve ark.

ile tedavi edilmiş fakat hastanın kliniğinde düzelme olmaması üzerine hastanemize başvurdu. Hastanın sağ posterior servikal bölgesindeki apsesi cerrahi olarak drene edildi. Hasta enfeksiyon hastalıklarına konsulte edildi.

Hastamıza doksisisiklin ve streptomisin başlanarak takibe alındı. Takipler sonucunda hastanın kliniğinde ciddi anlamda düzelme olduğu tespit edildi.

Şekil. Baş boyun cildine fistülize olmuş tularemi olgumuz.

Tartışma

Francisella tularensis dünyada yaygın dağılım gösteren bir zoonoz olan tulareminin etkenidir. *Francisella tularensis*'in bilinen dört alt tipinden subspecies *holarctica* (Tip B) daha az virülandır ve Türkiye'de salgınlara neden olur. Salgınlar Trakya, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde siktir. Orofaringeal tularemi ülkemizdeki salgınlarda en sık gözlenen klinik formdur (9,10).

Kulak-Burun-Boğaz kliniklerine boyunda kitle yakınmasıyla başvuran hastalarda ayırıcı tanıyı yapabilmek çok önem taşımaktadır. Bu olgularda; metastaz, üst solunum yolu enfeksiyonları, konjenital hastalıklar, tüberküloz ve primer neoplazmlar ilk sıralarda akla gelirken, epidemiyolojik veriler yoksa, tularemi pek akla gelmemektedir (11,12).

Tulareminin ülseroglandüler, tifoid, oküloglandüler, pulmoner ve orofarengeal formları mevcuttur. Orofaringeal form Avrupa ve Amerika'da nadir görülmesine rağmen Türkiye'de en sık görülen tularemi formudur. Bizim olgumuzda da orofaringeal tularemi ve kontamine su tüketim öyküsü mevcuttu. Hastalığın orofaringeal formu prezante olması kontamine su nedeniyle bulaş olduğu tezimizi destekleyen bir bulguydu (13).

Üst solunum yolu yakınmaları ile başvuran olguların antibiyotik tedavisinde ilk seçenek betalaktam antibiyotiklerdir. Bizim olgumuzda da ilk olarak beta-laktam grubu antibiyotik kullanım öyküsü mevcuttu. *Francisella tularensis* betalaktam antibiyotiklere dirençlidir ve bu olguların başvuru öncesinde betalaktam antibiyotikle tedavi edilmeleri süreci kronikleşmeye götürmekte ve tanıyı geciktirmektedir.

Ülkemizde, daha önce de, Bursa, Gerede ve Trakya bölgesinde epidemiler yapan tularemi, üst solunum yolu enfeksiyonu ve boyunda kitle öyküsü ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır.

Sonuç

Tularemi baş boyunda kitleye neden olan ve nadir görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Tanı koymada önemli olan nokta boyun kitlesi ayırıcı tanısında bu hastalığın akla gelmesidir. Bu nedenle ayırıcı tanılar arasında düşünülmeli ve anamnezde aile hikayesi ve seyahatler iyice sorgulanmalıdır. Esas tedavisi medikal tedavidir. Medikal tedaviyle başarısız vakalarda cerrahi drenaj yapılmalıdır. Bizde olgumuza sağ posterior servikal bölgedeki kitle lezyonuna cerrahi drenaj işlemini uyguladık.

Head and Neck Tularaemia with Skin Fistula: Case Presentation

Abstract

Tularaemia is a zoonosis encountered rarely in otorhinolaryngology clinic and has several forms; ulcer glandular, oropharyngeal, pneumatic and septic tularaemia. Tularaemia is a zoonosis caused by Francisella tularensis. F. Tularensis is an immobile, gram-negative coccobacillus. The disease might be transmitted through contaminated water, rodents, lagomorphs, acaridaes, gnats, and tortoises, sheep, cows, birds and reindeers. In this study, a tularaemia case which has been fistulised to head and neck skin, which has not recovered despite various anti-biotherapies, and which has a contaminated water consumption history has been presented.

Key words: *Tularaemia, Francisella tularensis, ulcer glandular, oropharyngeal*

Kaynaklar

1. Ellis J, Oyston PC, Green M, Titball RW. Tularemia. Clin Microbiol Rev 2002; 15(4): 631-646.
2. Petersen JM, Schriefer ME. Tularemia: emergence/re-emergence. Vet Res 2005; 36(3): 455-467.
3. Sahin M, Atabay HI, Bicakci Z, Unver A, Otlu S. Outbreaks of tularemia in Turkey. Kobe J Med Sci 2007; 53(1-2): 37-42.
4. Dennis DT, Inglesby TV, Henderson DA, et al; Working Group on Civilian Biodefense. Tularemia as a biological weapon: medical and public health management. JAMA 2001; 285(21): 2763-2773.
5. Feldman KA, Ensore RE, Lathrop SL, Matyas BT, McGuill M, Schriefer ME, et al. An outbreak of primary pneumonic tularemia on Martha's Vineyard. N Engl J Med 2001; 345(22):1601-1606.
6. Willke A. Tularemi. ANKEM 2006; 20(Ek 2): 222-226.
7. Gurcan S. Francisella tularensis and tularemia in Turkey. Mikrobiyol Bul 2007; 41(4): 621-636.
8. Willke A, Meric M, Grunow R, Sayan M, Finke EJ, Spletstösser W, et al. An outbreak of oropharyngeal tularaemia linked to natural spring water. J Med Microbiol 2009; 58(Pt 1): 112-116.
9. Akalin H, Helvaci S, Gedikoğlu S. Re-emergence of tularemia in Turkey. Int J Infect Dis 2009; 13(5):547-551.
10. Penn RL, Francisella tularensis (tularemia). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: 2927-2937.
11. Rinaldo A, Bradley PJ, Ferlito A. Tularemia in otolaryngology: a forgotten but not gone disease and a possible sign of bio-terrorism. J Laryngol Otol 2004; 118(4):257-259.
12. Stupak HD, Scheuller MC, Schindler DN, Ellison DE. Tularemia of head and neck: A possible sign of bioterrorism. Ear Nose Throat J 2003; 82(4):263-265.
13. Helvaci S, Gedikoğlu S, Akalin H, Oral HB. Tularemia in Bursa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemiol 2000; 16(3):271-276.

Olgu Sunumu

Mastoid Kemikte Nadir Görülen Tümöral Kitle: Ossifiye Fibrom

Mehmet Hafit Gür^{*}, Hakan Çankaya^{**}, Nazim Bozan^{**}

Özet

Baş ve boyun bölgesine lokalize ossifiye fibroma vakaları genellikle mandibula ve maksillada gözlenir. Nazal, ethmoid sinus, temporal ve oksipital kemikte ossifiye fibroma vakaları nadir olarak literatürde bildirilmiştir. Bu makalede mastoid bölgede ossifiye fibromu olan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ossifiye fibrom, nazal kemik, mandibula

Kraniumun benign kemik tümörleri 4 grupta toplanmaktadır. Bunlardan osteoma dışında ossifying fibroma, osteoid osteoma ve osteoblastomanın kraniuma yerleşmesi oldukça nadirdir (1).

Baş ve boyun bölgesine lokalize ossifiye fibroma vakaları genellikle mandibula ve maksillada gözlenir. Nazal, ethmoid sinus, temporal ve oksipital kemikte ossifiye fibroma vakaları nadir olarak literatürde bildirilmiştir (2,3,4,5).

Olgu Sunumu

14 yaşında kız çocuğu yaklaşık 1 yıldır sol kulak arkasında şişlik şikayeti ile hastanemiz Kulak-Burun-Boğaz polikliniğine başvurdu. Olgumuz kitle lezyonunun bulunduğu bölgeye travma tariflemiyordu. Yapılan muayenede sol mastoid bölgede yaklaşık 2-3 cm çapında ağrısız immobil kitle lezyonu tespit edildi (Resim 1).

Olgumuza radyolojik inceleme olarak temporal kemik tomografisi çekildi. Temporal kemik tomografisi imajlarında sol mastoid bölgede sınırları belirgin kitle lezyonu tespit edildi (Resim 2).

^{*}Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

^{**}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Hafit Gür

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun

Boğaz Kliniği, Van

Tel: 0506 596 11 63

E-mail: hafitgur@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 16.12.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 15.01.2014

Olgumuzu genel anestezi altında ameliyat ederek kitle eksizyonu yaptık. Takipler sırasında nüks olmadığını tespit ettik (Resim 3).

Tartışma

Ossifiye fibroma, oldukça nadir fibroesoz tümördür. Ossifiye fibroma terimi ilk kez 1927 yılında Montgomery tarafından kullanılmıştır (3). Blodi kranial yerleşimli ossifiye fibromayı fibroz displazinin varyantı olarak bildirmektedir (6). Diğer bazı araştırmacılar ise ossifiye fibromayı osteoblastomaların varyantı olarak sınıflandırmaktadır (2).

Ossifiye fibroma klinik ve histopatolojik olarak maksillofasial bölgenin bir grup lezyonunu tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Ossifiye fibroma lezyonunun hangi alt gruba girdiğinin belirlenmesi, akademik öneminin dışında, bazı tiplerinin agresif özellik taşımasından ve rekürrens gösterme potansiyelinin yüksek olmasından dolayı, doğru tedavi yönteminin seçilmesinde de önem taşımaktadır (7).

Margo ve ark. (8) ışık ve elektron mikroskopik çalışmalarla, bu tümörün ayırıcı tanısında oldukça karakteristik özellikler tespit etmişlerdir. Yuvarlak, mineralize kollajen odakları psammomatoz ossiküller olarak tanımlayıp bu özelliklerden dolayı kitleye psammomatoid ossifiye fibroma adını vermişlerdir. Johnson (4) tarafından kullanılan juvenil ossifiye fibroma terimi yetişkinlerde de bu tümöre rastlandığından terkedilmektedir. Bizim olgumuz, çocukluk döneminde gözlenen olgulara örnektir. Önceki çalışmalarda sunulmuş biri orta kulakta biri de internal auditor kanalındaki olguların hiçbiri

Gür ve ark.

Resim 1. Olgumuzun Mastoid bölgesindeki kitle lezyonu

Resim 2. Olgumuzun temporal kemik tomografisi

Resim 3. Olgumuza kitle eksizyonu yapılırken

patolojik yönden ossifiye fibroma olarak tanımlanmamıştır. Levine ve ark. (3) Temporal kemikte yaygın lokalizasyon gösteren

bir ossifiye fibroma olgusu sunmuşlardır. Bizim olgumuzda da tümöral kitle temporal kemiğin mastoid bölgesindedir.

Sonuç

Temporal bölgede Benign kranial kemik tümörlerinin ayırıcı tanısında ossifiye fibromayı düşünmek gerekir. Tümöral kitlenin en blok rezeksiyonu takiben tam kür sağlanmaktadır. Total rezeksiyon sonrası nadiren lokal recurrens görülmektedir. Biz de olgumuza enblok rezeksiyon yaptık ve takiplerinde nüks görülmedi.

Rare Mass Tumour in the Mastoid Bone: Ossifying Fibroma

Abstract

Ossifying fibroma cases localised in the head and neck area are generally observed in mandible and maxilla. Ossifying fibroma cases in nasal, ethmoid sinus, temporal, and occipital bone have rarely been stated in the literature. In this article a case of ossifying fibroma in the mastoid area was presented.

Key words: *Ossifying fibroma, nasal bone, mandible*

Kaynaklar

1. Voorhies RM, Sunderesan N. Tumors of the skull. Mc Graw Hill Company Neurosurgery pp. 1985; 984-1001.
2. Darsie JL, Kenan PD. Ossifying fibromas of the frontal-ethmoid sinuses. South Med J 1971; 64(9):1033-1038.
3. Levine PA, Wiggins R, Archibald RW, Britt R. Ossifying fibroma of the head and neck: involvement of the temporal bone- and unusual and challenging site. Laryngoscope 1981; 91(5):720-725.
4. Gay I, Sela J, Ulmanky M, Soskolne WA. Ossifying fibroma: report of case. J Oral Surg 1975; 33(5):368-371.
5. Yamashita J. Ossifying Fibroma of Occipital Bone. Surg Neurol 1972; 7:189-192.
6. Berciano J, Pérez-López JL, Fernández F, Val F, Leno C. Voluminous benign osteoblastoma of the skull. Surg Neurol 1983; 20(5):383-386.
7. El-Mofty S. Psammomatoid and trabecular juvenile ossifying fibroma of the craniofacial skeleton: Two distinct clinicopathologic entities. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 93(3):296-304
8. Margo CE, Ragsdale BD, Perman KI, Zimmerman LE, Sweet DE. Psammomatoid (juvenile) ossifying fibroma of the orbit. Ophthalmology 1985; 92(1):150-159.

Derleme

Ortopedide Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları

Abdurrahim Gözen, Seyyid Şerif Ünsal, Mehmet Ata Gökalg

Özet

Kök hücre, çoğalabilme ve farklılaşma potansiyeli taşıması sebebiyle birçok hücre tipine dönüşebilmektedir. Kök hücrenin bu özelliği birçok bilimsel araştırma konusu olmuştur. Günümüzde kök hücre miyokard enfarktüsü sonrası kullanılabilirdiği gibi ortopedide de birçok kullanım alanı mevcuttur. Mezenkimal kök hücreleri kemik kırıklarının kaynamasında, kırık dokuların rejenerasyonunda, menisküs tamirinde, sinir onarımında, tendon ve kas onarımında başarılı olarak kullanılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Mezenkimal Kök Hücre, tendon, kemik, kırık dokular

Kök hücre, canlılarda kendini yenileyebilen ve farklılaşma yeteneği olan hücredir. İhtiyaç duyulduğunda çoğalabilen ve farklı görevlere sahip hücrelere dönüşebilen hücrelere kök hücre denir. Güncel anlamda mezenkimal kök hücre (MKH) ilk defa 1999 yılında Pittenger ve arkadaşları tarafından kemik iliğinden köken alıp uyarılarla osteoblastik, adipositik ve kondrositik yönde farklılaşabilen fibroblastoid hücre tipi olarak tanımlanmıştır (1). MKH'ler için ana kaynak kemik iliğidir. Bununla beraber MKH'ler kemik iliği dışında birçok dokudan da izole edilebilmektedir. Kemik, kas dokusu, diş pulpası ve maksillofasial dokular, karaciğer, lipoaspirasyon materyalleri, kordon kanı, kordon stroması, plasenta, amniyon sıvısı, sinovial sıvı, hatta periferik kandan da adezyon özellikleri nedeniyle ayrıştırılarak çoğaltılabilmeleri mümkündür. MKH'ler günümüzde endometriyum ve adet kanından da izole edilmiştir (2). Mezenkimal kök hücrelerin bölünerek yeni hücreler meydana getirebilme kabiliyeti ve yüksek seviyede farklılaşabilme özelliği bulunmaktadır. (Şekil 1). Bu özellikleri sayesinde birçok hasarlı doku tamirinde kullanımları mümkündür. Günümüzde bu konu gittikçe popülerite kazanmış olup bu konuyla ilgili

çalışmaların artmasıyla tendon, kemik, kırık dokular, sinir gibi ortopedik dokuların hasarında kullanımı bildirilmekle beraber medulla spinalis, miyokard ve böbrek gibi ortopedi dışındaki alanlarda hasarlı organlarda da kullanımı bildirilmektedir (3-9).

Mezenkimal kök hücrelerin (MKH); diabette, kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında, kemik ve konnektif doku hastalıklarında ve bazı otoimmün hastalıklarda kullanımına dair çeşitli çalışmalar mevcuttur (10,11). Bu çalışmada güncel literatür eşliğinde mezenkimal kök hücrelerinin tendon defektli modelinde ve çeşitli ortopedik alanlarındaki uygulamalarını derlemeyi amaçladık.

Mezenkimal kök hücrelerinde, ortopedide ilk kullanıldıkları 1951 yılından beri özellikle metabolik kemik hastalıkları ve kırık onarımı ile kemik rejenerasyonu alanlarında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir (10). Bununla beraber MKH'ler ortopedide birçok farklı alanda kullanılma fırsatı bulmuşlardır. Bunlar; kemik onarımı, kırık dokuların tamiri, menisküs tamiri, kas-tendon tamiri ve sinir tamiridir.

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kemik Tamirinde Kullanımı

Tüm kırıkların %5-10'unun geç kaynaması ya da kaynamaması klinik olarak yeni tedavi modelleri gereksinimini doğurmuştur (12,13). MKH'lerin invitro olarak osteogenik potansiyelleri ortaya konulduktan sonra invivo olarak osteoblastik aktiviteleri ve kemik formasyonuna katkılarını gösteren çalışmalar yayınlanmıştır (11,14,15). Kemik rejenerasyonu osteogenezis, osteoindüksiyon, osteokondüksiyon ve osteopromosyon ile sağlanır. Yoğun kemik iliği aspiratları ve kültüre edilmiş MKH ile

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi,
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Abdurrahim Gözen

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi,
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Telefon: 0 532 274 32 47

E-mail: abdurrahimgozen@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 09.07.2014

Şekil 1. Kök Hücrenin Gelişim ve Değişim Aşamaları

yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmış olup Taguchi ve ark. (16) kemik iliği hücrelerinin invivo hareketi ve tamire olan katkısını ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada farelerin femurlarında oluşturulan kırıkları takiben kuyruk veninden verilen kemik iliği hücrelerine bağlı olarak kallus dokusunun belirgin şekilde oluştuğu ve bunun kesin olarak mezenkimal kök hücrelerle ilgili olduğu ortaya konulmuştur (16,17). Ural ve ark. (18) tavşanların tibialarında kırık oluşturduktan sonra lokal olarak MKH uygulanan grupta klinik ve radyolojik olarak iyileşmenin daha erken olduğunu bildirmişlerdir. Hideka ve ark. (19) yaptıkları bir çalışmada kemik iliği hücrelerinin uygulandığı vertebral kırık bölgesinde %80 daha iyi kaynama ve füzyon olduğunu bildirmişlerdir. MKH uygulamaları zamanla spongioz otogreftlere alternatif olabilecek gibi görünmektedir.

MKH uygulamaları sadece kırık kaynaması üzerinde etkili olmayıp fizis yaralanmalarında da etkili olmaktadır. Proksimal tibia fizis hatlarında defekt oluşturulan tavşanlarda defekt bölgesine TGF β 3 ile kültüre edilmiş MKH implante edilmiş olan gruptaki tavşanlarda angulasyon deformitesi diğer grupta belirgin angulasyon deformitesi olduğu Ahn ve ark. (20) tarafından bildirilmiştir. MKH uygulaması yapılacak yeni çalışmalarla birlikte fizis yaralanmalarında da iyi bir tedavi seçeneği olabilecektir. Sistemik metabolik kemik hastlıklarında da MKH uygulamaları oldukça ümitlendiricidir. Pereira ve

ark. (21) osteogenezis imperfektalı farelerde, Horwitz ve ark. (22,23) ise benzer şekilde osteogenezis imperfektalı çocuklarda MKH verilmesi sonrası kemiklerde tip-1 kollojen üretimi, osteoblastik farklılaşma ve kemik mineral dansitesinde artma olduğunu göstermişlerdir. Gebelik döneminde verilen MKH'lerin ise ağır osteogenezis imperfektalı bir fetusta hastalığın çok hafiflemesini sağladığı ve doğum sonrası da ciddi hastalık tablosu oluşumunu engellediği bildirilmiştir (24).

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kıkırdak Tamirinde Kullanımı

Kıkırdak hasarına bağlı ortaya çıkan ortopedik hastalıklar neredeyse kırıklar kadar geniş bir alanı işgal etmektedir. Eklemlerde meydana gelen kıkırdak hasarının kendi kendine iyileşme ihtimali avasküler yapısından dolayı minimaldir (25). Travmatik veya dejeneratif nedenlerle meydana gelen kıkırdak hasarının tedavi seçenekleri konservatif ve invaziv yöntemlerin yanında yeni tedavi modalitelerini de içermektedir. Tatebe ve ark. (26) tam kat kondraldefekt oluşturdukları tavşan dizlerine MKH uygulayarak değerlendirmeler yapmışlar ve makroskopik histolojik ve immünfloresan incelemeler ile MKH'lerin hem kondrojenik hem de osteojenik differansiyasyonunu göstermişlerdir. Aynı zamanda tam kat kartilaj oluşumunu da gözlemlemişlerdir. MKH kemik ve kıkırdak tamirinde önemli bir role sahiptirler. Literatürde yapılmış olan çalışmalarda romatoid

artrit, senil osteoartrit, hemofilik artropati, reaktif artrit ve osteokondritis dissekans gibi başlıca kıkırdak hasarına yol açan hastalıklarda MKH uygulamaları önemli bir tedavi seçeneği haline gelmiştir (27). MKH'ler ile kıkırdak tamirlerinde başarılı insan çalışmaları da bildirilmiştir. Wakitani ve ark. (28) yüksek tibial osteotomi yapılan osteoartritli 24 hastanın 12'sinin dizine otolog MKH enjekte edip diğer 12 hastaya ise MKH enjekte etmeden 42 hafta sonra artroskopik olarak muayene edildiğinde MKH enjekte edilen grubun kondral defektlerinin daha iyi kapandığı gözlenmiş olmakla birlikte klinik olarak fark bulunamamıştır. Bu çalışmalar ışığında güncel tedavi metodlarının kıkırdak hasarı tamirinde yeterli olmadığı görülmekte ve MKH çalışmalarının daha çok mesafe katedeceğini tahmin etmekteyiz.

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Menisküs Tamirinde Kullanımı

Diz eklemine önemli bir komponentini oluşturan menisküsler vücudun yük dağılımında ve diz eklemi stabilizasyonunda önemli bir rol oynar (29). Menisküs yırtıklarının cerrahi tedavisi santral ve periferik zonlara göre tamir ya da rezeksiyondur (30,31). Bununla beraber MKH uygulamaları ile avasküler olan periferik yırtıkların iyileşme olanakları da artmıştır. İzuta ve ark. (32) tavşanda avasküler zonda oluşturulan lezyonların; Abdel-Hamid ve ark. (33) menisküsleri çıkarılan köpeklerde; Murphy ve ark. (34) ise kıkırdak defekti oluşturulmuş, medial menisküsleri çıkarılmış ve çapraz bağları koparılmış keçi dizlerinde MKH uygulaması sonrası belirgin şekilde iyileşme bulguları rapor etmişlerdir. Menisküs dejenerasyonuna karşı kullanılan tedavi seçenekleri giderek artmakta ve hücre içermeyen scaffoldlar, gen tedavisi, intra-artiküler MKH hücre implantasyonu, onarılabılır yırtıklar için yapıstırıcılar ve parsiyel ya da total olarak recombinant yöntemlerle üretilmiş menisküs replasmanı gibi tedavi modaliteleri ortaya çıkmıştır (35,36). Günümüze kadar yapılan bir çok çalışmadan gelecekte menisküs hastalıklarında MKH uygulamalarının oldukça iyi gelişmeler gösterebileceği anlaşılmaktadır.

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kas-Tendon Tamirinde Kullanımı

MKH uygulamaları kas ve tendon yaralanmalarında da oldukça yaygın hale gelmektedir. Ortopedi alanında daha çok tendon iyileşmesi üzerine MKH uygulaması çalışmaları yoğunlaşmıştır. Chong ve ark. (37) Dresler ve ark. (38) ayrı olarak yaptıkları çalışmalarda MKH'nin tavşanlarda aşıl tendon iyileşmesi üzerine olumlu etkiler sağladığını bildirmişlerdir.

Henrigou ve ark. (39) artroskopik rotator manşet tamiri esnasında MKH uygulaması yapılan 45 hastanın tamamının 6 ay içerisinde, MKH uygulanmayan 45 hastanın ise %67'sinin (30 hasta) 6 ay içerisinde iyileştiği ultrason ve MRI ile ortaya konulmuş ve zamanla rerüptür oranının azaldığını bildirilmişlerdir (39). MKH'nin kas alanındaki uygulamaları daha çok kardiomyopati ve miyokard enfarktüsü sonrası kalp kası rejenerasyonu ile ilgili olsa da muskuler distrofi ve myopatilerde de MKH uygulaması ile ilgili ışık saçan çalışmalar yapılmıştır (5,6,40-43). Selek ve ark. (44) tendon onarımı sırasında nüks yırtıkları azaltmak için MKH uygulamasının antiapoptotik etkileri sayesinde tendon gücünü arttırdığını ve MKH uygulamasının tendon iyileşmesinin geç dönemlerinde de perkutan olarak etkili bir şekilde uygulanabileceğini bildirmişlerdir. Gelecekte MKH'lerinin kas ve tendon hasarlarında kullanımı kök hücrelerinin regülasyonu ve koordinasyonunun açıklanmasıyla daha iyi yerlere gelebilecektir.

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Sinir Tamirinde Kullanımı

MKH'lerinin sinir dokusuna dönüşebilme potansiyeli ile ilgili yapılan çalışmalar da oldukça heyecan vericidir. Siyatik sinirde hasar oluşturulan ratlarda nöral kök hücre transplantasyonu sonrası parsiyel motor fonksiyon yaptırın hedef kaslara uzanan aksonal yapılar gösterilmiştir (45). Park ve ark. (48) tarafından hipoksik iskemide dolaşımda ilk olarak nöral kök hücrelerinin yükseldiği ve iskemik bölgeye göç ederek nöral hücrelere farklılaştıkları ortaya konulmuştur (46).

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kord(Medulla Spinalis) Tamirinde Kullanımı

Kord hasarı daha çok öldürücü ya da sakatlık bırakan yaralanmalar sonrası meydana gelmektedir. MKH'lerinin cord yaralanmalarında kullanılması ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça umut verici olarak görülmektedir. Hofstetter ve ark. (47) cord hasarlı ratlarda yaptıkları çalışmada MKH uygulaması sonrası iyileşme bulguları, Park ve ark. (48) ise komplet spinal kord hasarlı altı hastada hasarlı bölgeye MKH nakli yapılarak hastalarda ameliyattan hemen sonra duyu almada iyileşmeler ve 3-7 ay sonra da önemli oranda motor iyileşme olduğunu bildirmişlerdir. Gao ve ark. (49) spinal cord hasarlı ratlarda metilprednisolon ile birlikte amniotik membran kökenli MKH'lerinin hasarlı bölgeye transplantasyonunun cordda ikincil hasarın önlenmesi ve fonksiyonel iyileşmeye katkıda bulunduğunu bildirmişlerdir.

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Osteonekroz Tedavisinde Kullanımı

Osteonekroz özellikle yaşamın ikinci ve dördüncü dekatlarında sistemik steroid kullanımına bağlı veya başka nedenlerle ortaya çıkabilmektedir (50). Osteositlerde adipozitlerin anormal proliferasyonu ve yağ birikimi, yüksek intraosseoz kan basıncı ve kan dolaşımı bozukluklarına sebep olarak femur başı osteonekrozisi ile sonuçlanır (51). Femur başı osteonekrozunun tedavisi invaziv ve non invaziv yöntemleri içermekte olup amaç femur başında oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek ve dejeneratif değişiklikleri olabildiğince geciktirmektir. Femur başında çökmenin olmadığı ve tutulum yüksek dereceli olmayan olgularda kor dekompresyon sonuçları genellikle iyi olarak bildirilmiştir (52,53). MKH nakli, osteonekroz tedavisinde ilk olarak 1990'larda uygulanmaya başlamış ve iyi sonuçlar bildirilmiştir (54). MKH naklinin osteonekroz tedavisinde etkili olması, nakledilen MKH'lerin femur başında gösterdiği osteojenik etkiye bağlıdır (55).

Mezenkimal Kök Hücrelerinin Diabetik Ayakta Kullanımı

Ciltte meydana gelen yaralar etyolojik olarak çok çeşitlidir ve tedavileri bu yaraların tiplerine göre değişmektedir. Kronik cilt yaraları genelde ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralar, bası yaraları, venöz veya diabetik yaralar ve yanık sonrası iyileşmeyen yaralardır (56). Normal dokuda yaranın iyileşmesi hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve remodelizasyon safhalarından oluşur (57). Kronik cilt yaralarında ise yara iyileşmesi inflamatuvar fazda durmuştur. Diabetik ayak; diabet hastalarında amputasyon ve sakatlıkla sonuçlanan önemli ve ciddi komplikasyonlardan biridir. Diabetik ayaklı ülserli yarası olan ratlarda yapılan çalışmada insan umbilical cord kaynaklı MKH yara yerine implantasyonu sonrası yarada önemli oranda azalma olduğu yayınlanmıştır (58,59). Aynı şekilde adipoz doku kaynaklı MKH uygulamasının yapıldığı diabetik ayak ülserlerinde de tümoral etki riskiyle birlikte olumlu sonuçlar olabileceği bir çok çalışmada vurgulanmıştır (60-63). Whiteley ve ark. (64) periferik vasküler hastalık nedeniyle iskemiye giden ayakta umblikal kord kanından elde edilmiş MKH uygulaması sonrası kan akımında artış ve nekroza gidişte azalma gözlemlemişlerdir. Bir çok alanda olduğu gibi diabetik ayakta da MKH uygulamasının umut verici olmakla beraber daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Sonuç

Kök hücre konusunda literatürde son yıllarda yapılmış çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda tek başına MKH uygulaması olmakla beraber, gen tedavisi ve doku mühendisliği ile kombine edilen çalışmalar da önemli bir yer tutmaktadır. Kök hücrelerin çoğalabilme ve farklılaşabilme yetenekleri onların sadece olumlu yönlerde etkilerinin olmadığını bununla beraber tümoral etkilerinin de direkt ya da salgıladıkları büyüme faktörleri sayesinde indirekt olarak olumsuz etkiler oluşturabileceği göz ardı edilmemelidir. MKH konusu ortopedi ve diğer tıp dallarında yapılan literatür taramalarında oldukça heyecan verici bulgularla karşımıza çıksa da hala tam olarak açıklığa kavuşturulacak bir çok noktanın olduğu aşikardır. MKH bugüne kadar bir çok alanda kullanılmış olup olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Gelecekte bu veriler ışığında daha çok çalışma yapılacağını, daha verimli ve daha etkin sonuçların ortaya çıkacağını tahmin etmekteyiz.

Applications of Mesenchymal Stem Cell in Orthopaedic Conditions

Abstract

Stem cells have the potential of proliferation and differentiation due turning into many cell types. This property of stem cells has been the subject for many scientific researches. Nowadays, stem cells can be used for myocardial infarction in cardiology. Also mesenchymal stem cells can be used in Orthopaedics for fracture healing, cartilage regeneration, meniscal repair, nerve repair, tendon and muscle repair successfully.

Key words: *Mesenchymal stem cell, tendon, bone, cartilage*

Kaynaklar

1. Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, Jaiswal RK, Douglas R, Mosca JD, et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. *Science* 1999; 284(5411):143-147.
2. Ding DC(1), Shyu WC, Lin SZ. Mesenchymal stem cells. *Cell Transplant* 2011; 20(1):5-14.
3. Lakshminpathy U, Verfaillie C. Stem cell plasticity. *Blood Rev* 2005; 19(1):29-38.
4. Choi JS, Leem JW, Lee KH, Kim SS, Suh-Kim H, Jung SJ, et al. Effects of human mesenchymal stem cell transplantation combined with polymer on functional recovery following spinal cord hemisection in rats. *Korean J Physiol Pharmacol* 2012; 16(6):405-411.

5. de Silva R, Lederman RJ. Delivery and tracking of therapeutic cell preparations for clinical cardiovascular applications. *Cytherapy* 2004; 6(6):608-614.
6. Kawada H, Fujita J, Kinjo K, Matsuzaki Y, Tsuma M, Miyatake H, et al. Nonhematopoietic mesenchymal stem cells can be mobilized and differentiate into cardiomyocytes after myocardial infarction. *Blood* 2004; 104(12):3581-3587.
7. Salem HK, Thiemermann C. Mesenchymal stromal cells: current understanding and clinical status. *Stem Cells* 2010; 28(3):585-596.
8. Lee JW, Kim YH, Kim SH, Han SH, Hahn SB. Chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells and its clinical applications. *Yonsei Med J* 2004; 45 Suppl:41-47.
9. Patel DM, Shah J, Srivastava AS. Therapeutic potential of mesenchymal stem cells in regenerative medicine. *Stem Cells Int* 2013; 2013:496218.
10. Undale A, Fraser D, Hefferan T, Kopher RA, Herrick J, Evans GL, et al. Induction of Fracture Repair by Mesenchymal Cells Derived from Human Embryonic Stem Cells or Bone Marrow. *J Orthop Res* 2011; 29(12):1804-1811.
11. Otto WR, Rao J. Tomorrow's skeleton staff: mesenchymal stem cells and the repair of bone and cartilage. *Cell Prolif* 2004; 37(1):97-110. 37:97-110.
12. Einhorn TA. Enhancement of fracture-healing. *J Bone Joint Surg Am* 1995; 77(6):940-956.
13. Moltó FG, Myers TJ, Weis JA, Longobardi L, Li T, Yan Y, et al. Mesenchymal Stem Cells Expressing Insulin-like Growth Factor-I (MSCIGF) Promote Fracture Healing and Restore New Bone Formation in Irs1 Knock-out Mice: Analyses of MSCIGF Autocrine and Paracrine Regenerative Effects. *Stem Cells* 2011; 29(10): 1537-1548.
14. Javazon E. H., K. J. Beggs, A. W. Flake: Mesenchymal stem cells: paradoxes of passaging. *Exp. Hematol* 2004; 32(5):414-425.
15. Kılıç E, Ceyhan T, Çetinkaya DU. İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal stromal hücrelerin kırıkta ve kemik hücrelerine farklılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2007; 41(4):295-301.
16. Taguchi K, Ogawa R, Migita M, Hanawa H, Ito H, Orimo H: The role of bone marrow-derived cells in bone fracture repair in a green fluorescent protein chimeric Mouse model. *Biochem Biophys Res Commun* 2005 ; 27; 331(1):31-36.
17. Shirley D, Marsh D, Jordan G, McQuaid S, Li G. Systemic recruitment of osteoblastic cells in fracture healing. *J Orthop Res* 2005; 23(5):1013-1021.
18. Ural AU, Demiralp B, Avcu F, Yurttaş Y, Canpolat E, Can B, et al. Allojenik mezenkimal kök hücrelerin tavşan tibial segmentel kemik defekti tamirinde kullanımı. *Turkish Journal of Hematology. Supplement* 2004; 21 (3):48.
19. Hidaka C, Goshi K, Rawlins B, Boachie-Adjei O, Crystal RG: Enhancement of spine fusion using combined gene therapy and tissue engineering BMP-7-expressing bone marrow cells and allograft bone. *Spine* 2003; 28(18):2049-2057.
20. Ahn JI, Terry Canale S, Butler SD, Hasty KA.: Stem cell repair of physal cartilage. *J Orthop Res* 2004; 22(6):1215-1221.
21. Pereira RF, O'Hara MD, Laptev AV, Halford KW, Pollard MD, Class R, et al. Marrow stromal cells as a source of progenitor cells for nonhematopoietic tissues in transgenic mice with a phenotype of osteogenesis imperfecta. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1998; 95(3):1142-1147.
22. Horwitz EM, Prockop DJ, Gordon PL, Koo WW, Fitzpatrick LA, Neel MD, et al. Clinical responses to bone marrow transplantation in children with severe osteogenesis imperfecta. *Blood* 2001; 97(5):1227-1231.
23. Horwitz EM, Prockop DJ, Fitzpatrick LA, Koo WW, Gordon PL, Neel M, et al. Transplantability and therapeutic effects of bone marrow-derived mesenchymal cells in children with osteogenesis imperfecta. *Nat Med* 1999; 5(3):309-313.
24. Doğanay M, Gürcan B, Olşen CA, Darka İ, Alban D. Hastalıklara yeni yaklaşım: Mezenkimal Kök Hücre. tip.baskent.edu.tr.
25. Gurusinge S, Strappe P. Gene Modification of Mesenchymal Stem Cells and Articular Chondrocytes to Enhance Chondrogenesis. *BioMed Research International Volume* 2014, Article ID 369528.
26. Tatebe M, Nakamura R, Kagami H, Okada K, Ueda M. Differentiation of transplanted mesenchymal stem cells in a large osteochondral defect in rabbit. *Cytherapy* 2005; 7(6):520-530.
27. Sonomoto K, Yamaoka K, Tanaka Y. An Approach to Bone and Cartilage Repair of Rheumatoid Arthritis by Mesenchymal Stem Cells. *J UOEH* 2014; 36(2):141-146.
28. Wakitani S, Imoto K, Yamamoto T, Saito M, Murata N, Yoneda M. Human autologous culture expanded bone marrow mesenchymal cell transplantation for repair of cartilage defects in osteoarthritic knees. *Osteoarthritis Cartilage* 2002; 10(3):199-206.
29. Kurzweil PR, Friedman MJ. Meniscus: Resection, repair, and replacement. *Arthroscopy* 2002; 18(2 Suppl 1):33-39.
30. Yoon KH, Park KH. Meniscal Repair. *Knee Surg Relat Res* 2014; 26(2):68-76.
31. Jeong HJ, Lee SH, Ko CS. Meniscectomy. *Knee Surg Relat Res* 2012; 24(3):129-136.

32. Izuta Y, Ochi M, Adachi N, Deie M, Yamasaki T, Shinomiya R. Meniscal repair using bone marrow-derived mesenchymal stem cells: experimental study using green fluorescent protein transgenic rats. *Knee* 2005; 12(3):217-223.
33. Abdel-Hamid M, Hussein MR, Ahmad AF, Elgezawi EM. Enhancement of the repair of meniscal wounds in the redwhite zone (middle third) by the injection of bone marrow cells in canine animal model. *Int J Exp Pathol* 2005; 86(2):117-123.
34. Murphy JM, Fink DJ, Hunziker EB, Barry FP. Stem cell therapy in a caprine model of osteoarthritis. *Arthritis Rheum* 2003; 48(12):3464-3474.
35. Scotti C, Hirschmann MT, Antinolfi P, Martin I, Peretti GM. Meniscus repair and regeneration: review on current methods and research potential. *Eur Cell Mater* 2013; 26: 150-170.
36. Lee HP, Kaul G, Cucchiari M, Madry H. Nonviral gene transfer to human meniscal cells. Part I: transfection analyses and cell transplantation to meniscus explants. *Int Orthop*. 2014 Jun 25.
37. Chong AK, Ang AD, Goh JC, Hui JH, Lim AY, Lee EH, et al. Bone marrow-derived mesenchymal stem cells influence early tendon-healing in a rabbit achilles tendon model. *J Bone Joint Surg Am* 2007; 89(1):74-81.
38. Dressler MR, Butler DL, Boivin GP. Effects of age on the repair ability of mesenchymal stem cells in rabbit tendon. *J. Orthop Res* 2005; 23(2):287-293.
39. Hernigou P, Flouzat Lachaniette CH, Delambre J, Zilber S, Duffiet P, Chevallier N, Rouard H. Biologic augmentation of rotator cuff repair with mesenchymal stem cells during arthroscopy improves healing and prevents further tears: a case-controlled study. *Int Orthop*. 2014 Jun 7.
40. Haudek SB, Xia Y, Huebener P, Lee JM, Carlson S, Crawford JR, et al. Bone marrow-derived fibroblast precursors mediate ischemic cardiomyopathy in mice. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2006; 103(48):18284-18289.
41. Arguero R, Careaga-Reyna G, Castano-Guerra R, Garrido- Garduno MH, Magana-Serrano JA, de Jesus Nambo-Lucio M. Cellular autotransplantation for ischemic and idiopathic dilated cardiomyopathy. Preliminary report. *Arch Med Res* 2006; 37(8):1010-1014.
42. De Bari C, Dell'Accio F, Tylzanowski P, Luyten FP. Multipotent mesenchymal stem cells from adult human synovial membrane. *Arthritis Rheum* 2001; 44(8):1928-1942.
43. De Bari C, Dell'Accio F, Vandenabeele F, Vermeesch JR, Raymackers JM, Luyten FP. Skeletal muscle repair by adult human mesenchymal stem cells from synovial membrane. *J Cell Biol* 2003; 160(6):909-918.
44. Selek Ö, Buluç L, Müezzinoğlu B, Ergün RE, Ayhan S, Karaöz E. Mezenkimal kök hücrelerin anti-apoptotik etkileri ve tendon iyileşmesi (Hayvan çalışması). *Acta Orthop Traumatol Turc* 2014; 48(2):187-195.
45. Gao J, Coggeshall RE, Tarasenko YI, Wu P. Human neural stem cell-derived cholinergic neurons innervate muscle in motoneuron deficient adult rats. *Neuroscience* 2005; 131(2):257-262.
46. Park KI, Hack MA, Ourednik J, Yandava B, Flax JD, Stieg PE, et al. Acute injury directs the migration, proliferation, and differentiation of solid organ stem cells: evidence from the effect of hypoxia-ischemia in the CNS on clonal "reporter" neuralstem cells. *Exp Neurol* 2006; 199(1):156-178.
47. Hofstetter CP, Schwarz EJ, Hess D, Widenfalk J, El Manira A, Prockop DJ, Olson L. Marrow stromal cells form guidingstrands in the injured spinal cord and promote recovery. *Proc Natl Acad Sci USA* 2002; 99(4):2199-1204.
48. Park HC, Shim YS, Ha Y, Yoon SH, Park SR, Choi BH, Park HS. Treatment of complete spinal cord injury patients by autologous bone marrow cell transplantation and administration of granulocyte-macrophage colony stimulating factor. *Tissue Eng* 2005; 11(5-6):913-122.
49. Gao S, Ding J, Xiao HJ, Li ZQ, Chen Y, Zhou XS, Wang JE, Wu J, Shi WZ. Anti-inflammatory and Anti-apoptotic Effect of Combined Treatment with Methylprednisolone and Amniotic Membrane Mesenchymal Stem Cells After Spinal Cord Injury in Rats. *Neurochem Res*. 2014 Jun 3.
50. Assouline-Dayan Y, Chang C, Greenspan A, Shoenfeld Y, Gershwin ME. Pathogenesis and natural history of osteonecrosis. *Semin Arthritis Rheum* 2002; 32(2):94-124.
51. Li J, Wang Y, Li Y, Sun J, Zhao G. The effect of combined regulation of the expression of peroxisome proliferator-activated receptor- γ and calcitonin gene-related peptide on alcohol-induced adipogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells. *Mol Cell Biochem* 2014; 392(1-2):39-48.
52. Aaron RK: Concepts of the pathogenesis of osteonecrosis. *Tech Orthop* 16:101-104,2001.
53. Zhao D, Cui D, Wang B, Tian F, Guo L, Yang L, et al. Treatment of early stage osteonecrosis of the femoral head with autologous implantation of bone marrow-derived and cultured mesenchymal stem cells. *Bone* 2012; 50(1):325-330.
54. Gangji V, De Maertelaer V, Hauzeur JP. Autologous bone marrow cell implantation in the treatment of non-traumatic osteonecrosis of the femoral head: Five year follow-up of a

- prospective controlled study. *Bone* 2011; 49(5):1005-1009.
55. Shi D, Sun Y, Yin J, Fan X, Duan H, Liu N, et al. Cajan leaf combined with bone marrow-derived mesenchymal stem cells for the treatment of osteonecrosis of the femoral head. *Exp Ther Med* 2014; 7(6):1471-1475.
56. Hassan WU, Greiser U, Wang W. Role of adipose-derived stem cells in wound healing. *Wound Repair Regen* 2014; 22(3):313-325.
57. Gosain A, DiPietro LA. Aging and wound healing. *World J Surg* 2004; 28(3):321-326.
58. Zhou N, Wang QP, Jin XF, Hou ZL, Peng BK, Dan QQ, et al. [Effect of human umbilical mesenchymal stromal cells implantation on the BDNF expression in diabetic foot rats]. [Article in Chinese] *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban* 2013; 44(6):931-934.
59. Wang Y, Dan QQ, Wang QP, Zhou N, Jin XF, Hou ZL, et al. [Human umbilical mesenchymal stromal cells repairs diabetic foot in rats associated with VEGF expressional change]. [Article in Chinese] *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban* 2014; 45(1):29-33.
60. Rehman J, Traktuev D, Li J, Merfeld-Clauss S, Temm-Grove CJ, Bovenkerk JE, et al. Secretion of angiogenic and antiapoptotic factors by human adipose stromal cells. *Circulation* 2004; 109(10):1292-1298.
61. Moustakas A, Heldin CH. Signaling networks guiding epithelial-mesenchymal transitions during embryogenesis and cancer progression. *Cancer Sci* 2007; 98(10):1512-1520.
62. Karnoub AE, Dash AB, Vo AP, Sullivan A, Brooks MW, Bell GW, et al. Mesenchymal stem cells within tumour stroma promote breast cancer metastasis. *Nature* 2007; 449(7162):557-563.
63. Hassan WU, Greiser U, Wang W. Role of adipose-derived stem cells in wound healing. *Wound Repair Regen* 2014; 22(3):313-325.
64. Whiteley J, Bielecki R, Li M, Chua S, Ward MR, Yamanaka N, et al. An expanded population of CD34+ cells from frozen banked umbilical cord blood demonstrate tissue repair mechanisms of mesenchymal stromal cells and circulating angiogenic cells in an ischemic hind limb model. *Stem Cell Rev* 2014; 10(3):338-350.